

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

POSGRADO EN
DESARROLLO RURAL

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD XOCHIMILCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
POSGRADO EN DESARROLLO RURAL
NIVEL MAESTRÍA**

**KALTAIXPETANILOYAN
CASA DONDE SE ABRE EL ESPÍRITU
SOÑANDO EL DESPERTAR DEL PUEBLO MASEWAL**

**TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN DESARROLLO RURAL**

**PRESENTA:
ALDEGUNDO GONZALEZ ALVAREZ**

**DIRECTOR DE TESIS:
DR. FRANCISCO LUCIANO CONCHEIRO BÓRQUEZ**

**CODIRECTORES:
DR. FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS
DR. ECKART BOEGE SCHMIDT**

**SINODALES:
DR. VICTOR MANUEL TOLEDO MANZUR
MC. ROGELIO ALLENDE HERNANDEZ**

CIUDAD DE MÉXICO; MAYO DE 2020

Xochit, Atsilin, Pakilis. Namechmaktilia in chiwalis ika nochi noyolo wan notasohtalis. Namehwan nanechohmaktiah wan nanechylchikawah itech nochi in ixpetanilis.

A mi familia, la gran Familia Tosepan.

AGRADECIMIENTOS

A nuestros ancestros masewal (hombres y mujeres), a nuestros fundadores, quienes tuvieron la valentía y la decisión firme de transformar aquellas situaciones que no eran favorables para nuestro pueblo masewal. A quienes han dado su corazón y su tiempo para que muchos y muchas tengamos la oportunidad de abrir nuestros espíritus desde el Kaltaixpetaniloan.

Al Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez por acompañarme durante todo el proceso formativo en la UAM Xochimilco hasta la culminación de esta etapa. Por compartir su experiencia de manera amena y cálida, como un compañero más en el proceso.

Al Dr. Eckart Boege, por motivarme a seguir el camino de la formación desde otros espacios, por ser amigo y compañero. Al Dr. Francisco López Bárcenas, quien con su ejemplo y acompañamiento me brindó la confianza en diferentes etapas de este camino. Al Dr. Victor Manuel Toledo por ser maestro solidario en nuestra Universidad Tosepan y compartir su experiencia desde los primeros años en el Kaltaixpetaniloan. Al hermano masewal Mtro. Rogelio Allende por sumarse al surco para sacar esta milpa.

A Sara por darme la oportunidad de conocer el significado de la expresión “pa, las que sea” y que la vida tiene muchos significados más allá de los paréntesis.

A Maider por compartir conmigo de euskalherria a masewalherria toda la energía y lo “necio” de su pueblo euskaldun, por regalarme la frase *ezina ekinez egina*. Por coincidir entre mundos, espacios, sentires, sabores y sin sabores. Y sobre todo por la compartencia de aquello que no queremos.

A Lore por animarme a escribir desde el corazón y por escuchar atentamente las reflexiones en torno al Yeknemilis.

A mi padre, que desde ese lugar donde el sol es eterno para todos, acompaña cada paso y desde allí envía su sabiduría masewal. A Filo, Linda y Miguel, por ser y estar siempre a pesar de nuestros encuentros y desencuentros.

A Violeta y a mis compañeras y compañeros del seminario de tesis, que retroalimentaron las primeras reflexiones. A Rebeca por sumarse a la faena para la construcción de este trabajo colectivo.

Al posgrado en Desarrollo Rural de la UAM – Xochimilco, por su compromiso en la formación de compañeras y compañeros que acompañamos o somos parte de procesos organizativos.

A los compañeros Sergio Mora Aguilera, Álvaro Aguilar Ayón y Leonardo Durán Olguín, por mostrarme algunas rutas al andar. A mis compañeras y compañeros que a la vez también han sido mis maestras y maestros en nuestra Universidad Tosepan.

A mis compañeras María Luisa Albores y Paulina Garrido Bonilla, por sus consejos sinceros, recomendaciones y acompañamiento durante el proceso de la UAM.

A las noches de luna y a las estrellas (*Sitalin*) que fueron confidentes en las llegadas y salidas de la sierra hacia la Ciudad de México para estar en el posgrado.

Al pueblo masewal, tutunaku y mestizo organizado en la Unión de Cooperativas Tosepan que, con su esfuerzo diario, hacen que sea posible **Tosepan Titataniske** (Unidos Venceremos)

KALTAIXPETANILOYAN

Casa donde se abre el espíritu

Soñando el despertar del pueblo masewal

“Hoy con este local que tenemos que es el **Kaltaixpetaniloyan** nosotros pensamos que estamos dejándole a nuestros hijos y a los hijos de ellos verdad, un lugar en donde pueden aprender muchas cosas.

El **Kaltaixpetaniloyan** es el lugar de reunión, es el centro, **es el corazón de la cooperativa**; así lo entendemos, porque aquí vienen todos los compañeros a ver lo que se puede aprender y eso nos tiene mucho muy satisfechos.

“Aquello que tuvimos en ideas, en **sueños**, hace 20 años; hoy ya es una realidad...”

(Don Luis Márquez, 2003)

ÍNDICE

Introducción.....	7
Planteamiento del problema.....	12
Pregunta general.....	14
Justificación.....	14
Objetivo general.....	15
Objetivos específicos.....	15
Marco de referencia teórico general.....	16
Propuesta metodológica.....	23
CAPÍTULO I. EL PUEBLO MASEWAL.....	26
1.1 Referentes históricos del Pueblo Masewal.....	26
¿Qué significa masewal?.....	31
1.2 La cosmovisión del pueblo masewal.....	33
1.3 ¿Qué papel ha jugado la Tosepan en la recuperación de los valores masewal?.....	37
CAPÍTULO II. RESPUESTAS DE VIDA DESDE LOS MASEWALMEH ANTE LOS PROYECTOS DE MUERTE EN LA SIERRA NORORIENTAL DEL ESTADO DE PUEBLA.....	44
2.1. El proceso de la defensa de la vida y del territorio.....	45
2.2. Algunos logros en la defensa de lo común.....	57
2.3 Importancia de la formación en las respuestas de vida de los masewalmeh ..	80
CAPÍTULO III. EL CAMINO DE LA ESCUELA TOSEPAN.....	90
3.1 Antecedentes de la asistencia técnica en la Tosepan.....	95
3.2 Soñando la casa donde se abre el espíritu.....	97
3.3 El preescolar la primaria y la secundaria Tosepan Kalnemachtiloyan	107
3.4 ¿Qué tareas ha cumplido el Kaltaixpetanilyan en los procesos formativos para el Yeknemilis?.....	115
CAPÍTULO IV. SOÑANDO EL YEKNEMLIS PARA LOS PRÓXIMOS 40 AÑOS.....	126
El bastón de mando, responsabilidad adquirida.....	140
4.1 Desafíos y oportunidades con la Universidad Toltekayot Yeknemilis.....	145
4.2 Masewalidad y Yeknemilis desde el Kaltaixpetaniloyan.....	153
V. Reflexiones finales.....	163

KALTAIXPETANILOYAN

Casa donde se abre el espíritu

Soñando el despertar del pueblo masewal

Introducción

El pueblo masewal habita en diferentes comunidades en los que la división administrativa actual denomina Sierra Nororiental del estado de Puebla. La continuidad histórica de este pueblo se puede rastrear desde diferentes etapas históricas. Sin embargo, para el presente proyecto de investigación, se retoma a partir del antiguo señorío de Tlatlauquitepec; sobre este territorio ancestral se asientan actualmente los municipios de Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Cuetzalan, Yaonahuac, Hueyapan, Nauzontla, Xochitlán y Yancuitlalpan (García, Martínez, 1987: 370 - 371).

Para la década de 1970, en la región se destaca la existencia de coyotes, usureros y acaparadores, los primeros eran personas que compraban los productos de la región a precios bajos para comercializarlos a precios altos. Los usureros, por su parte, prestaban dinero con tasas de interés tan altas que, en muchos casos, quienes tenían deudas con ellos no podían cubrirlas y como resultado de ello los prestamistas se adueñaban de las parcelas que los deudores habían dejado en garantía. Los acaparadores, a su vez, controlaban y vendían productos de primera necesidad a precios muy elevados, el caso más emblemático era el azúcar.

Bajo estas condiciones, en 1974 se introduce en la región el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural PIDER¹ y durante tres años buscó trabajar en las comunidades con los programas preestablecidos a través del

¹ Programa con sede en Zacapoaxtla, Puebla, que operó de 1974 a 1983.

denominado Plan Zacapoaxtla,² con muy pocos resultados, dado que los técnicos impulsaban un plan preestablecido que no coincidía con lo que estaban planteando las comunidades de la región. Cuando se cambia la dinámica de trabajo, se comienza a tener en cuenta las necesidades de la población y así empiezan los primeros trabajos de organización en dónde participan cinco comunidades del municipio de Cuetzalan.

Es importante señalar que el elemento que permitió el trabajo conjunto con los técnicos de Plan Zacapoaxtla, es que éstos escucharon las inquietudes de los primeros socios, quienes a su vez tenían interés en conseguir el azúcar a un precio más bajo³. Fue así como en 1977 empezó la primera experiencia de trabajo colectivo. Aprovechando la unión de estas cinco comunidades se conformó la Unión de Pequeños Productores de la Sierra y se estableció un vínculo con la Unión Nacional de Productores de Azúcar UNPASA, con ello, se logró distribuir el azúcar al mismo costo. Esta primera experiencia generó confianza entre los primeros socios y el siguiente paso fue iniciar el acopio de productos del campo y al momento de comercializar dichos productos, se consiguieron precios tres veces mayores a lo que ofrecía el coyote. El proceso organizativo se fue extendiendo en la Sierra Nororiental del estado de Puebla y en la actualidad ya se tiene presencia en algunos municipios del estado de Veracruz.

Desde 1977, fecha en que nace la Unión de Pequeños Productores de la Sierra, (como grupo de trabajo, es decir sin una figura jurídica) y que para 1980 se registra legalmente como Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske, su razón de ser se centra en “mejorar las condiciones de vida a través del trabajo organizado para avanzar hacia la construcción de un proyecto de Vida Buena” o **Yeknemilis** como se dice en la lengua masewal (Misión de la UCT: 2018).

² Programa del Colegio de Posgraduados de Chapingo con el objetivo de organizar a los campesinos para que recibieran servicios institucionales como: crédito, seguro, insumos, capacitación y organización para enfrentar la crisis del campo.

³ Cuando su precio oficial era de \$2.50, en la región de Cuetzalan los grandes comerciantes lo vendían hasta en \$12.50 pesos por kilogramo.

De esta manera, desde 1977 se viene fortaleciendo el trabajo comunitario mediante la figura de la cooperativa local. Esta denominación hace referencia al grupo de personas que se asocian en una comunidad y desde allí promueven diferentes trabajos orientados hacia la mejora de las condiciones de vida.

A partir del trabajo comunitario y con la integración de diversas cooperativas locales, se han formado diferentes Cooperativas Regionales que conforman actualmente la Unión de Cooperativas Tosepan (UCT), si bien la sede regional se localiza en Cuetzalan del Progreso, durante estos años el trabajo se ha ampliado al interior de la Sierra Nororiental del estado de Puebla, que abarca 30 municipios con una población total de 512,054 habitantes (INEGI, 2010), de estos, la UCT tiene presencia en 27 en Puebla y en 7 municipios del estado de Veracruz, agrupando en total a 38,000 familias en 430 localidades. Si consideramos que cada familia se compone de un promedio de cinco integrantes (INEGI, 2010), entonces la Tosepan tiene relación indirecta con 190,000 personas que representan el 37% de la población total de la región, en donde el 72% de la población en su conjunto pertenece a los grupos originarios *masewal (náhuatl)* y *tutunaku (totonaco)*.

En esta zona, la Unión Tosepan agrupa a nueve Sociedades Coperativas que, a nivel regional, ofrecen diferentes servicios a las familias agremiadas y 3 Asociaciones Civiles en donde se encuentran afiliadas las 38,000 familias; de estas el 78% son indígenas, 22% son mestizos y el 64% del total de afiliados lo constituyen mujeres. Respecto a la proporción de los grupos originarios asociados a la UCT, alrededor del 70% pertenece al **pueblo masewal**.

Para el presente trabajo de investigación se retoma como antecedente principal el ejercicio de prospectiva que los socios y socias de la Tosepan hacen en 1997 para los próximos 20 años; en este momento se plasman diferentes líneas de acción para los próximos años y en una de ellas se propone la construcción de un centro de capacitación.

En el 2003, la Tosepan inaugura formalmente el Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan (*La casa donde se abre el espíritu*) y en el 2016, teniendo como marco la celebración de los 40 años de trabajo organizado, la Tosepan vuelve a soñar hacia los próximos 40 años, proponiendo como tema de estudio analizar el lugar que ha ocupado este centro de formación y cuál debe ser su papel en los próximos 40 años de vida organizativa.

En un primer momento, presento el marco de referencia teórico y metodológico; el primero se enfoca en reconocer al Kaltaixpetaniloyan como un lugar de encuentro para la dignificación del ser masewal y para el desarrollo y expansión de las estrategias de vida planteadas desde la Tosepan y cómo estas han fortalecido sus valores; el segundo expone brevemente el recorrido de la investigación acción que resulta en la redacción de este trabajo y que se materializa en el fortalecimiento del Kaltaixpetaniloyan como columna organizativa para la formación de las y los asociados en la UCT. Esto permite exponer en el primer capítulo los referentes históricos del ser masewal y el contexto organizativo de la Tosepan.

En el segundo capítulo expongo las respuestas del pueblo masewal ante los proyectos extractivos que buscan instalarse en la región, hago referencia histórica a la lucha por la tierra y la lengua. También presento las principales configuraciones territoriales que buscan ser instaladas por parte de corporaciones en el corazón de la SNOP y el lugar de la Tosepan en la organización de sus luchas y cómo estas han resultado en victorias por parte de comités comunales y organización de base que ha confluído en propuestas y desarrollos de ordenamiento territorial junto con la interlocución y apoyo de otros actores regionales; finalmente, expongo brevemente la importancia de los procesos formativos en estos procesos.

En el tercer capítulo hago una reconstrucción sobre la importancia de la formación en el proceso organizativo, cómo históricamente se ha construido el Kaltaixpetaniloyan y cuáles han sido sus logros en cada nivel escolar y, a su vez,

cómo se articulan en el proyecto organizativo y en la recuperación de valores masewal haciéndolos práctica y cotidianidad en la formación.

Finalmente, en el cuarto capítulo esbozo la proyección del centro formativo en su relación con el Yeknemilis (*Vida Buena*), a partir de la reflexión profunda sobre el sentido que le ha dado la asamblea de la UCT, el lugar e importancia que se le ha marcado históricamente en el proceso organizativo y el sentido estratégico que éste adquiere para los próximos 40 años.

Es así como, a 20 años de que se determinó el quehacer filosófico del Kaltaixpetaniloyan y a 15 años de estar al servicio de la comunidad Tosepan, es pertinente hacer un balance sobre el quehacer del Centro durante estos años de trabajo. Así mismo plantear un análisis reflexivo para proyectar los encargos que el Kaltaixpetaniloyan deberá atender en los próximos 40 años de vida organizada de la Tosepan.

Con lo anterior, propongo realizar un ejercicio prospectivo en el sentido de escenarios y sueños posibles, para imaginar un papel resignificado para el Kaltaixpetaniloyan que esté acorde al plan de vida del pueblo masewal organizado en la UCT. En este sentido, cabe señalar como punto de partida que soy masewal y que el trabajo que presento es una experiencia, propia y colectiva, viva y vivida, en dieciocho años en la Tosepan y en el Kalta. En 2002 entré como prestador de servicio social y en el 2003, cuando se inauguró formalmente el centro, me incorporé al proyecto educativo. En 2006 me dieron el encargo de trabajar el eje cultural, posteriormente me nombraron responsable del centro de formación y también coordiné el proyecto de documentación de la lengua masewal.

La trayectoria mencionada fue mi proceso de formación en el que fui testigo directo de un diálogo intergeneracional de socios/as y comunidades. Por lo tanto, este trabajo recoge voces vivas de abuelos/as, madres y padres, así como de jóvenes cuyas voces vivas que traspasan las concepciones académicas que en varias

ocasiones intentan encajar de manera forzosa en teorías un tanto ajenas. Sin ánimos de deslindarme del campo teórico, quiero reflejar la fuerza de sentimientos y pensamientos expresados en primera persona entre los y las masewalmeh por una identidad colectiva que intenta sobrevivir, rescatar, problematizar y accionar en su vida cotidiana bajo sus principios filosóficos y vitales.

Planteamiento del problema

Kaltaixpetaniloyan (*La casa donde se abre el espíritu*)

Soñando el despertar del pueblo masewal

En 1997, al cumplirse 20 años de vida organizada de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske, los delegados de las cooperativas locales participaron en diferentes talleres, en representación de sus respectivas comunidades de socios, para soñar los siguientes 20 años de vida organizada.

“Cuando nosotros cumplimos los 20 años, vimos que lo que más se necesitaba para esta organización [...] está en el terreno de la educación. Entonces, es por eso que dijimos: -vamos a crear una unidad que sea para mejorar los conocimientos básicos de la gente; pero también, que nos sirva como un muestrario de lo que se tiene que hacer para mejorar el campo, entonces se pensó en construir un local en donde se pudieran impartir estos conocimientos...”

Luis Márquez, 2003.⁴

Uno de los puntos más sentidos fue el tema de la formación. En 1998 se continuaron los talleres de planeación y uno de sus principales resultados fue la primera propuesta para la constitución del Centro de Formación, “poniéndosele desde entonces el nombre de **Kaltaixpetaniloyan** (*La Casa donde se abre el espíritu*)” (Aguilar, A., 2002).

⁴ Media Llum Comunicación S.A de C.V, SEP/ILCE. (2003). *El pueblo nahuat de Puebla* [Video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=_EtWFaFU0jI

Mediante talleres de formación en 1998 se definieron las siete grandes líneas de formación que debía desarrollar el Kaltaixpetaniloyan, partiendo siempre con la idea clara de ser “un centro para la sustentabilidad”. Con las líneas dibujadas se iniciaron las gestiones para materializar el Centro; en el año 2000 se coloca la primera piedra, de las 30 mil que edifican al Kaltaixpetaniloyan. Cuando la Cooperativa cumple 27 años “el Kalta” (como se le dice de cariño), fue el regalo para las y los cooperativistas, desde esta fecha el Centro funcionó como un programa más de la Tosepan; fue hasta el 2011 cuando se le asigna formalmente a la Yeknemilis A.C, la administración y operación del Centro de formación Kaltaixpetaniloyan.

En vísperas de los 40 años de trabajo organizado de esta experiencia colectiva, desde el mes de junio de 2016 se empezó construyendo una plataforma intercultural crítica y decolonial⁵; que retoma el espíritu del Kaltaixpetaniloyan, para proyectar a manera de sueños, los siguientes 40 años en el territorio, bajo el signo del **Yeknemilis** (*Vida Buena*).

En este sentido, se propone revisar el papel que deberá desempeñar el Kaltaixpetaniloyan para los próximos 40 años de la Unión de Cooperativas Tosepan acorde al **Plan de vida** que fue aprobado en asamblea en el año 2017. Desde esta coyuntura, resulta pertinente hacer un balance crítico de su proceso formativo para proyectar su quehacer como un centro para la formación del Yeknemilis (*Vida Buena*).

Por lo anterior, cobra relevancia el encargo que tendrá el Kaltaixpetaniloyan para los próximos 40 años, dado que este espacio estará abriendo su espíritu a la tercera generación de cooperativistas. El contexto presente desde el 2012 en el territorio es de una presión muy fuerte por parte de diferentes proyectos extractivos.

⁵ Concepto propuesto por el Dr. Eckart Boege (2016) durante las reflexiones “soñando el territorio para los próximos 40 años”.

El Kaltaixpetaniloyan requiere de un análisis sobre su quehacer en la utopía del Yeknemilis, en ese caminar hacia el despertar del pueblo masewal.

Pregunta general

¿Cuáles son los criterios organizativos, epistemológicos y axiológicos, de acuerdo con el Plan de vida del pueblo masewal organizado en la UCT, para que en los próximos 40 años el Kaltaixpetaniloyan se consolide como espacio de formación para el despertar del pueblo masewal hacia el Yeknemilis?

Justificación

Con la helada que azotó gran parte de las parcelas de los socios cooperativistas en diciembre de 1989, se vivió una crisis muy fuerte para la región. Uno de los impactos que más resintieron las familias tuvo que ver en lo económico, dado que el café constituía el principal motor económico en aquella década. En ese mismo año desaparece el INMECAFÉ,⁶ y con ello “el precio quedó sujeto al libre mercado y los pequeños productores bajo las decisiones de las grandes trasnacionales que controlaron más de la mitad del mercado y además impusieron su visión en la Organización Internacional del Café (OIC), regulador en el ámbito mundial” (Perez, 2016).

Así mismo con el arribo de Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia de la República, se acentúa el neoliberalismo y la globalización en México, al transitar de un Estado protector en los sexenios anteriores a una política de libre mercado, organizaciones como la Tosepan corrían el riesgo de desaparecer.

Cuando surge la Tosepan en 1977 como Unión de Pequeños Productores de la Sierra, la asistencia técnica era brindada por el Colegio de Posgraduados por

⁶ Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ) Se crea en 1958 como órgano federal que aglutinó las actividades del café mexicano, se cierra en 1989.

encargo de la SARH.⁷ Con la crisis de 1989 en la región también se terminó el ciclo de la asistencia técnica con el retiro de la mayoría de los asesores. Este hecho generó la reflexión sobre la importancia de ésta y la necesidad de que la Organización pudiera de manera autónoma acceder a ella, por lo que se pensó en formar “cuadros propios” hombres y mujeres de la región que hablaran la lengua masewal.

En 1993 se inicia con la formación de un primer grupo de promotores, este antecedente sentó las bases para la reflexión que se haría en 1997, cuando la Tosepan cumplió 20 años de vida.

Para los siguientes 20 años de vida organizada (1997-2017) se soñó con la construcción de un centro de formación que dotará de diversas herramientas a las familias cooperativistas para hacer frente a las necesidades más sentidas, mediante la capacitación en diferentes temáticas.

Objetivo general

Proponer los caminos del sueño del Kaltaixpetaniloyan para que éste se consolide en los próximos 40 años como centro formativo para el despertar del pueblo masewal, organizado en la Unión de Cooperativas Tosepan en el marco del Yeknemilis.

Objetivos específicos

- a. Identificar y analizar el aporte de las tareas formativas en general, y del Kaltaixpetaniloyan en particular, en la recuperación de los principios y valores del pueblo masewal en el marco del trabajo organizativo de la UCT.

⁷ Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (en funciones de 1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1994).

- b. Realizar un análisis sobre el papel que el Kaltaixpetaniloayan ha desempeñado desde su fundación en la región Sierra Nororiental del Estado de Puebla (SNOP).
- c. Valorar críticamente los efectos de las actividades formativas de la UCT en las respuestas de vida de los masewalmehante los proyectos de muerte en la SNOP.
- d. Sistematizar la experiencia del Kaltaixpetaniloayan en la búsqueda del Yeknemilis a partir del contexto formativo de la UCT.
- e. Plantear las perspectivas del sueño del Kaltaixpetaniloayan para los próximos 40 años en clave del despertar del pueblo masewal en la construcción del Yeknemilis.

Marco de referencia teórico general

El Kaltaixpetaniloayan (*La Casa donde se abre el espíritu*) es hasta ahora, el centro de formación para las cooperativas socias de la Unión de Cooperativas Tosepan, un lugar para la toma de decisiones estratégicas y prácticas de las cooperativas, en relación a temáticas de agroecología, economía solidaria y educación masewal (incluye la escuela en sus niveles de preescolar, primaria y secundaria). Este papel sigue siendo importante e indudablemente necesario, no obstante, hay una nueva circunstancia que pone al Kaltaixpetaniloayan en una perspectiva adicional a sus importantes tareas: Hoy en día se agudiza la disputa por nuestro territorio masewal tutunaku y mestizo por parte del extractivismo y otras amenazas como proyectos turísticos de gran calado, controlado por grandes empresas; cadenas comerciales como Walmart, hidroeléctricas, crimen organizado, fractura hidráulica, infraestructura eléctrica para la minería, programas oficiales de agricultura o de vivienda, modelo educativo del Estado, entre otros. Todo esto pone en entredicho el ser masewal, el patrimonio biocultural, y un proyecto propio; es decir, un plan de vida construido desde un pueblo indígena, en concordancia con el marco legal que respalda este actuar.

Con la llegada del Lic. Andres Manuel Lopez Obrador, como Presidente de la Republica en el 2018, el gobierno toma un rumbo que critica las politicas neoliberales de los gobiernos anteriores y promueve politicas de bienestar asi como regenerar el sentido de lo público. En el contexto actual, el escenario politico nacional toma un rumbo diferente, por lo cual podriamos pensar que se abren nuevas dinámicas que enlacen las politicas nacionales y regionales que inactarán en la articulaci3n con lo local, esto puede coadyuvar a que para los próximos años desde el Kaltaipetaniuyan se generen nuevas perspectivas de accionar el trabajo organizativo.

Nuestro territorio ancestral, el de los pueblos originarios de la SNOP, es amplio, y desde la optica gubernamental, actualmente se organiza administrativamente por municipios, juntas auxiliares, comunidades, pequeñas localidades y de manera transversal, desde la visi3n de los pueblos, a partir de diversas formas, entre ellos el cooperativismo de la Tosepan, así como varios procesos nuevos: propuestas educativas, de agricultura, de comunicaci3n, de incorporaci3n de las mujeres a las actividades productivas y en la toma de decisiones públicas.

La experiencia de cooperativismo de la Tosepan, y sus actividades de más de 40 años, es tal vez el hecho cultural en la regi3n más importante para reforzar la identidad cultural masewal.

Al cumplirse los 40 años de existencia de la Tosepan y en los sueños de los siguientes 40, así como la conformaci3n de una nueva directiva con una gran parte de integrantes jóvenes y a la cabeza del Consejo Administrativo, por vez primera en su historia por mujeres, ha permitido la entrada de una etapa reflexiva, para la construcci3n del plan de vida a 40 años, para el florecimiento regional bajo la filosofía del Yeknemilis.

El plan de vida de la Uni3n de Cooperativas Tosepan tiene varios significados y uno central es el que ponemos en práctica ante las amenazas directas a la vida y al

territorio. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Por qué estamos aquí? y ¿Cómo queremos nuestra vida como masewalmej?, son preguntas que nos hemos hecho a partir del 2016. Las posibles respuestas tienen sustento en la explicación del Convenio 169 de la OIT, en donde se expresa que los pueblos indígenas podemos decir NO en la consulta y consentimiento previo libre e informado, cuando los proyectos afectan sustancialmente nuestra vida y existencia como pueblo originario; ese es el caso de los múltiples proyectos extractivos y otras políticas de Estado que hemos enfrentado en la SNOP.

El Plan de Vida que hemos construido de manera colectiva, tiene un eje conductor masewal de cómo nos vemos en el futuro y comprende 10 líneas estratégicas, todo ello para florecer en la región bajo el sentipensar masewal desde el Yeknemilis. El Kaltaixpetaniloyan se perfila como el centro de animación cultural del orgullo de ser, para impulsar la reflexividad e intercambio de ideas sobre el camino al Yeknemilis. Se trata de una institución masewal con rumbo para la construcción de la autonomía, los derechos culturales, la libre determinación dentro de la idea del Yeknemilis como florecimiento regional endógeno masewal, tutunaku y mestizo. Entre sus componentes, se encuentra la difusión y enseñanza del idioma, el desarrollo de la economía social y solidaria, así como las artes y el cuidado de la tierra.

Lo anterior, indica que el Kaltaixpetaniloyan se configura como un lugar de centralidad para el pueblo masewal organizado en la UCT, éste participa de un proyecto de ordenación y construcción social y territorial que expresa una representación socio espacial y refleja en el territorio relaciones de poder. Así, existe una relación entre la forma del centro y el modelo de sociedad; la centralidad, su representación, se asume como manifiesto espacial que responde al modo de producción dominante, entendido como conjunto de fuerzas productivas y relaciones que las personas instituyen entre sí para (re)producir sus condiciones materiales de existencia en una determinada sociedad (Marx, 1985); que en este

caso se trata del cooperativismo, sus valores y relaciones que se enmarcan en las formas de vida de la masewalidad.

Dicha forma en que la sociedad se organiza y configura lleva una forma en la que se transforma la naturaleza. Según Toledo (2002), las sociedades humanas (re)producen sus condiciones materiales a partir del metabolismo con la naturaleza a través del proceso social del trabajo, donde “se apropian, producen, circulan, transforman, consumen y excretan productos, materiales, energía y agua, provenientes del mundo natural” en un espacio y tiempo determinado (Toledo *et al.*, 2002).

Por lo que se podría afirmar que el espacio en el que se forman las y los cooperativistas, sus hijos y en general el pueblo masewal agrupado en la UCT es un lugar en el que se privilegia la lógica de recalificación y de integración de los territorios siendo escenario para la importancia del valor de uso que permita la identificación con el territorio. En su raíz se encuentra el planteamiento que sostiene que desarrollo no es igual ni proporcional al crecimiento económico, por lo que se hace imprescindible la integración social y el mejoramiento del nivel de vida de las poblaciones, en todas sus dimensiones. Esto se aborda y se vive desde el Yeknemillis.

Es así como se hace evidente el rol de las identidades, memorias, manifestaciones culturales, relaciones simbólicas y prácticas comunitarias que hacen fuerza en el sentido de pertenencia y valoración del territorio, respondiendo a rasgos y elementos culturales que muestran formas de organización, procesos históricos diversos, relaciones internas y externas con la naturaleza y poblaciones aledañas, que encuentran en las festividades comunitarias y familiares canales para el enriquecimiento y valoración del territorio.

Por lo anterior se enfatiza lo trascendental de este espacio, con base en el significado que tiene el Kaltaixpetaniloyan, desde las raíces que lo componen:

Figura 1: Etimología de Kaltaixpetaniloan

kal	ta	ix	petani	loyan
Casa	Objeto referencial	Cara, rostro	Brillo, destellar, iluminación	lugar

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo es importante, recuperar que ixpetani alude a *despertar del conocimiento*.

De esta forma se puede observar que la palabra describe a un lugar en el que las personas que, a manera de metáfora; mediante un proceso formativo y con base en experiencias concretas, llega el día en que el brillo se deja ver en su rostro, esto es: que ha despertado al conocimiento.

Por otra parte, ixpetani también se concibe como el retorno de un letargo o volver en sí, después de estar bajo el influjo del alcohol por ejemplo o cuando se adquiere cierta experiencia.

- nimolwih amo tiixpetanis ok keman tiixtayouak
(*pensé que ya no volverías, después de que te desmayaste*)
- amo xiknotsa mokniw, ta iwinti, xikchia mah ixpetani
(*no le hables a tu hermano, que está alcoholizado, espera a que vuelva a estar sobrio*)
- ¡Axkan kemah niixpetanik, keman se tapelewia, no mitspalewiah keman moneki!
(*ahora ya aprendí, cuando ayudas también te ayudan si lo necesitas*)

Frases ilustrativas de ejemplo. Elaboración propia.

Con esta reflexión se puede entender que lo que encierra el Centro es la esperanza de ser una casa del despertar al conocimiento. Y la forma en que los cooperativistas en 1998 lo tradujeron fue “La casa donde se abre el espíritu”.

Por ello se propone, en concordancia con la reflexión del caminar en los próximos años, que el Kaltaixpetaniloan pueda contribuir al despertar del pueblo masewal para seguir en la construcción de un proyecto desde el Yeknemilis (*Vida Buena*).

Al tiempo que en lo inmediato o en la vida cotidiana más próxima el Kaltaixpetaniloyan deberá seguir con sus encargos actuales desde la mirada del Yeknemilis.

- a. El Kaltaixpetaniloyan no debe dejar de ser un centro de capacitación para la economía solidaria, el cooperativismo, agroecología, planeación de la educación, comunicación medios, etcétera. Con estos elementos, el papel del Kaltaixpetaniloyan podría transitar para convertirse en un centro promotor de nuestra autonomía territorial, libre determinación y de la construcción de un sistema cultural, educativo adecuado a nuestra cultura masewal, de la reflexividad y reapropiación de los valores masewal, de creatividad artística, del idioma propio, todo ello bajo la perspectiva del Yeknemilis.
- b. La simple presencia física del Kaltaixpetaniloyan se convierte en la memoria explícita masewal; un centro intelectual masewal, un lugar en donde reflexionamos y valoramos lo propio, diseñamos, discutimos sobre el pasado presente y futuro; el papel de la sabiduría ancestral de nuestros pueblos a través de la memora de las y los mayores, el lugar de los jóvenes, de las líneas estratégicas del plan de vida; en suma: se vuelve un centro de difusión y discusión con las comunidades y municipios.
- c. La dinamización de procesos comunitarios desde las cooperativas locales, que constituyen la base social de la organización, todo lo anterior desde el Yeknemilis en tanto los promotores del cooperativismo Tosepan son también promotores del Yeknemilis.
- d. El Kaltaixpetaniloyan no solo respondería a las necesidades de impulsar el plan de vida bajo el sello del Yeknemilis para los cooperativistas de la Unión de Cooperativas Tosepan, sino en general para los múltiples actores del territorio.

Con lo anterior, se puede observar que el Kaltaixpetaniloyan constituye un espacio de esperanza para la construcción del Yeknemilis. Es, en la práctica, la posibilidad de contar con un espacio disruptivo del pensamiento dominante y que, a la luz de lo colectivo, se mire no como algo terminado sino como un proceso que está en marcha.

“El Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan está concebido como un proceso, no como algo acabado, y como tal se irá adecuando a las necesidades y circunstancias que se vayan presentando en el transcurso del tiempo” (Aguilar, A., 2002).

Este “proceso situado” del Kaltaixpetaniloyan, rescata la relación ser humano (hombre y mujer) -naturaleza para impulsarla a alcanzar relaciones de cuidado y producción que permitan un desarrollo social que reduzca desigualdades, así como relacionamientos respetuosos y de cuidado para las comunidades y el medio ambiente. Por ello, es un ejercicio continuo de apropiación colectiva del territorio y de construcción de un modelo de organización territorial que ha permitido a las familias campesinas su arraigo y subsistencia, y ha fijado límites al avance del modelo de desarrollo depredador e inequitativo impuesto a la SNOP, encarnando una propuesta para la distribución de los recursos de la región en los diferentes actores y espacios, es decir siendo agente de decisión en la forma de relacionamiento entre la sociedad y de ésta con el territorio, poniendo en evidencia la importancia de la formación.

Los procesos formativos se han guiado por criterios que dan sentido a sus acciones, y que son acordados de manera colectiva, en asamblea, que pueden sintetizarse en: la justicia ecológica, el arraigo en los lugares, la democracia de base, economías diversas, y la autoorganización participativa, todo ello con una fuerte base social. Su defensa hace posible la subordinación de los objetivos económicos a criterios que reivindican la construcción colectiva de la vida a partir de la dignidad humana y

la justicia social, a la vez que desplaza al desarrollo de su papel como disruptor de la vida social.

Bajo este contexto, se instala la apuesta del decrecimiento, la cual Arturo Escobar (2015) presenta como la reconstrucción de los vínculos humanos con la naturaleza para revitalizar las comunidades y llevar a la sociedad a tener relaciones sostenibles socio-ecológicamente y compatibles con la biosfera. Esto posibilita un diálogo con nuestra apuesta por el Yeknemilis, que rechaza la idea convencional sobre el bienestar basada en el crecimiento económico y plantea otra forma de entender y organizar la vida para recuperar la cultura en armonía y respeto mutuo con la naturaleza. Se trata de una cultura de la vida de raíces comunitarias cuya propuesta plantea la transición hacia una economía solidaria y sostenible, que implica enfocarse en las políticas locales y participativas; a la vez que rompe con la vieja estructura de dominación de los binomios avanzado-atrasado, civilizado-primitivo, centro-periferia, desarrollado-subdesarrollado.

Desde esta visión se posiciona que, para alcanzar el bienestar humano y ecológico, se deben priorizar las interconexiones e interdependencias de todo el “metabolismo socio-natural” a diferentes niveles y, por ende, dar mayor visibilidad a las relaciones que a los sistemas económicos y políticos deslocalizados. Lo común y lo colectivo son los ejes determinantes para la propuesta.

Propuesta metodológica

La presente investigación se sirvió de la metodología de la Investigación-Acción Participativa (IAP), la cual permite generar respuestas concretas a problemáticas que se plantean los investigadores y co-investigadores cuando deciden abordar una temática en común, como es mi caso, como investigador e integrante de la cooperativa.

Miguel Martínez (2009; 28) afirma que: “el método de la investigación-acción tan modesto en sus apariencias, esconde e implica una nueva visión de hombre y de la ciencia, más que un proceso con diferentes técnicas”. Fals Borda (2008: 3) define la Investigación-Acción-Participación (IAP) “no sólo como una metodología de investigación sino al mismo tiempo como una filosofía de la vida que convierte a sus practicantes en personas sentipensantes”. Por su parte, Antonio Latorre (2007: 28) señala que la investigación-acción se diferencia de otras investigaciones en los siguientes aspectos: a) Requiere una acción como parte integrante del mismo proceso de investigación, b) El foco reside en los valores del profesional, más que en las consideraciones metodológicas, c) Es una investigación sobre la persona, en el sentido de que los profesionales investigan sus propias acciones.

Para hacerlo, y siguiendo la propuesta de Colmenares (2012), me propuse seguir las cuatro fases que expone: 1) Búsqueda de la temática, 2) Co-construcción del plan de acción, 3) Ejecución del plan de acción (talleres participativos), y 4) Sistematización, categorización y plan de orientación o planeación de la acción para el futuro (soñar el futuro que queremos para los próximos 40 años).

Figura 1. Fases de Investigación con base en Colmenares (2012)

Búsqueda de la temática	Propuesta en reunión de análisis con directivos
Co-construcción del plan de acción	Mediante pequeños grupos
Ejecución del plan de acción	Talleres participativos
Sistematización, categorización y plan de orientación	soñar el futuro que queremos para los próximos 40 años

Co-investigadores

Siguiendo la IAP fue de suma importancia seleccionar a personas centrales para la definición de la investigación y orientación futura, hombres y mujeres actores en

todas las dimensiones de la dinámica formativa, que en el Kaltaixpetaniloyan es también organizativa:

- Directivos
- Socios cooperativistas
- Maestros
- Alumnos
- Padres de familia

La definición del universo de estudio y los colaboradores se realizó a partir de entrevistas a profundidad a personas con diferentes niveles de responsabilidad (de acuerdo con su participación e implicación en los distintos procesos organizativos).

Adicionalmente, se adelantó un análisis documental, que se entiende aquí como el proceso analítico orientado a producir conocimiento a partir de materialidades discursivas en soportes documentales; no se trata entonces de la producción empírica de conocimientos anclada únicamente en documentos, sino de una estrategia que complementa (en términos de Valles, 1999) la investigación empírica para dar criterios de validez al estudio. Además, fue fundamental para generar la contextualización del caso de estudio y el objeto de investigación.

CAPÍTULO I. EL PUEBLO MASEWAL

1.1 Referentes históricos del Pueblo Masewal

“Estos nahuas eran muy capaces, tenían sus señoríos sus nobles, sus gobernantes que los regían [...]. Tienen ellos sus bebidas, sus alimentos, sus vestidos, sus joyas, sus plumajes de quetzal, sus ajorcas, sus casas, hogares, sementeras y trojes. [...] En cada uno había prudencia, capacidad, creatividad como toltecas, artistas de las plumas, pintores, constructores, orfebres, trabajaban las piedras preciosas, hacían tejidos. Eran grandes sabios” (*Códice Florentino*).

Para el siglo XVI al irrumpir los españoles en lo que hoy es México; desde las primeras expediciones de las que da cuenta el militar Bernal Díaz del Castillo (2005), se sorprendieron por todo lo que encontraron, como, por ejemplo: las construcciones, el trazado de las calles y los sistemas de cultivo. Desde esta primera incursión ellos miran, conciben y nombran al territorio (*nuevo para ellos*) desde esa mirada occidental de donde provenían. Por lo tanto, vale señalar que en aquella época no alcanzaron a comprender cómo se regían aspectos como la gobernanza o la distribución del territorio, por citar sólo dos ejemplos.

En cuanto a la división territorial se refiere, los españoles emplean diferentes categorías para denominar el espacio, referentes que traían del continente de origen. Por lo tanto, encontramos las siguientes denominaciones Ciudad, Villa, Aldea y Pueblo. Dando a la categoría de pueblo, la denominación más “baja” en cuanto a la jerarquía administrativa. Para esto último resulta de mucha utilidad la definición que hace Lockhart (1999) al explicar que, pueblo significa gente; pero que la definición no sólo se reduce a la gente sino también al territorio. Esta definición nos fue de mucha utilidad, porque en lo subsecuente describimos al pueblo masewal en referencia al grupo étnico y al mismo tiempo al territorio que ocupa sobre todo el territorio ancestral de dicho pueblo.

El origen del pueblo masewal o nahua se remontan al año 1175, fecha en que culmina la migración Teochichimeca-Tlaxcalteca que dio origen al pueblo masewal, o nahua, “aunque los masewales hablan la lengua náhuatl, no les gusta ser

llamados “nahuas” porque no se reconocen con este apelativo y además porque, para algunos, el término nahua evoca la palabra *naual* (o *nahual*) “brujo”, figura considerada como negativa en su cultura (Rábago y TTO, 2006).

El pueblo masewal formaba parte de las tribus que habían salido de Chicomóstoc, después de fundar Tlaxcala, quedándose la mayor parte del grupo en ese sitio, y el otro linaje continuó por la Sierra de Quetzaltepec rumbo a Mazatepec, en este Territorio Ancestral se estableció el Pueblo Masewal en Tepetitan⁸, esta migración dio origen a lo que se denominaría el **Señorío de Tlatlauquitepec**, que estaba conformado por la cabecera del mismo nombre Tlatlauquitepec, y sus pueblos sujetos. De esta forma los actuales municipios de Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Cuetzalan, Yaonahuac, Hueyapan, Nauzontla, Xochitlán y Yancuitalpan (García Martínez 1987: 370-371).

Para el siglo XV con la conformación y expansión de la Triple Alianza, el denominado Señorío de Tlatlauquitepec, paga tributos en mantas, maíz y chile, resinas, oro y plumas de quetzal, con los pueblos que aparecen dibujados en la lámina 29 del Códice Mendocino (Echeagaray 1979); así mismo se puede determinar que el Territorio del Señorío comprendía parte de la región Totonacapan. Es importante describir que la organización del altepetl; no se limitaba a un centro urbano compacto, sino que se extendía sobre vastos territorios de diferentes dimensiones. Además, y contrariamente a los modos jerárquicos de urbanización imperantes en España (ciudad, villa y aldea), el esquema indígena enfatizaba la distribución de las partes constitutivas del altepetl de una manera que Lockhart calificó de “celular o modular (Bernal García, M. E. & García Zambrano, A. J. 2006).

Anteriormente, se emplea el término pueblos sujetos que hace referencia de una sujeción, desde esta mirada de jerarquía de los territorios cuando desde la distribución celular o modular que califica Lockhart, se teje la conformación de un altepetl, iniciando la fundación de este. Mediante la construcción de un templo (pirámide u otra forma simbólica). Enseguida el proceso exigía la división en cuatro

⁸ En la división política actual, esta comunidad forma parte de la junta auxiliar del municipio de Cuetzalan del Progreso en Puebla.

secciones cardinales o “barrios” (Bernal García, M. E. & García Zambrano, A. J. 2006: 48) a la ocupación de un territorio, posterior a su fundación. Mediante esta división seccional que iba de cuatro a siete se denominó (*calpolli*) y esta forma de poblar los territorios se sigue notando en los diferentes asentamientos hasta nuestros días. Con la variante de que las pirámides ahora son sustituidas por iglesias, o por algún manantial u ojo de agua.

Actualmente, el pueblo masewal habita en diferentes comunidades en lo que la división política actual denomina Sierra Nororiental del estado de Puebla. Para conocer la continuidad histórica de este pueblo se puede rastrear desde diferentes etapas históricas, sin embargo, para el presente proyecto de investigación, retomaremos el antiguo señorío de Tlatlauquitepec; al respecto existe un peritaje antropológico⁹ que detalla ampliamente la continuidad histórica del pueblo masewal en este territorio.

Para entender el territorio ancestral del pueblo masewal, conviene analizar que el “señorío” es una institución propia de la Edad Media y la Edad Moderna en España, por tanto, es incuestionable que el término señorío es español y proviene de la percepción que los conquistadores tuvieron de aquello que les tocó ver, que se asemejaba a lo que en la tradición política europea se designaba con esa voz. El señorío mesoamericano se denominaba, en náhuatl, *altepetl* (García, 2010).

Las dos palabras *atl* (agua) y *tepetl* (cerro) componen la palabra *altepetl* que designaba, entre los aztecas, la comunidad local precolombina y son objeto de innumerables representaciones en los códices, particularmente en los topónimos de las ciudades. Una comunidad no puede existir sin una fuente permanente de agua, y sin una montaña con laderas cultivables; lo que trae la lluvia indispensable a la agricultura son los elementos del paisaje (Beaucage, 2012: 141).

⁹ Peritaje elaborado por el Dr. Eckart Boege a petición del Consejo Masewal Altepetajpianij, en donde se da cuenta de la continuidad histórica de amplia presencia y profunda relación en lo que hoy conocemos como sierra nororiental⁹, a este respecto Boege señala: “Durante el periodo colonial y de independencia, las tierras eran de uso común, para usufructo de los integrantes del pueblo masewal”.

Como decía anteriormente, los recién llegados a este espacio (nuevo para ellos) clasifican el territorio desde su experiencia. Es necesario establecer las categorías de ciudad, villa, pueblo y aldea, tal como las entendió la tradición española en el siglo XVI [...] se le llamaba ciudad al asentamiento de mayor jerarquía dentro de una región determinada. Sus rasgos principales estaban dados por la densidad de la población y su compleja composición sociopolítica. En orden decreciente, según la variabilidad de dicha densidad, seguían la villa y la aldea (Bernal García, M. E. & García Zambrano, A. J. 2006, 2006).

En un *altépetl* nahua, ningún agrupamiento urbano central existente constituía una jurisdicción separada, sino que estaba comprendido dentro de las áreas de algunos de los *calpolli* constitutivos, de manera que eran los *calpolli*, cada uno por separado y como parte de la rotación general, y no alguna “ciudad”, los que contribuían y se beneficiaban de las operaciones del *altépetl* (Lockhart, 1999).

En el siglo XVI se produce una modificación en la configuración del territorio con la mal llamada república de indios, hecho con el que inician los primeros embates a las formas organizativas del pueblo *masewal* y a su identidad. Si bien el término “indio” ha sido aceptado para algunos pueblos y promovido desde diferentes espacios académicos, para el pueblo *masewal* el concepto indio acompaña una carga negativa que históricamente se ha empleado como herramienta de discriminación. Esa visión se acentúa después de la Revolución Mexicana, cuando ideólogos como José Vasconcelos plantearon la concepción de la *raza cósmica* a modo de generar un imaginario social basado en el mestizaje para la configuración y consolidación de una identidad nacional.

Después de amplios debates que cruzan la diversidad cultural y la identidad nacional, durante los últimos gobiernos, a pesar de haber constituido el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística del país, es constante asumir a los pueblos originarios como un obstáculo hacia la construcción de la identidad nacional y hacia el “progreso” o “desarrollo”; continuando el modelo de “asimilación integracionista” (Sánchez, 1999). Estas políticas que tenían lógicas extractivistas y

mercantilizadoras y que no desarrollaron políticas que manejen la diversidad, en la actualidad son cuestionadas y ponen en el debate nacional las reivindicaciones históricas que son parte de un conjunto de perspectivas de vida con modos de organización colectivos donde la tierra es una totalidad que articula sentidos del bien común.

Para el siglo XIX se da una modificación a la estructura de la tenencia de la tierra comunal base para la producción de los grupos domésticos, perdurando hasta el último tercio del siglo XIX. Posteriormente, con las Leyes de Reforma se impulsó la política liberal que instauró la propiedad privada como la forma básica para poseer la tierra, desconociendo y eliminando con ello las formas comunales de acceso a la tierra. Es así como desde fines del siglo XIX el pueblo *masewal* de la SNOP recurrió a la pequeña propiedad como la forma de tenencia tierra más generalizada, lo que permitió mantener en manos de los habitantes indígenas el usufructo de sus terrenos (Boege, 2015).

Siguiendo con el recuento del origen del pueblo *masewal* en *Tepetitlan* (Entre el corazón de los cerros) se han encontrado vestigios arqueológicos que dan cuenta de la construcción de pirámides, que pudieron ser la base del altepetl. Desde la variante regional de la lengua nahuatl de esta región, que omite la *tl* en las terminaciones se denominaría altepet y dada la autodeterminación regional que se emplea actualmente, se denomina *masewalaltepet*. El concepto *masewal* hace referencia a la autodenominación del grupo.

En México con la catalogación de los diferentes grupos originarios para el caso del Nahuatl se generalizan el resto de auto-denominaciones locales/regionales como *mexicaneros*, *nahuas*, etc., pero en la región está cobrando fuerza la reapropiación del concepto *masewal* desde hace tres décadas por lo menos y sobre todo a raíz de la incursión de diversos megaproyectos extractivos a partir del 2009, en lo que constituye el territorio ancestral del pueblo *masewal*.

¿Qué significa masewal?

Originalmente, los *masewaltin* formaban la clase mayoritaria en la sociedad azteca: la de los agricultores y artesanos. Su nombre viene de *maseua* (merecer), porque podían merecer de los dioses haciendo sacrificios propios a sus dioses tutelares, lo que no podían hacer los esclavos. Poseían la tierra y los recursos en común, a diferencia de los campesinos europeos que vivían en la tierra del señor. Honraban a sus dioses tutelares, que representaban a las fuerzas de la naturaleza (tierra, agua, cerros, sol, aire), a la dualidad de géneros, al tiempo, a fenómenos naturales etc. Quetzalcoatl (Quetzalan), Ejekatl (Ecatlan), Xolotl (Xolotla, Jonotla). Desde la época colonial el nombre *masewal* fue traducido impropriamente por vasallos, copiando el modelo europeo. Y luego, en el español de México, *maceuales* fue sinónimo de miembros de las clases bajas, sin referente cultural (incultos).

Para el pueblo masewal contemporáneo, la palabra tiene ahora una connotación étnico-cultural, sin referencia a la clase social. Se opone a *koyot*, *koyomej*, (extranjero, no indígena). La palabra *masewaltajtol* designa el idioma nahuatl. Sin embargo, tradicionalmente la palabra masewal tiene también un sentido más amplio, para referirse a otros grupos originarios: *In tutunaku no masewalmeh* (los totonacos también son masewalmej).

Derivado de la historia y continuidad histórica del pueblo masewal, me atrevo a sugerir una definición sintetizada del ser masewal:

Mujer y Hombre libres, orgullosos de su identidad y de su territorio; con pensamiento libre y libertad para crear nuevas formas de organizarse y honrar sus deidades con base en sus creencias (el sol, el agua, el fuego, la madre tierra).

Nótese que, de la palabra masewal se derivan diferentes conceptos, como:

Figura 2. Derivaciones de la palabra masewal

Concepto masewal como raíz	Conceptos en lengua masewal y su significado	Producción de nuevos conceptos	Significado
masewal	tajtol (palabra)	masewaltajtol	Lengua masewal
	taken/tasal (vestimenta)	masewaltasal	Vestimenta masewal
	tatsotson (música)	masewaltatsotson	Música masewal
	takualis/tamajseualis (alimentación)	masewaltakualis	Comida masewal
	yot (esencia, denota posesión intrínseca)	masewalyot	Esencia masewal (masewalidad)
	talnamikilis (pensamiento)	masewaltalnamikilis	Pensamiento masewal
	tamachilis (sentimiento)	masewaltamachilis	Sentimiento/pensamiento-filosofía masewal
	nemilis (vida)	masewalnemilis	Forma o modo de vida desde la visión masewal
	iluit (fiesta, festejo)	masewaliluit	Fiesta desde el enfoque del grupo masewal
	xolal (población)	masewalxolal	Población o poblamiento masewal.
	altepet (pueblo)	masewalaltepet	Pueblo masewal
	nechikol (organización)	masewalnechikol	Organización (asociación) masewal

	kali (casa)	masewalkali	Casa, vivienda que retoma o recupera elementos culturales del grupo masewal
--	-------------	-------------	---

Fuente: Elaboración propia

Podemos observar que el concepto masewal resulta muy productivo en términos lingüísticos. De esta primera aproximación de conceptos quiero resaltar dos: **masewalnemilis** (forma o modo de vida desde la cosmovisión masewal) y el segundo **masewalyot** que constituye la esencia de ese ser masewal, todo aquello que encierra la constitución del ser masewal. A la suma de los diferentes conceptos y al actuar en consecuencia de ello podemos llamarle la masewalidad y a la búsqueda por reivindicar esas nuevas formas de ser, en la época actual, podríamos expresarlo como la nueva masewalidad.

Nimasewal yej ika nimoueyineki Soy masewal por eso me siento orgulloso
xa amo ni iujkitik kemej oksekin quizá no soy como los demás

Fragmento del poema *nimasewal* (soy masewal) Sentiopil

1.2 La cosmovisión del pueblo masewal

Nosotros los *masewalmehno* podemos caminar al *Talokan*, por eso hacemos el ritual desde el espacio que nos han dejado sobre el *Taltikpak* (“La faz de la tierra”). Aquí es donde ofrendamos al Árbol de la Vida (mediante el Palo de Volador) para que no falte el agua en nuestras comunidades; cuando los voladores ejecutan los zapateados de los diferentes sones emulan los pasos del *Aueuejcho* (“Guajolote del Agua”), es decir la representación del Guardián del Agua (González, 2018).

Para el pueblo masewal es muy importante la determinación del ser desde el momento de nuestro nacimiento y por eso se siembra nuestro cordón umbilical en el territorio, porque hay una confianza depositada en que se tenga permanencia en la región. De igual manera desde el nacimiento se determina lo que en otros pueblos llaman totem, tonal en la región, un doble animal con quien el masewal se identifica según las características que marcan desde el nacimiento. Hay personas a quienes las alturas no les implica ningún reto, hay personas de agua, de fuego y quizá de

aire, y en función de ello podemos deducir nuestro tonal; aunque generalmente eso lo observan con mayor detenimiento nuestros progenitores y familiares cercanos. Es por esta relación con el doble animal que se procura un cuidado muy fuerte hacia los animales.

Para el pueblo masewal cada planta, cada animal y las formas en general del territorio, tienen un propósito específico. Las grutas, por ejemplo, representan la entrada al Talokan por donde sólo pueden entrar los ayudadores, cuando es necesario restaurar el espíritu quebrantado de un masewal.

El espíritu se puede quebrantar porque, así como el nacimiento determina un doble animal, también establece un elemento, sea agua, fuego, aire, tierra. De esta forma, cuando se entra en conflicto con alguna energía contraria a la esencia de la persona, se produce un quebranto. Por ejemplo, si una persona corre riesgo de ahogarse en un río, y su elemento es el fuego, su espíritu o su energía vital, puede ser absorbido por el guardián del agua y para restaurarlo habrá que recurrir a un ayudador. Éste tendrá que viajar mediante un desdoblamiento hasta encontrar en donde se produjo el quebranto y en función de ello se determinará el proceso de sanación.

El masewal es yolkuwali (de corazón bueno) por naturaleza

En los talleres de reflexión para definir al masewal (junio-diciembre 2016-Diarios de campo) resaltó la descripción que las y los participantes hacían, porque definen al masewal como una persona de corazón bueno y por ello esta bondad se refleja en sus actos; por ejemplo, cuando alguien necesita maíz no se le niega. Porque el maíz es un ente vivo, regalo de los progenitores del Talokan.

Se afirma que el masewal habla con el corazón, “sentimos lo que decimos y de esa forma tratamos de manifestarlo”. Por ejemplo (Nimotasohkamati), me siento en amor (para expresar gracias), Nimitsyolewa, parte desde mi corazón para ti (te invito), tiyolih nacemos del corazón, (nacemos), tinemih (vivimos), timotekipanowah pasamos trabajos por la vida (subsistir en la vida) uan se tonal tami toihiyow y un día se nos termina el aliento.

Como ya se escribió anteriormente, el masewal convive con muchos seres vivos, tanto plantas como animales y los elementos naturales que considera tienen vida.

In taltikpak yoltok, ¡komamo tikneltokaj tejuan amo titamatij! La tierra está viva, si no creemos en eso, ¡nosotros no estamos bien! (Don Pastor, 2004).

Para el masewal, la tierra está viva, el agua tiene vida, mientras que el fuego simboliza la vida de una casa, cuando sale humo de la cocina de una casa, es señal de vida.

Una extensión de ese actuar bien, es actuar de forma comunitaria, que no siempre va con la lógica del capitalismo y su cultura dominante. Como pueblo masewal hemos resistido diferentes embates porque conservamos la ayuda mutua (tamakepalis), porque compartimos las fiestas. El mundo masewal es amplio y a la fecha se pueden ver manifestaciones como la música del *xochipitsaua* (flor delgadita), pero también danzas para invocar buenas cosechas, tiempos buenos y armonía en la comunidad.

Existen guardianes del agua, del aire, del fuego y de los alimentos base como es el maíz. Para el pueblo masewal el *Talokan* se ubica espacialmente en el **subsuelo**. Desde Talokan se han asignado guardianes al agua, al aire, al fuego. Podemos decir que la tierra es la representación física de Talokan Nanaj (“totaltikpahnantsin”), quien todo fecunda en sus entrañas y recibe en su seno al masewal cuando tiene que partir allá donde el sol es eterno para todos.

Cuando se descuida el maíz, alimento base, y sus diferentes representaciones, por ejemplo, al “maltratar la tortilla”, aparece la víbora como un llamado de atención respecto a dichas acciones. Si no se respeta al agua, puede dar un susto y como consecuencia el espíritu se quebranta; para su restauración se tiene que realizar un llamado y solicitarle al guardián del agua que el espíritu sea liberado.

Cada pueblo narra sus principios éticos, estéticos, y su origen; en el pueblo masewal, contamos que el maíz apareció gracias al apoyo del pájaro carpintero, quien se esforzó y arriesgó su vida por romper el cerro donde estaba guardado el

maíz. Como evidencia de ese apoyo esta ave es herida, desde ese entonces sus descendientes nacen con una mancha de sangre en la cabeza.

Cuando aparece el maíz, las hormigas arrieras muestran a los hombres el camino para llegar hacia el cerro del maíz, el pueblo se dispone a traer el maíz e iniciar su cultivo, uno a uno nos vamos pasando las semillas del maíz.

En muchos pueblos se ofrenda a la vida en sitios, espacios y tiempos muy diversos: El pueblo masewal acostumbra ofrendar en el seno de la madre tierra y hacia los cuatro puntos cardinales: hacia donde sale el sol, *tonalkisayampa* (oriente) que es lugar de vida; hacia donde el sol descansa, *Tonalkalakyampa* (poniente) *en la región, asociado al lugar donde los ancestros descansan en el Talokan; Ajkuakopa*, (al norte) hacia el lugar de la cabeza porque nuestro territorio recrea la forma humana, cabeza, espalda, piernas etc.; y hacia el *kiouaejekayampa* (sur) de donde nos vienen los vientos y las lluvias con vientos.

Cuando hablamos de la continuidad histórica del pueblo masewal en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, vemos que en los últimos años se está dando un fortalecimiento identitario a raíz de la presión que provocan los megaproyectos en lo que constituye el territorio ancestral de los *masewalmeh* (plural de masewal).

En este sentido, los masewalmeh consideramos de suma importancia, la defensa de esta porción del territorio que se viene habitando desde el siglo X. Este espacio lo consideramos como la herencia de los ancestros y por ello, mantenemos una estrecha relación con el entorno. Notamos que hay una conciencia de que el pueblo masewal forma parte de un universo (*Semanauak*). Es nuestro territorio ancestral vigente.

Estas ideas fuerza son las que motivaron y se encuentran en la raíz de la organización de la UCT, la cual desde su conformación ha dialogado con estos valores y los ha integrado en su estructura y proyección en un contexto que estuvo caracterizado por nuevas relaciones entre pueblos y que podría afirmarse que estaba en un proceso de olvido de estos valores por la necesidad de integrarse económica y socialmente al modelo de desarrollo impuesto. Por lo que a

continuación se presenta la manera en la que desde la organización de la economía solidaria se ha conformado una estructura organizativa que recupera los valores y la cosmovisión masewal a través de la construcción de apuestas organizativas que responden a necesidades económicas y construyen lógicas de relacionamiento que se ubican en un modelo de desarrollo propio, desde un Plan de Vida construido en colectivo a través de 4 décadas.

1.3 ¿Qué papel ha jugado la Tosepan en la recuperación de los valores masewal?

Nuestro territorio ancestral como pueblos originarios en la SNOP es amplio, y actualmente se organiza administrativamente por municipios, juntas auxiliares, comunidades, pequeñas localidades y de manera transversal a partir de diversas formas, entre ellos el cooperativismo de la Tosepan, así como varios procesos nuevos como propuestas educativas, de agricultura, comunicación, incorporación de las mujeres a las actividades productivas y en la toma de decisiones sobre lo público.

La experiencia de cooperativismo de la Tosepan y sus actividades de más de 40 años es tal vez el hecho cultural más importante para reforzar la identidad cultural masewal.

Desde que nacimos hasta ahora, hemos florecido.

Tenemos más cooperativas y una fuerte identidad indígena, pero el objetivo sigue siendo el mismo que hace 40 años: neskaltilis tein nochipa tech uikas (crecer juntos para mejorar nuestras condiciones de vida de manera sustentable). Nos inspiramos en los principios e ideales de siempre, pero no solo trabajamos para conservar lo que tenemos sino también para cambiar el futuro, para alcanzar el Yeknemilis o la Vida Buena.

(Cobo, R, Paz Paredes, L, & Bartra, A., 2018, *¡Somos Tosepan!*)

Las múltiples situaciones desfavorables; políticas, económicas y sociales orillaron de cierta manera a transitar hacia nuevas actividades en donde el diálogo y la toma de decisiones en conjunto, constituyen una de las acciones que más han fortalecido el trabajo cooperativo; la estructura de la organización así lo demuestra. Las cooperativas locales se reúnen de forma mensual y aunque tienen un comité que

los representa, la máxima autoridad, es la asamblea. A nivel regional la máxima autoridad es la asamblea de representantes de las cooperativas locales inscritas a la asamblea general que se lleva al cabo cada último domingo del mes.

La asamblea general nombra a los miembros del Consejo de Administración quienes anteriormente brindaban servicio por tres años, actualmente la duración del Consejo es de 5 años, de esta forma, representa jurídicamente a la asamblea general y actúa en observancia a lo que ésta mandata.

A continuación, se presenta el organigrama regional vigente.

Figura 3. Organigrama de la Unión de Cooperativas Tosepan

Fuente: Archivos Tosepan, 2018.

Durante los últimos 40 años se han conformado estas cooperativas de manera regional para buscar la mejoría en la calidad de vida de las socias y socios de la Unión, es importante señalar que durante estos años el trabajo se ha ampliado territorialmente dentro de la SNOP que abarca 30 municipios, con una población total de 512,054 habitantes (INEGI 2010). Dentro de esta región, la Unión de Cooperativas Tosepan tiene presencia en 25 municipios, agrupando a 38,000 familias en 430 localidades, con un promedio de 5 integrantes por familia, la Tosepan tiene relación indirecta con 190,000 personas que representan el 37% de la población total de la Sierra Nororiental del estado de Puebla en donde cabe resaltar que el 72% de la población en su conjunto pertenece a los grupos originarios *masewal (nahuatl)* y *tutunaku (totonaco)*.

Si bien la sede regional de la Unión de Cooperativas Tosepan se localiza en Cuetzalan, que es uno de los 27 municipios poblanos de la sierra nororiental, también tiene presencia en la actualidad en 7 municipios del estado de Veracruz, sumando de esta forma su participación en un total de 34 municipios.

A nivel regional la Unión Tosepan agrupa a nueve Cooperativas regionales y tres Asociaciones Civiles en donde se encuentran afiliadas las 38,000 familias; de estas el 78% somos *masewalmeh* y *tutunakus*, el 22% son mestizos y el 64% del total de afiliados lo constituyen las mujeres. Respecto a la proporción de los grupos originarios, la mayoría pertenece al **pueblo masewal**.

Cada una de las cooperativas cuenta con encargos muy específicos. Como se ilustra en el organigrama regional, de esta forma las cooperativas que integran la Unión son:

Tosepan Titataniske, la sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske es la primera organización constituida y proveedora de la identidad cooperativa en la región, participa actualmente como incubadora de nuevas organizaciones. Dada la importancia de esta primera cooperativa, se tomó la

decisión en asamblea general que su Consejo de Administración sea el mismo que representa a la Unión de Cooperativas Tosepan, que en los tiempos actuales constituye la organización aglutinadora de las cooperativas de la familia Tosepan.

Cooperativa Masewal Xicaualis (Fuerza indígena), es la pionera en el tema de comercialización, se dedica básicamente al acopio, transformación y comercialización de los productos provenientes del Koujtakiloyan (*el monte donde producimos*) de manera directa e indirecta. Una de las grandes experiencias, fue que en 1979 se comercializaron ocho toneladas de pimienta al año, para el 2011 se movilizaron 850 toneladas.

Cooperativa Tosepan Siuamej: Reúne a 480 mujeres, organizadas en 20 grupos realizando Proyectos productivos y sociales con un programa de formación y capacitación. Desde 1997 vienen trabajando de manera regional.

Cooperativa Tosepan Kali: Brinda servicios de ecoturismo y es aliada natural del área de formación en el tema de educación ambiental para los socios y para los visitantes de la región. Su fundación está ligada a la necesidad de un lugar de hospedaje y alimentación para los compañeros durante los procesos formativos. Una de sus principales características es, que además de estar constituida por un número equitativo de mujeres y hombres, constituye una de las primeras propuestas de la Unión, en donde la gestión de su organización es operada por jóvenes.

Cooperativa Tosepan Pajti: Su misión es ofrecer servicios de salud integral con base en la prevención, en este sentido, centra sus acciones en torno a la familia sana. Entre lo que se promueve está la vivienda sustentable, alimentos sanos y balanceados, adecuados hábitos de higiene; se fomenta el uso de medicina tradicional, como estrategia de diagnóstico, se realizan puntualmente ciertos análisis clínicos periódicos. Para el desarrollo de estas actividades se tiene una cadena de actores con funciones explícitas desde el “guardián de la salud” a nivel

familiar, la promotora de la salud a nivel comunitario y los doctores y laboratoristas que tienen un ámbito de acción regional.

Cooperativa Tosepan Ojtatsentekitinij: Esta cooperativa está ligada a la producción orgánica, dado que el bambú se inserta como un cultivo introducido en el Koujtkiloyan como barrera viva, sobre todo en los límites de las parcelas. El siguiente nivel de aprovechamiento es mediante el corte de latas de bambú que la cooperativa citada se encarga de acopiar, transformar y comercializar. Una de las primeras experiencias de esta organización fue la construcción del complejo de turismo alternativo para la cooperativa Tosepan Kali.

Cooperativa Tosepantomin: Constituye el punto de apoyo financiero para la mayor parte de las operaciones al interior de la unión. Esta cooperativa fue creada en 1998 con aportación de los socios, actualmente es la cooperativa que más asociados tiene en los 29 municipios. Así mismo, destaca que el 64% de sus agremiadas son mujeres. Un programa que en los últimos 10 años se ha fortalecido es el programa de vivienda (del 2007 al 2019 se han construido 17,000 viviendas) con el apoyo de otras cooperativas de la Unión. Hay que resaltar también que en este programa ha sido fundamental la participación de los socios mediante el ahorro, un crédito blando por parte de Tosepantomin y en los últimos 10 años el acceso a un subsidio federal. Estos tres elementos han apoyado para avanzar en el primer eslabón hacia el sueño de un hogar sustentable.

Cooperativa Tosepan Tichanchiuaj: En los últimos años se ha insertado al programa de vivienda operado por la cooperativa Tosepantomin. Este proyecto de vivienda sustentable esta orientada a cuatro ejes principales: el uso racional del agua, la producción de alimentos, el uso de energía y el reciclaje de residuos.

Tosepan Limakxtum: Es una asociación civil que tiene por misión, fortalecer el tema de la comunicación al interior de la Unión sobre todo con fines educativos.

Representa la organización más reciente de las que se han conformado de manera regional.

Cooperativa Tosepan Pisilnekmej: Esta cooperativa se constituyó legalmente después de operar como grupo de trabajo desde el 2002 mediante el acompañamiento de la Yeknemilis A.C; durante el 2016 se estuvo revisando en las asambleas de socios mieleros, la pertinencia de conformarse como una cooperativa más de la familia Tosepan y finalmente se llevó a cabo mediante un acto simbólico el 2 de octubre de 2017.

Fundación Tosepan: Esta asociación civil se fundó en el 2012 y tiene el encargo de apoyar las diferentes acciones que la Unión Tosepan promueve, tendientes a mejorar las condiciones de salud, alimentación, educación, vivienda, capacitación, y el bienestar integral de los pueblos originarios de la Sierra Nororiental de Puebla.

Yeknemilis: Asociación civil fundada en el 2002, fecha en que aparece escrita la palabra Yeknemilis para nombrar a una organización, que ahora, como hemos dicho, se traduce como “Vida Buena” que tiene como misión brindar asesoría técnica, capacitación y acompañamiento a las diferentes cooperativas de la Unión. Esta agrupación toma su figura legal para reforzar la estrategia de la formación de cuadros propios al interior de la organización. Los actores principales de este colectivo lo constituyen los promotores que desempeñan tareas de asesoría continua en diferentes temas en lo que constituye el universo de acción de la unión de cooperativas.

Para la Tosepan la formación siempre ha sido uno de los pilares de mayor importancia, esto se puede reflejar al plasmar en el organigrama el espacio del Kaltaixpetaniloyan en la parte central y dentro de este, a la asociación civil responsable de brindar la asistencia técnica y el acompañamiento a todas las organizaciones de la Unión de Cooperativas Tosepan, y ha cobrado mayor importancia en los momentos y situaciones que proyectos extractivos han buscado

instalarse en la región, por lo que a continuación se presenta un breve recorrido histórico para argumentar la importancia de los procesos formativos en la organización ante proyectos de muerte.

CAPÍTULO II. RESPUESTAS DE VIDA DESDE LOS MASEWALMEH ANTE LOS PROYECTOS DE MUERTE EN LA SIERRA NORORIENTAL DEL ESTADO DE PUEBLA

El presente capítulo se desarrolla en tres apartados: inicia con una reflexión en torno al espacio que la lengua ocupa dentro la cultura de un pueblo, porque es evidente la repercusión de las lenguas en la configuración de los territorios y de los paisajes bioculturales; de manera muy somera, en conexión con el capítulo anterior, se abordan algunos aspectos sociolingüísticos, con el afán de vincular la reflexión a la defensa de la identidad y del territorio, porque cada región se construye desde las múltiples miradas que se tienen hacia la vida y el entorno.

En un segundo momento, se contextualiza el espacio en donde se realiza el proyecto de investigación, incluyendo un esfuerzo por recuperar algunos datos históricos sobre la tenencia de la tierra, para poder abordar la reflexión del paso de la defensa de la tierra a la defensa del territorio.

En la última parte de este capítulo se recuperan algunos sucesos desde el 2009 al 2019, vinculados al proceso de la defensa del territorio, con la finalidad de mostrar cómo la organización comunitaria se va transformando, ante la avalancha de los proyectos extractivos, hacia nuevas formas de resistencia. De esta manera se recogen elementos cronológicos en la conformación del Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial, la conformación del Consejo Tiyat-Tlalli y el Consejo Masewal Altepetajpianij, y algunos otros sucesos en defensa del territorio en la zona totonaca.

Este capítulo representa un esfuerzo por reunir una serie de hechos que derivan del proceso social que se ha generado en la SNOP; y evidencian cómo los diferentes actores han respondido a los embates del Estado, sobre todo en su fase neoliberal

(1988-2018). Durante este periodo se acentuó una actitud entreguista de los bienes de la nación a los grandes capitales, tanto nacionales como transnacionales.¹⁰

2.1. El proceso de la defensa de la vida y del territorio

Territorio: “Es la cultura, tradiciones, **nuestra lengua...**”

Marcelino Mateos Morelos, San Antonio Rayón, Jonotla. Puebla

El punto de partida es una reflexión en torno a la lengua como uno de los principales elementos para la transmisión intergeneracional de la cultura de un grupo, de igual forma, en las relaciones interculturales la lengua juega un papel preponderante para diferentes propósitos; vale la pena traer a colación la famosa frase de Nebrija escrita en 1492 y citada en diferentes textos en la actualidad “*Siempre la lengua fue compañera del imperio*”. Una vez que la lengua ocupa los diferentes espacios simbólicos de un pueblo, comienza el proceso de asimilación y con mayor énfasis cuando no se sientan las bases para una convivencia intercultural.

Es sabido que México es un vivo ejemplo de diversidad, y esto lo ubica entre los cinco países del mundo que combinan biodiversidad (*número de especies*) y etno-diversidad (*número de lenguas*); así mismo México es parte de Mesoamérica, que representa una de las regiones del mundo con mayor agro-diversidad (*centros de domesticación*) después de *China, India, Asia Central, Cercano Oriente y el Mediterráneo* (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). En cuanto a la etno-diversidad, el país cuenta con 68 grupos originarios con 364 variantes lingüísticas (INALI, 2008).

Tomando como referencia la diversidad lingüística para el presente análisis, tenemos que en el mundo existen alrededor de seis mil lenguas. Cada una de éstas encierra todo un universo de conocimientos para la comunidad de hablantes. Este conocimiento acumulado en siglos se viene transmitiendo de generación en

¹⁰ Como hemos mencionado con anterioridad en el actual gobierno se están impulsando estrategias políticas y económicas con una perspectiva publica-nacional que disminuyen la fuerza de capital privado nacional y extranjero.

generación. Michael Krauss manifiesta que pudieron existir 12,000 lenguas a nivel mundial, hoy en día, tan sólo se registra el 50% de estas. De las lenguas vivas en la actualidad encontramos el *fenómeno 4 x 96* es decir, el 96% de la población mundial habla el 4% de las lenguas, mientras que el 4% de la población mundial habla el 96% de las lenguas (UNESCO, 2003). Esto deja ver el efecto de multiplicación de hablantes entre un grupo minoritario de lenguas que se extienden entre cifras considerables de la población mundial. Cada pueblo, cada cultura representa en sí una nacionalidad con sistemas muy peculiares que toman como punto articulador la particular forma de ver el mundo (*es decir, su cosmovisión*). De esta forma, cuando una lengua con mayor prestigio,¹¹ se implanta en una comunidad de hablantes, va desplazando paulatinamente la lengua nativa/originaria del lugar en las funciones posibles de la lengua (Carreón, 1987).

Resulta innegable la globalización que vivimos hoy en día, sin embargo, la apelación es al fortalecimiento de las identidades originarias, sin que ello signifique la construcción de cercos a las culturas ajenas. Se estima que, de las regiones más biodiversas, se alcanzan entre 12 y 20% de las áreas del planeta bajo manejo humano (Boege, 2008), y entre los diferentes pueblos originarios resalta la similitud de concebir a la naturaleza como la madre tierra, de allí derivan las relaciones de respeto que se tienen hacia ella. Teniendo en cuenta esta concepción, se hace evidente un choque muy fuerte con el modelo capitalista, que sólo vislumbra ganancias, rentas económicas, y para ello no tiene en cuenta la devastación de lo que para un pueblo puede significar el padre, la madre, el hermano mayor (*me refiero al agua, a los cerros y al entorno en general*).

Existe una relación directa a nivel mundial entre los diez países que comparten la diversidad cultural y los más altos índices en biodiversidad, entre ellos México, y esta conservación de la biodiversidad se liga a la forma de concebir el entorno por las diferentes culturas originarias.

¹¹ Dicho de la promoción que a ésta se le brinda en la perspectiva absoluta de que es la única lengua válida para tratar asuntos de diversa índole.

Es en este espacio de las cosmovisiones donde entran algunos seres sobrenaturales como los chaneques y los dueños de los animales (*seres sobrenaturales también*) “para regular el acceso a los recursos, cada vez que alguien trasgrede las limitaciones, cualquiera de estos seres se les puede aparecer amedrentándolo con una enfermedad o un susto” (Lazos y Paré, 2000).

Se puede tomar el ejemplo de los hermanos de Ecuador los Kichua Utawalu (*Otavalos*) y sus diversas formas de relación con el entorno, su ritualidad al sol, su veneración al agua, entre otras formas, y todo ello transmitido de generación en generación en la lengua propia por los abuelos Runa Utawalu (Mallarach, 2008); por otro lado, en el pueblo Ñañhú podemos ver la importancia del sol y la luna como principales deidades, reflejada en su veneración al amanecer y al oscurecer, respectivamente.

Así como el pájaro carpintero es muy importante para nuestro pueblo, también lo es la hormiga arriera, que mostró a los *masewalmeh* donde estaba regado el maíz que los pájaros carpinteros habían hallado. Cuando el maíz aparece, los *masewalmeh* comienzan a sembrarlo y la *boa (masakouat)* no puede faltar en las milpas. Porque a diferencia de otras culturas, para la cultura *masewal* la víbora es símbolo de fecundidad, es guardiana del maíz. Esto es una mirada a una enorme diversidad de culturas, en donde la lengua sigue siendo el vehículo principal para la transmisión de todos estos elementos.

Sin embargo, en México se ha seguido un proceso de asimilación hacia una sola cultura que, en pro de su liberación y quizá sin plena conciencia, ha engullido paulatinamente a las diferentes culturas originarias.

“Manuel Gamio, José Vasconcelos y Moisés Sáenz, sentaron las bases de una perspectiva que consideraba la heterogeneidad étnica de la población mexicana como un obstáculo para la conformación plena de la nación. Pensaban que la construcción de una verdadera nación y una identidad nacional requerían de la homogeneidad de la sociedad” (Sánchez, 1999).

Las contradicciones han estado presentes por lo menos en los últimos 100 años, bajo el gran argumento de “la construcción de identidad nacional”. El tributo ha sido el debilitamiento de la identidad de cada una de las culturas originarias. Resulta muy riesgoso para la sobrevivencia de múltiples culturas pensar en una identidad nacional que aglutine los preceptos de cada una de las culturas originarias existentes. Lo que debe buscarse es un fortalecimiento colectivo, con el reconocimiento a la diversidad de lenguas y manifestaciones culturales que cada grupo tiene, que cada una de las variantes de lenguas tenga categoría de Pueblo y que sus derechos a la libre determinación sean vinculantes con la Constitución nacional.

Diferentes ideólogos han desfilado con banderas de defensa hacia los pueblos, se habla del respeto hacia los usos y costumbres y en las últimas décadas se han visto avances en el marco jurídico. Sin embargo, se requiere mayor uso de estos cobijos legales, pues se ha visto la criminalización de los grupos que defienden el derecho al territorio y la forma en que son tachados como opositores al *progreso*, a la vez que algunas personas expresan que la autodeterminación de los pueblos originarios aumenta el riesgo de un aislamiento sistémico, que en consecuencia recaería en un atraso con respecto a lo moderno.

La mayoría de los grupos originarios habitamos y sobrevivimos en las zonas rurales y si bien enfrentamos diversas condiciones críticas en nuestro día a día, no podemos desdibujarnos del ámbito nacional; porque las políticas que hoy imponen los organismos internacionales al Estado Mexicano (*y que los últimos gobiernos han aceptado dócilmente a diferencia de los intentos del actual*) repercuten en las diversas crisis que hoy enfrentamos como país, en diferentes aspectos: financiero, energético, ambiental, social, entre otros.

Estamos ante lo que Víctor Manuel Toledo (2017) llama “crisis de la civilización moderna” que se enlaza con el concepto de “crisis estructural” de Robert Boyer (1989) para referirse a “todo episodio durante el cual la dinámica económica y social

entra en contradicción con el modo de desarrollo que la impulsa, es decir, aquél en el que surge el carácter contradictorio de la reproducción a largo plazo del sistema capitalista...” (Boyer, 1989: 78).

Si bien México es megadiverso, se ha mirado en general la etno-diversidad como obstáculo para el “modo de desarrollo” que se ha buscado como nación. Sin embargo, muchos pueblos originarios caminan hoy hacia la búsqueda de respuestas que están en la memoria de los abuelos, en esa manera propia de mirar, sentir y caminar el territorio, en esa forma de concebir **el Buen Vivir**. Una muestra de lo anterior es el inventario de 2280 proyectos que se realizan de manera colectiva y que son clasificados en 12 categorías (Toledo y Espejel, 2014), lo cual demuestra que existen alternativas desde los diferentes territorios con **proyectos de vida**, porque el enfoque capitalista que penetra a los diferentes territorios viene cada vez con formas más agresivas, en forma de proyectos de muerte.

De acuerdo con las categorías que construyen Toledo y Espejel (2014), encontramos que la Unión de Cooperativas Tosepan trabaja las siguientes categorías: agrícola, agroforestería, ahorro, artesanías, café orgánico, ecoturismo, forestal, miel (*de abeja nativa*), orgánicos, educación y capacitación; de esta forma, en la Tosepan se trabajan 10 categorías de las 12 que se plantean. Derivado de un proyecto de investigación con Víctor Manuel Toledo, la Unión de Cooperativas Tosepan identifica la diversidad existente en las parcelas de café con manejo orgánico y, dicho sea de paso, con un promedio de tenencia de la tierra de una hectárea por familia. En estas parcelas se encuentra que, de un universo de 150 especies de plantas cultivadas, el 92% son nativas o locales y sólo el 8% introducidas. Por otra parte, la biodiversidad de las parcelas se clasifica de la siguiente manera: el 57% de las plantas lo constituyen alimentos y medicinas, 18% energía, 10% madera y el 6% son plantas ornamentales (Toledo, Moguel, Durán, Albores, Rodríguez y Ayón, 2015).

El promedio de tenencia de la tierra entre los socios de la Unión de Cooperativas contrasta con otras regiones, como el norte del País en donde una sola familia puede tener hasta 150 hectáreas, mientras que las familias cooperativistas, como ya mencionamos, cuentan con una hectárea de tierra en promedio.

En Cuetzalan se recuerda que la tenencia de la tierra era comunal hasta antes de la ley de desamortización de bienes de manos muertas (esta ley se decretó el 25 de junio de 1856 por el Presidente Ignacio Comonfort y es conocida como la Ley Lerdo) es en esta escena donde aparece el general Francisco Agustín Dieguillo (un liberal masewal), quien participó en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862¹² y en otras campañas militares, junto a los tres Juanes de la Sierra; apoyó el Plan de Tuxtepec, que finalmente llevaría a Porfirio Díaz al poder. Este episodio se da en el marco de la Intervención francesa.

Después de todas estas participaciones que repercuten en el ámbito nacional, Agustín Dieguillo concentra sus acciones sobre el Ayuntamiento de Cuetzalan, sobre todo contra los *avecindados mestizos (koyomej)*¹³:

“... si bien el cacique de Cuetzalan no logró expulsar a la gente de razón del municipio, ni tampoco bloquear la adjudicación de grandes extensiones de ejidos y tierra comunales a los no-indios, la acción concertada y colectiva que éste organizó desde principios de los años sesenta hasta mediados de los noventa del siglo XIX...fue fructuosa, por cuanto limitó el número y alcance de adjudicaciones ...gracias a esto, los nahuas de Cuetzalan pudieron controlar la mayor parte de las tierras del municipio hasta fechas muy recientes” (Thompson, 1995)

La Ley Lerdo se identifica a través de la historia como “una de las reformas más importantes impuestas por los liberales en 1856 fue la supresión de los títulos llamados de mano muerta, que caracterizaban tanto las propiedades eclesiásticas como las tierras comunitarias indígenas” (Beucage, 2012). Para el caso de la región,

¹² Aunque el nombre de Dieguillo no figure en la historia, dado que se reconocen solamente a los tres Juanes, Juan Nepomuceno Méndez, Juan Francisco Lucas, Juan Crisóstomo Bonilla.

¹³ Expresión para designar a los mestizos.

este fenómeno se dio mientras gobernaba el primer presidente indígena de México y afectó a las comunidades, al permitir que familias de mestizos se adueñaran de las tierras colectivas o comunales bajo el cobijo legal. Como un mecanismo de defensa y para evitar la confrontación, los masewalmehde aquella época optaron por escriturar las parcelas y en esos años surge la pequeña propiedad que hasta la fecha es el tipo de tenencia que impera en la mayor parte de la Sierra. Gracias a esta acción decidida, encabezada por Dieguillo, conservamos hoy la pequeña propiedad y por la manera en que actualmente se gestiona el territorio se deja ver esa añoranza por lo común, se percibe que, aunque cada familia tenga su pequeña parcela, muchos de los bienes se siguen considerando colectivos, como la montaña y el agua.

Respecto a la configuración de la tenencia de la tierra a nivel nacional, vale la pena recordar que de las 196.7 millones de hectáreas que componen el territorio mexicano nacional, el 35.7% pertenece a 1.6 millones de propietarios privados, con una extensión media de 43.5 hectáreas por propietario. El 54.1% corresponde a núcleos agrarios, distribuida en 5.6 millones de ejidatarios y comuneros, con una extensión media por sujeto de 18.7 hectáreas (Robles Berlanga, 2010); entonces, poco más de la mitad del País se encuentra en propiedad colectiva, lo cual es un buen aliciente, sin embargo, preocupa la modificación que se ha hecho al artículo 27 de la Constitución mexicana, en 1992; que en esencia permite la venta de suelo comunal y ejidal, lo cual pone en riesgo que la propiedad comunal se privatice, dadas las amenazas que representan diversos proyectos extractivos a los territorios.

Siguiendo el estudio realizado por Fundar (2017) hasta el mes de julio del mismo año existían en todo el país 25,178 títulos de concesiones mineras vigentes, que abarcaban poco más de 22 millones de hectáreas. Tan sólo estas concesiones representan el 11% respecto del territorio nacional. Claro que a éstas se deben sumar las concesiones de otros proyectos extractivos, como las hidroeléctricas proyectadas o las diferentes rondas para la extracción de gas mediante técnicas no convencionales (es decir, *fracking*). Es así como el territorio mexicano se está

entregando a grandes fraccionadores, bajo un modelo de desarrollo que enaltece una idea de nación, y a su vez marca privilegios para economías extractivas, sobre otras identidades y otras economías solidarias y cooperativas.

Entonces, se pone de manifiesto un modelo de desarrollo que impulsa un proyecto de construcción espacial, el cual se apropia de la naturaleza y (re)acomoda el territorio para organizar la estructura social, política y económica que, para el caso de Latinoamérica y especialmente México, busca lograr ejecutar el papel asignado por los centros de poder de la economía mundo, a saber, un papel extractivo-exportador (Duquino, 2013). Es así como el modo de producción impulsa un metabolismo con la naturaleza, y la centralidad es su concreción; su labor es y debe ser funcional a la acumulación permanente de capital a través de prácticas depredadoras (Harvey, 2004: 112).

Ahora, la visión del desarrollo rural se encuentra bajo el paradigma unívoco y unidireccional de la modernización que implica la ineludible transformación productiva de las formas tradicionales campesinas a modelos agroindustriales. En otros términos, es la imposición programática de los territorios rurales como lugares donde se privilegia la explotación, la desposesión y la extracción de valor (Ocampo, 2014; PNUD, 2011).

Bajo este telón, la centralidad, que se expresa en el escenario rural, responde a una estrategia progresiva y sistemática para introducir la lógica del capital a la vida de las comunidades con el objetivo de alcanzar el desarrollo y la modernización, sea esta mediante la especialización del campo a la extracción de materias primas para los agronegocios -en especial agrocombustibles-, y la explotación de recursos no renovables bajo lógicas intensivas y extensivas. Siguiendo a Durán (2018), sus impactos ambientales, en términos de deforestación, erosión del suelo, pérdida de biodiversidad, afectación a la hidrosfera y secuelas de residuos y contaminantes se diseminan de forma diferencial por el espacio y el tiempo, lo cual implica un cambio cualitativo y estructural en la relación con el entorno.

Lo anterior mantiene en sus raíces la creación de nuevas facetas de la vida sujetas a la mercantilización, donde los nuevos territorios incorporados someten los recursos y comunidades a la lógica de la acumulación por desposesión, y además la impulsa y la hace cada vez más agresiva, excluyente e indiscriminada (Tobón, 2016). Desestima las condiciones sociales, económicas y sociales de las poblaciones rurales, y desconoce el modo de vida étnico y campesino, que no depende, ni principal ni exclusivamente, de las lógicas del mercado (Tobón, 2016: 94). Su resultado es: un “ordenamiento” espacial caracterizado por centralidades de economías de enclave dentro de realidades dispares y fragmentadas que acentúan inequidades territoriales, crisis ambientales y energéticas, conflictos sociales y culturales, en tanto sus flujos quedan liberados del territorio en tanto tienen más relación y conexión con la economía mundo (Innerarity, 2013).

Dicha centralidad se constituye como un área cercada por territorios que pertenecen a un régimen social, económico y territorial distinto, de ahí que la estructura social, económica, ecológica y cultural que deja, no responde a los intereses de articulación local, regional o nacional, sino que responde a las necesidades de la economía-mundo (Wallerstein, 1979); no propicia una mayor integración socioespacial, sencillamente porque responde a una lógica de acumulación de capital articulada con otros nodos globales en detrimento de los habitantes y de su área de influencia territorial, lo cual causa mayores tensiones, pobreza y conflicto; a la vez que sobrepasa la capacidad de regeneración de la biosfera.

Así pues, la planeación de centralidades funcionales al modelo de desarrollo solo tiene en cuenta una dimensión económica, y más específicamente, una forma de producción la cual es impuesta a su periferia disputando las formas de vida y de producción tradicionales o étnicas del territorio. Esto se traduce en que solo se ve el territorio atravesado por una geografía humana que tiene relaciones sociales ligadas al criterio económico, desconociendo que ese espacio contiene otros criterios que median: lo político, lo simbólico, lo social y cultural, y que tiene una

relación con la naturaleza, una relación metabólica que determina la permanencia, existencia y sobrevivencia de otros modos de vida.

Para el caso de la Sierra Nororiental del estado de Puebla y en concreto para la región de Cuetzalan se pueden rastrear los atropellos que se han dado sobre todo después de la invasión española.

“Vemos que, aunque algunas costumbres han cambiado, lo principal de nuestra vida de masewalmehsigue existiendo. Al principio se cuenta cómo llegaron a la región los koyomej. Cuetzalan era un pueblo masewal. Al llegar los koyomej corrieron a nuestros antepasados robándoles sus tierras y sus productos... desde entonces se fueron enriqueciendo con el trabajo y las tierras de nuestros abuelos (Taller de Tradición Oral, 2009: 121).

Después de la Conquista española, las decenas de pueblos originarios que habitaban Mesoamérica y los Andes fueron reducidos a una condición común, la ley de Yndios, o sea, la casta inferior de una sociedad colonial muy jerarquizada. La encomienda colocaba a los indígenas bajo la dependencia directa de un español (al principio, un conquistador) que podía utilizar su fuerza de trabajo a voluntad, a cambio de favorecer su evangelización (Beaucage y Taller de Tradición Oral, 2012).

Se observa que, además de que la población es diezmada con las epidemias que los invasores traen hacia nuestra gente y además del despojo territorial también se inicia con el despojo de la forma de pensamiento y del ser, bajo la forma de la evangelización. Frente a ello, los indígenas defendieron sus intereses y afirmaron su diferencia de múltiples maneras, se apropiaron de las estructuras administrativas locales e incluso, en los movimientos proféticos y mesiánicos que dieron lugar, esporádicamente, a revueltas armadas. Los archivos regionales de la Sierra Norte de Puebla proporcionan muchos ejemplos de esta resistencia, legal o violenta (Beucage y Taller de Tradición Oral, 2012: 71).

Otra de las batallas que se libró en términos de la defensa del territorio fue en 1868 cuando se defendió a capa y espada el derecho a la tierra encabezada por

Francisco Agustin Dieguillo; para que los koyomej no se apropiaran del territorio ancestral que por derecho corresponde a nuestros ancestros. El resultado de esta batalla fue que nuestros antepasados denunciaron la posesión de tierras comunales que ellos tenían antes de la Ley Lerdo (Thompson, 1995).

Después de este breve repaso quiero centrarme en las amenazas más recientes al territorio ancestral del pueblo masewal.

De acuerdo con información publicada en la página *web* del Sistema de Administración Minera de la Secretaría de Economía, en el años 2013 se habían otorgado 3 concesiones mineras que abarcan parte del territorio del municipio de Cuetzalan del Progreso, para la explotación de oro, plata y cobre, entre otros minerales (Atexcaco 1, Título 219298 a nombre de Compañía Minera Autlán S.A. de C.V.; Atexcaco 2, título 221609 a nombre de Compañía Minera Autlán S.A. de C.V.; Macuilquila, título 208799 a nombre de Minas de Santa Martha S.A.). Las tres concesiones se ubican al sur del municipio, abarcando también parte del municipio de Tlatlauquitepec. Al sobreponer la ubicación de dichas concesiones mineras con el mapa del Ordenamiento Ecológico de Cuetzalan, se encontró que las concesiones abarcan 1,527.89 Ha, sobre las Juntas Auxiliares de Xocoyolo y San Andrés Tzicuilan. Estas áreas tienen una alta importancia ambiental y social, pues corresponden a las zonas altas en donde se recargan los mantos acuíferos y donde se ubican los principales manantiales que dotan de agua a la mayor parte de las comunidades de Cuetzalan, además de que es el área que más conserva los reductos del bosque mesófilo de montaña (COTIC, 2014).

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa en su informe preventivo, la superficie total de las concesiones mineras que comprende el proyecto de exploración es de 7,371.5404 has, que como se ha mencionado anteriormente, abarcan parte del municipio de Cuetzalan del Progreso.

Mientras que en la Sierra Norte existen 103 concesiones mineras que tienen empresas de ocho países diferentes, aunque de éstos una sola empresa canadiense representa 73% de tierra concesionada; se trata de Almaden Minerals, la cual tiene 13 títulos de concesión distribuidas en sus tres filiales: Minera Gavilán, Minera Zapata y Minera Gorrión (La Jornada de Oriente, 2014).

Todas estas formas de irrupción a los territorios donde habitamos los grupos originarios han tenido como común denominador la violación flagrante a nuestro derecho a la consulta de manera libre, previa e informada. Dicho de otro modo, estos proyectos pasan por alto nuestro derecho a –ser-, en relación a nuestras formas de autodeterminación en y con los territorios. Son proyectos de muerte que chocan con los proyectos de vida que estamos planteando, como ocurre con el territorio ancestral del pueblo masewal, organizado en torno al movimiento cooperativo Tosepan.

Los proyectos de muerte se han acentuado a partir del 2009, y han tenido puntos muy álgidos en diferentes comunidades de la Sierra Nororiental durante los últimos 10 años, sin embargo, también se ha dejado ver que cuando las amenazas a la vida se recrudecen por parte de toda la ola de proyectos extractivos, ha resaltado la solidaridad y la hermandad entre los pueblos.

Es así como el pueblo masewal que habitamos la SNOP hemos estado bajo el influjo de múltiples fuerzas en detrimento de nuestro ser y quehacer en el territorio, que socaban nuestras prácticas culturales y eliminan las formas de producción propias que buscamos mantener. Ante esta realidad, y fieles a nuestros valores hemos emprendido acciones y procesos que nos permiten seguir luchando en defensa de lo que queremos siga siendo común; la tierra, el agua, el alimento; nuestros derechos.

2.2. Algunos logros en la defensa de lo común

“no solamente sacan a la **gente** del territorio, sino que sacan el territorio de la **gente**”

Mauricio Delgado (Líder NASA)¹⁴

El siguiente apartado pone en evidencia algunos logros alcanzados recientemente por parte de la organización de la UCT y se escribe a partir de la experiencia personal vivida desde el 2009 a la fecha. En estos últimos años he asumido diferentes roles, siguiendo siempre los encargos de mi organización y en muchos casos derivado de los encargos otorgados por otros procesos asamblearios. Cuando esto último ha ocurrido siempre he buscado el respaldo de mi colectivo. No he pretendido protagonismo alguno, pero sí asumo la responsabilidad personal por las formas o expresiones no consensuadas aquí plasmadas, dado que está hecho de una pluma y no como sucede en los procesos de hacer frente en la acción directa, que se da a varias voces. Diversas manos para la faena y pasos colectivos para la marcha. El ejercicio de escribir en solitario es un ejercicio de volver a pasar por el corazón de manera autoreflexiva, aquellos tragos amargos y lo dulce de los logros que sólo en colectivo se pueden alcanzar y sobre todo de manera organizada.

En el 2009 los comités comunitarios de agua del municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, se movilizaron ante la irrupción del proyecto “Bosques de Niebla” que estaban impulsando funcionarios del entonces Gobernador del estado, Mario Marin Torres, apodado “el Gober precioso” y con el respaldo de la delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Anahí Romero Alonso. A raíz de esta primera experiencia se detectó la problemática sobre la falta de bases jurídicas para la protección del territorio y de los recursos naturales, en vista de que el proyecto Bosques de Niebla pretendía instalar infraestructura turística en una zona de manantiales que proveen agua a más de 18,000 habitantes de este municipio (la mayoría indígenas).

¹⁴ Citado por Arturo Escobar en su ponencia en Popayán, Departamento del Cauca en Colombia. Durante el IV Congreso latinoamericano de etno-biología. 2015.

Ante esta situación, diversas organizaciones se unieron a los comités comunitarios para defender su derecho al agua. Y en el proceso de búsqueda de herramientas técnicas y jurídicas, el 30 de mayo de 2009, se llevó a cabo la primera reunión entre el Ayuntamiento, organizaciones sociales del municipio y el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Naturales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (CUPREDER), para convenir la realización de un Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el municipio de Cuetzalan.

El día 15 de julio de del mismo año, 2009, se firmó el convenio entre el Ayuntamiento y la BUAP para la realización del Ordenamiento Ecológico del Municipio de Cuetzalan. Luego se iniciaron los trabajos de campo con una amplia consulta popular, en la cual participaron más de 2,000 pobladores; así mismo, se escucharon los diferentes puntos de vista de autoridades comunitarias, representantes de comités, organizaciones sociales, escuelas, sectores productivos y población en general.

La metodología utilizada por el CUPREDER fue conectar el diálogo de saberes, en donde se buscó conciliar la visión científica con los conocimientos ancestrales del pueblo masewal y definir qué destino se les darían a los recursos naturales existentes en el municipio, para bien de quienes lo habitaban en ese momento y de quienes lo habitarían en el futuro. Como resultado de los talleres comunitarios, se elaboró el primer borrador del Ordenamiento, el cual se sometió a un proceso de revisión y legitimización en las comunidades para obtener el documento final.

En esta ronda de vuelta a las comunidades se hicieron las modificaciones que se consideraron pertinentes, para luego dar la aprobación en cada una de las ocho Juntas Auxiliares que integran el municipio. De esta forma el 15 de octubre de 2010, en sesión solemne de cabildo abierto, se aprobó por unanimidad el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Cuetzalan, convirtiéndose en el

ordenamiento ecológico que ha tenido mayor participación social de todos los que se han elaborado en el país.

El 31 de diciembre de 2010, se aprueba el Esquema de Desarrollo Urbano Sustentable de Cuetzalan que, al integrarlo al ordenamiento ecológico ya aprobado antes, se convierte en el primer Ordenamiento Territorial Integral (OTI) en México. El siguiente paso fue integrar el Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial Integral (COTIC) para el municipio de Cuetzalan. El COTIC quedó integrado con las autoridades municipales, estatales y federales, pero sobre todo por la población (80% de los integrantes). El COTIC se encargaría de vigilar que se cumplieran los lineamientos establecidos en el Ordenamiento.

Desde que nace el COTIC ha librado diferentes batallas a nivel del municipio de Cuetzalan, las cuales se ubican en estrecha relación con la defensa del territorio en otros municipios. Para entender el nivel de asociatividad de organizaciones que se está dando en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, vale la pena recordar también la conformación del Consejo Tiya-Tlalli¹⁵ en 2012, del que la Unión de Cooperativas forma parte desde esa fecha. En el verano de ese año se inicia con las primeras reuniones, con la finalidad de tener una mirada desde los diversos proyectos que amenazan la región.

“En 2012 ante la amenaza de la destrucción de la vida de los pueblos originarios, campesinos y mestizos de la Sierra Norte de Puebla por la estrategia de despojo por megaproyectos que sumaban 27 concesiones mineras, 5 hidroeléctricas y 50 ciudades rurales. En la actualidad existen 105 concesiones mineras, 35 municipios previstos en proyectos de fractura hidráulica y 9 hidroeléctricas en la Sierra Norte de Puebla” (Consejo Tiyat-Tlalli, 2014).

Como se puede observar en el blog del consejo Tiya-Tlalli, en este colectivo participan diversas organizaciones que tienen antecedentes de trabajo organizado en la SNOP desde hace por lo menos cuarenta años. Con el acompañamiento del

Consejo a los diferentes proyectos que amenazan la zona, el río Ajajalpan protagonizó la primera batalla contra Grupo México; cuando el 5 de diciembre de 2012 una retroexcavadora intentó pasar por la comunidad de Ignacio Zaragoza, del municipio tutunaku de Olintla. Alrededor de 70 pobladores bloquearon la máquina a la entrada del pueblo (La Jornada de Oriente, 2012). Desde esta fecha establecieron un campamento; en los días siguientes se fueron descubriendo las diferentes violaciones en las que Grupo México había incurrido en complicidad con la autoridad municipal Héctor Arroyo Bonilla y claro, bajo el respaldo del gobernador en turno, Rafael Moreno Valle.

En una nota del 19 de octubre de 2011 en el portal de www.mundominero.mx (Mundo Minero 2011) se puede leer:

“En el caso de Bienvenido, cabe mencionar que la trasnacional de capital mexicano usaría el agua del río Ajajalpan, que es un afluente del Tecolutla, para generar energía eléctrica para el consumo de sus empresas y la compartiría con los poblados de la región. A cambio, el estado construirá carreteras en la zona para facilitar el acceso a las hidroeléctricas.

El pasado 14 de abril, el gobernador firmó el convenio “Generación de Energía Limpia” con Xavier García de Quevedo, presidente de Minera México y miembro del Consejo de Administración de Grupo México, donde este último se compromete a producir 320 megawatts de potencia eléctrica, lo que equivale a encender 750 mil focos incandescentes de casas o alumbrado público de dos municipios al mismo tiempo.”

De acuerdo con la nota se puede leer que sería hasta enero de 2012 cuando iniciarían con dichas obras, toda vez que argumentan que estaban en los preparativos legales. Sin embargo, a pesar de que la pretendida obra no se inició en enero sino hasta inicios de diciembre, se exhibió toda una serie de corruptelas en el intento de imponer este proyecto. Desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 27 de enero la población de Ignacio Zaragoza vivió en gran tensión, pues sufrieron acoso desde diferentes espacios oficiales, como la escuela, la casa de salud y el programa de prospera. La solidaridad hacia el pueblo fue creciendo y el 26 de enero de 2013 un grupo de personas fue retenido cuando visitaba la comunidad. Este

momento de tensión atrajo las miradas de otros medios y espacios y el caso sonó en el ámbito nacional, promoviéndose un punto de acuerdo en la Cámara de diputados. La tensión siguió en los meses siguientes, con diferentes acciones desde la comunidad y apoyados por el Consejo Tiya-Tlalli. Finalmente, el 15 de octubre de 2013 Grupo México emitió un comunicado en donde manifestaba que se retiraba de Olintla.

Posteriormente a la batalla de Olintla, siguió Tetela de Ocampo, esta vez contra Grupo Frisco, el patrón de represión y abuso se repitió, aunque la movilización se fortaleció con la solidaridad de diferentes organizaciones, medios de comunicación y académicos. De momento existe cierta calma, aunque se sabe que estos proyectos extractivos son de largo aliento.

Mientras la Tosepan, como parte del Consejo Tiya-Tlalli, apoyaba diferentes movilizaciones en la Sierra, no nos percatamos que, desde 2013, se preparaban las concesiones que hoy amenazan al territorio ancestral del pueblo masewal. Finalmente el 24 de marzo de 2014 algunos representantes comunitarios, así como integrantes de comités comunitarios de agua, solicitan al COTIC efectuar asambleas informativas sobre las concesiones mineras que amenazan al territorio cuetzalteco, toda vez que en una nota de prensa la delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Daniela Migoya Mastretta, negaba haber concedido permiso para actividades mineras en la región de Cuetzalan; sin embargo, de acuerdo con información publicada en la página *web* del Sistema de Administración Minera de la Secretaría de Economía, hasta esa fechas se habían otorgado tres concesiones mineras que abarcan parte del territorio del municipio de Cuetzalan del Progreso para la explotación de oro, plata y cobre, entre otros minerales, bajo los títulos (Atexcaco 1, Título 219298, a nombre de la Compañía Minera Autlán S.A. de C.V.; Atexcaco 2, título 221609, a nombre de Compañía Minera Autlán S.A. de C.V.; Macuilquila, título 208799, a nombre de Minas de Santa Martha S.A.).

Estas tres concesiones se ubican al sur del municipio, abarcando también parte del municipio de Tlatlauquitepec. Al sobreponer la ubicación de esas concesiones mineras con el mapa del Ordenamiento Ecológico de Cuetzalan se encontró que las concesiones abarcan 1.527,89 hectáreas sobre las juntas auxiliares de Xocoyolo y San Andrés Tzicuilan. Estas áreas tienen una alta importancia ecológica y social, ya que corresponden a las zonas altas, en donde se recargan los mantos acuíferos y donde se ubican los principales manantiales que dotan de agua a la mayor parte de las comunidades de Cuetzalan, además de que es el área que más conserva los reductos del bosque mesófilo de montaña (La Jornada de Oriente, 2014).

El COTIC cumplió con la petición de realizar asambleas informativas y en los meses siguientes se programaron diferentes asambleas, que a la fecha suman 30.

Figura 4. Asambleas en defensa de la Vida y el Territorio

Número de asambleas	COMUNIDAD	MUNICIPIO	FECHA
1 ^a	San Andrés Tzicuilan	Cuetzalan del Progreso, Puebla	2 de mayo de 2014
2 ^a	Xocoyolo	Cuetzalan del Progreso, Puebla	14 de junio de 2014
3 ^a	Yohualichan	Cuetzalan del Progreso, Puebla	6 de Julio de 2014
4 ^a	Zacatipan	Cuetzalan del Progreso, Puebla	7 de septiembre de 2014
5 ^a	Atotocoyan	Yaonahuac, Puebla	8 de octubre de 2014
6 ^a	Xiloxochico	Cuetzalan del Progreso, Puebla	9 de noviembre de 2014
7 ^a	Pepexta	Cuetzalan del Progreso, Puebla	15 de marzo de 2015
8 ^a	Yancuitlalpan	Cuetzalan del Progreso, Puebla	18 de mayo de 2015
9 ^a	Tzinacapan	Cuetzalan del Progreso, Puebla	11 de agosto de 2015

10 ^a	Reyeshogpan	Cuetzalan del Progreso, Puebla	18 de octubre de 2015
11 ^a	Cuetzalan	Cuetzalan del Progreso, Puebla	5 de diciembre de 2015
12 ^a	San Antonio Rayón	Jonotla, Puebla	28 de febrero de 2016
13 ^a	Atoluca	Teziutlán, Puebla	24 de abril de 2016
14 ^a	Mazatepec	Tlatlauquitepec, Puebla	26 de junio de 2016
15 ^a	Ayotoxco de Guerrero	Ayotoxco de Guerrero, Puebla	21 de agosto de 2016
16 ^a	Hueytamalco	Hueytamalco, Puebla	23 de Octubre de 2016
17 ^o	San Andrés Tzicuilan	Cuetzalan del Progreso, Puebla	18 de diciembre de 2016
18 ^a	Cuetzalan	Cuetzalan del Progreso, Puebla	18 de febrero de 2017.
19 ^a	Xochitlan	Xochitlan de Vicente Suárez, Puebla	23 de abril de 2017
20 ^a	Zoquiapan	Zoquiapan, Puebla	18 de junio de 2017
21 ^a	Tlapacoyan	Tlapacoyan, Veracruz	20 de agosto de 2017
22 ^a	San Felipe Tepatlan	San Felipe, Tepatlan, Puebla	22 de octubre de 2017
23 ^a	Yohualichan	Cuetzalan del Progreso, Puebla	10 de diciembre de 2017
24 ^a	Tlatlauquitepec	Tlatlauquitepec, Puebla	18 de marzo de 2018
25 ^a	Hueyapan	Hueyapan, Puebla	17 de junio de 2018
26 ^o	Tuzamapan	Tuzamapan de Galeana, Puebla.	23 de septiembre de 2018
27 ^a	Xocoyolo	Cuetzalan, Puebla	
28 ^a	Insurgente Socialista	Papantla, Veracruz	17 de marzo de 2019.
29 ^a	San María	Ixtacamaxtitlan, Puebla.	23 de junio de 2019.
30 ^a	Zozocolco de Hidalgo	Zozocolco de Hidalgo, Veracruz	22 de septiembre de 2019.

Fuente: Elaboración propia

Las primeras cuatro asambleas se realizaron en comunidades dentro del municipio de Cuetzalan y justo la cuarta asamblea resultó clave, porque se toma la decisión de emprender acciones legales contra las concesiones que afectan al territorio ancestral del pueblo masewal. De esta manera se toma protesta al representante común, para encabezar una demanda de amparo en contra de las concesiones citadas anteriormente y de esta manera se conforma el Consejo Masewal Altepetajpianij (*Los guardianes del territorio*).

Es así como una vez que la población tiene conocimiento sobre las concesiones para explotar minerales en terrenos del municipio de Cuetzalan y ante la avalancha de solicitudes de autorización para construir presas hidroeléctricas en la Sierra Nororiental de Puebla, representantes comunitarios solicitan al COTIC que convocara a Asambleas para que se le informara a la población sobre las amenazas que se estaban presentando de los proyectos extractivos.

Como decíamos, desde el 2 de mayo de 2014 hasta el 22 de septiembre de 2019, se han realizado 30 Asambleas Regionales (Figura 4), donde participan entre 2,500 a 7,000 personas; estas concentraciones se realizan cada dos meses y en ellas el COTIC ha reportado toda la información que ha recabado y ha dado a conocer los dictámenes que le ha demandado realizar la misma asamblea.

Cabe hacer notar que en la cuarta Asamblea Regional efectuada el 7 de septiembre de 2014 en la comunidad de Zacatipan, cuando se nombró al Consejo Masewal Altepetajpianij (*los guardianes del territorio*) con 32 representantes de los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonahuac y Cuetzalan; se definió el encargo de llevar a cabo acciones legales para detener los proyectos que amenazan la región y sobre todo el “**territorio ancestral del pueblo masewal**”. Una vez conformado el consejo Masewal y en seguimiento al acuerdo del que se hace referencia, el 17 de marzo de 2015, el Consejo interpone el juicio de amparo indirecto con expediente no. 1017/2015; en el juzgado quinto de distrito en materia de Amparo civil, administrativo, de

trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla. Este amparo se dirige en contra de quienes autorizaron la explotación de minerales en los tres municipios.

Lo que se obtuvo con este amparo fue la resolución de **suspensión de plano**, esto significa que, en tanto no se resuelva jurídicamente esta situación, las más de 7 mil hectáreas concesionadas para la minería bajo la modalidad de explotación a cielo abierto no podrán ejecutarse dentro del territorio ancestral del pueblo masewal.

Notamos con este recuento histórico que las empresas extractivas están llegando hoy a los diferentes territorios, amparados con las últimas reformas constitucionales; en lo referente a la ley minera se estipula: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma” (Cavioto, 2013), queda claro que la minería está por encima de cualquier otro proyecto que se pueda plantear desde las comunidades y aquí es donde los pueblos entramos a la arena de lo legal, porque aún estas reformas son debatibles conforme a las diferentes leyes y tratados internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito.

Al respecto, López explica que el artículo 133 de la Constitución mexicana expresa que “todo tratado internacional firmado por el presidente de la República y ratificado por el Senado” en orden jerárquico se ubica por debajo de la Constitución, y después de éstos se ubican las leyes federales y estatales (López Bárcenas, 2015). El 27 de agosto de 2017 diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos alzaron la voz para denunciar que diversas disposiciones de la reforma energética son violatorias de los derechos humanos¹⁶.

La Sierra Norte de Puebla abarca 66 municipios con una extensión de 912,284 hectáreas y hasta el 2014 se tenía concesionado el 18% de la Sierra (PODER,

¹⁶<http://www.cemda.org.mx/diversas-disposiciones-de-la-reforma-energetica-son-violatorias-de-derechos-humanos/>

2014); del territorio entregado 103 concesiones corresponden a la minería, (169,321 ha) y 122 hectáreas a proyectos hidroeléctricos. Los municipios afectados suman 28, mientras que los ríos amenazados suman 12. De estos, tres ríos son clave: el Apulco, el Sempoala y el Ajajalpan.

Sobre el río Ajajalpan ya se compartió información cuando hablamos del caso de Olintla y Grupo México, sin embargo, el siguiente río amenazado es el Apulco o Apolat, como le decimos en la lengua masewal. Anteriormente una empresa poco conocida solicitó a la SEMARNAT la autorización para represar el río en cuatro puntos, iniciando el primero dentro del municipio de Xochiapulco. Esta información se dio a conocer en la quinta asamblea en “Defensa de la Vida y el Territorio” en el municipio de Yaonahuac y la asamblea se pronunció para que se solicitara consulta pública ciudadana, para argumentar que esta MIA (manifestación de impacto ambiental) no debería de aprobarse. Se realizaron las gestiones pertinentes por parte de integrantes del órgano ejecutivo del COTIC y finalmente en la gaceta oficial de la SEMARNAT se publicó que dichas manifestaciones de impacto ambiental no podrían ser aprobadas.

El proyecto fue reciclado y a finales de 2014, ICA ingresa el mismo proyecto para represar el río en cuatro puntos.¹⁷ En la imagen tomada del manifiesto de impacto ambiental (Figura 5), se puede apreciar que se proyecta un tendido de líneas de alta tensión que se dirige hacia una subestación eléctrica en terrenos de la CFE. Se conoció que este predio fue adquirido por la CFE en el año 2000 aproximadamente. Finalmente, en mayo de 2015 la SEMARNAT negó la autorización de las MIAs. Para este caso el órgano técnico del COTIC aportó todos los elementos que le solicitó el órgano ejecutivo del mismo Consejo, a fin de dictaminar la compatibilidad de dicho proyecto con lo que establece el Programa de Ordenamiento Territorial (POET).

¹⁷ <http://www.e-consulta.com/nota/2015-11-15/medio-ambiente/peligran-bosques-y-caudal-del-rio-apulco-por-4-hidroelectricas>

Figura 5: Imagen de la Línea de Transmisión LAT

Imagen tomada de la MIA del Proyecto Diego

Desafortunadamente este proyecto de la pretendida Subestación Eléctrica en Cuetzalan, así como el tendido de las líneas de alta tensión, promovido en últimas fechas por la CFE, ha generado muchas tensiones dentro del municipio de Cuetzalan y ha sido pretexto para golpear al COTIC.

Por lo anterior, cabe en este espacio recuperar algunos acontecimientos: desde junio de 2016 se solicitó al Ayuntamiento de Cuetzalan que informara al COTIC respecto al proyecto Línea de Alta Tensión Cuetzalan Entronque Teziutlán II – Papantla Potencia y Subestación Eléctrica Cuetzalan Banco 1 (Proyecto LAT), sin embargo, la información sobre dicho proyecto no se entregó en tiempo, en el mes de junio se programó una reunión en la cual la CFE escuchó del órgano técnico la argumentación respectiva al rechazo a la subestación, también en dicha reunión se solicitó a los representantes de la CFE que demostrarán técnicamente que la subestación está pensada para atender la demanda de la población Cuetzalteca, sin que hasta el momento esto haya ocurrido.

Es incomprensible la negativa del Ayuntamiento para dar a conocer la información, toda vez que está se podrá revisar conforme a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ingresada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en noviembre de 2015; en dicho manifiesto se pudo apreciar que, además de la subestación, también se contempla instalar 20 kilómetros de líneas de alta tensión.

El 25 de octubre de 2016, el COTIC solicitó al presidente municipal sostener una reunión, en dónde manifestara públicamente si había otorgado cambio de uso de suelo para la construcción de dichas obras en el municipio de Cuetzalan del Progreso. Ante aproximadamente 600 personas de diferentes comunidades el presidente municipal Óscar Paula Cruz, dudó en su respuesta y manifestó que quien había dado la autorización había sido la SEMARNAT. Se desconoce el porqué de esta respuesta, ya que es sabido que los cambios de uso de suelo los autoriza el ayuntamiento conforme a las leyes vigentes.

En esta ocasión y dando seguimiento a los acuerdos de la dieciseisava asamblea del pueblo masewal celebrada en Hueytamalco, Puebla, se exigió al presidente municipal que clausurara dicha obra, porque no había sido aprobada por el órgano técnico del COTIC; conforme lo establece los lineamientos del Ordenamiento Ecológico Territorial. Ante la negativa del Ayuntamiento, los presentes a esta asamblea tomaron la decisión de realizar una clausura simbólica en el sitio donde se confirmó que la CFE pretendía construir una subestación eléctrica. En esta reunión el presidente municipal se comprometió a cancelar de manera inmediata las obras, en tanto se resolvían las inconformidades, y se programó una siguiente reunión para el 31 de octubre de 2016. Sin embargo, la empresa INGETEAM, responsable de ejecutar la obra, no respetó el acuerdo y en los días subsecuentes se observó movimiento de trabajadores de dicha empresa. Fue necesario acudir al ayuntamiento y, en compañía de un ingeniero de la dirección de obras, se buscó a los responsables de la obra para expresarles que debían detener los trabajos conforme a los acuerdos del 25 de octubre.

Para el 31 de octubre de 2016 el presidente municipal de Cuetzalan, el C. Óscar Paula Cruz, manifestó “somos simples representantes y no somos autónomos...nos debemos al pueblo y debemos orientarnos hacia el Pueblo” “mi único interés es que se informen, que participen y que el proyecto de la subestación ustedes lo determinen” ¿A quién se dirigía el presidente?, es una pregunta que nos hacemos, porque a diferentes representantes comunitarios del COTIC no se les permitió ingresar a la sala de reuniones en el centro de convenciones, no fue el mismo caso para diferentes personas que habitan el casco municipal, así como representantes de otras organizaciones como Antorcha Campesina quienes, aunque no forman parte del COTIC, llevaban claramente la consigna de apoyar la decisión del presidente municipal. A esta reunión también fueron citados los presidentes auxiliares, así como los diferentes jueces de paz y lo que se observó fue que el presidente municipal pretendía que los asistentes votaran a favor del proyecto: “Línea de Alta Tensión Cuetzalan Entronque Teziutlán II – Tajín”.

Se supo después que el representante de la CDI asistió a esta reunión para presenciar una consulta. ¿A qué consulta habría sido invitado? Porque lo que se realizó fue una reunión con formato de “asamblea pública informativa”, toda vez que el Convenio 169 de la OIT establece que la consulta a los pueblos originarios debe ser libre, previa e informada, y este proyecto no ha cumplido con dichos lineamientos. En un documental producido por el Centro de Investigaciones (CIEBEL) (Altepetajpianij Consejo Maseual, 2016). se puede observar que desde el 2012 se han realizado diferentes trabajos por parte de la CFE para preparar el trazo del Cuetzalan-entronque-Teziutlán II-Tajín, y desde este mismo año llegó personal de la CFE a algunas comunidades como Chicueyaco y Xiloxochico, para cubrir algunos daños en perjuicio de algunos propietarios que desconocían el porqué de las afectaciones a sus parcelas. Lo anterior deja de manifiesto que la población de Cuetzalan no ha sido informada de esta obra, lo cual viola explícitamente los derechos del pueblo maseual al no ser consultado de manera, libre, previa e informada y conforme a su pertinencia cultural.

Durante el mes de noviembre de 2016 el representante común del grupo demandante Altepetajpijanij solicitó a la presidenta del órgano ejecutivo del COTIC que rindiera un informe detallado al pueblo masewal respecto al dictamen que este órgano había emitido. De esta forma el COTIC accedió y el informe se rindió ante representantes del pueblo masewal el 19 de noviembre; fue así que de manera pública se dio un informe detallado en frente del palacio municipal, donde un aproximado de 600 habitantes de diferentes comunidades escuchaban atentamente. Después del informe, el pueblo masewal externó sus agradecimientos al COTIC por el trabajo realizado para elaborar el dictamen técnico, en el cual se deja ver la incompatibilidad de dicho proyecto con las políticas de uso de suelo que establece el COTIC. En otras participaciones de habitantes se dio a conocer que en la junta auxiliar de Yancuitlalpan el presidente auxiliar ha promovido el levantamiento de firmas a favor del proyecto que la CFE pretende instalar en el municipio.

Se supo también que en esta junta auxiliar desde el programa Prospera se estaba forzando a firmar a las beneficiarias a favor del proyecto, todo esto sirve como ejemplo de las violaciones hacia los derechos del pueblo masewal. Cabe señalar que, después de escuchar el informe por parte del COTIC, el pueblo masewal tomó la decisión de clausurar de manera popular las pretendidas obras. Bajo la intensa lluvia de aquel 19 de noviembre de 2016, las más de 600 personas marcharon de forma silenciosa y de manera pacífica hacia el lugar donde se pretendía construir la subestación eléctrica y sin entrar al terreno se colocó una lona en el camino, en la que se mostraba la decisión popular. En esta asamblea también se acordó que se instalaría un campamento para vigilar que esta decisión tomada por el pueblo se respetara; es importante recordar que posteriormente a la instalación del campamento comenzaron a circular panfletos en apoyo a las obras.

Con lo narrado hasta ahora, se puede notar que hay grandes intereses para la imposición de dicho proyecto. Sin embargo, esto no desanimó a la población

inconforme y el campamento siguió día tras día; el campamento se instaló en un terreno privado para no bloquear en ningún momento la libre circulación del resto de la población. En cada guardia participaron hombres y mujeres de todas las edades; este campamento se mantuvo desde el 19 de noviembre de 2016 al 2 de octubre de 2017. En cada una de las guardias había una presencia de por lo menos 40 personas. Este campamento fue un lugar de reflexión constante, todos los días se realizaba un ejercicio de bienvenida y se daban talleres sobre diversos temas.

Era común escuchar entre los diálogos de los asistentes, diferentes respuestas sobre la pregunta ¿por qué estamos aquí?, quienes pretenden imponer este tipo de proyectos se sorprenderían de escuchar las respuestas; durante los más de diez meses que duró el campamento se recibió la solidaridad de diferentes pueblos, organizaciones, estudiantes y académicos de diferentes universidades.

El campamento del pueblo masewal fue un espacio para celebrar la vida, para sembrar maíz, frijol u otros cultivos. También fue para sembrar la palabra a las nuevas generaciones y compartirlas por qué los abuelos entierran los ombligos en este territorio. Finalmente, el campamento se levantó el 2 de octubre de 2017, cuando el grupo Altepetajpianij compartió un oficio que recibió de parte del Ayuntamiento Municipal. En dicho oficio se manifiesta que el cabildo no renovará el cambio de uso de suelo del proyecto: Línea de Alta Tensión Cuetzalan Entronque Teziutlán II – Papantla Potencia y Subestación Eléctrica Cuetzalan Banco 1 (Proyecto LAT).

Después de algunos meses de aparente calma, la CFE volvió a la carga en un proceso de criminalización. El 31 de enero de 2018 la PGR citó algunos compañeros, toda vez que la CFE interpuso una demanda penal ante la PGR contra cuatro integrantes del COTIC y a cuatro compañeros de otra organización, acusándolos de obstruir la construcción de una obra pública. Dicha obra corresponde al Proyecto denominado Línea de Alta Tensión Cuetzalan Entronque Teziutlán II - Papantla Potencia y Subestación Eléctrica Cuetzalan Banco 1

(Proyecto LAT). Sobre este proyecto cabe aclarar que el COTIC solamente se ha limitado a aportar a las Asambleas Regionales los elementos técnicos que demuestran las violaciones al Ordenamiento, en caso de que se llegara a ejecutar.

Las personas demandadas por la CFE son Rufina Edith Villa Hernández, integrante de la organización Masewalsiuamej Mosenyolchicahuanij y secretaria del COTIC; Álvaro Aguilar Ayón, asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan e integrante del órgano Técnico del COTIC; Luis Enrique Fernández Lomelí, investigador universitario, vecino de Cuetzalan e integrante del COTIC; Nazario Diego Téllez, integrante del Órgano Ejecutivo del COTIC y representante del Consejo Masewal Altepetajpianij.

Es obvio, que se está realizando un amedrentamiento judicial a integrantes del COTIC ante la oposición del pueblo al proyecto, mediante el cual la CFE¹⁸ intenta construir una Subestación y la Línea de Alta Tensión, con las cuales se almacenaría y distribuiría la energía eléctrica generada en las presas hidroeléctricas y que es requerida por las empresas mineras.

Ante este escenario vale la pena recuperar un esquema que presenta Mina Navarro (2015), donde habla de los siguientes niveles en la escala, de lo que denomina estrategias de dominación: 1.- Legalidad Institucional, 2.- Consenso y legitimidad, 3.- Captura y cooptación, 4.-Disciplinamiento y normalización, 5.- Criminalización de la protesta, 6.- Represión, 7.- Militarización y contrainsurgencia (Navarro, 2015). Siendo algunos de ellos aplicados en el municipio de Cuetzalan. Aunque será materia de otro análisis, en el caso de Cuetzalan se tiene documentado un incremento de los niveles de la violencia desde el 2012, esto último coincide con la aparición de los proyectos extractivos, los cuales generan:

¹⁸ Conforme a estimaciones de GeoComunes (2016), para el 2030 la CFE tendría solamente el 28% de participación en la paraestatal, de seguir la política entreguista implantada en el periodo neoliberal.

- Procesos de intercambio desigual, acumulación por desposesión y espacialización del desarrollo geográfico desigual.
- Expropiaciones de tierras para controlar la tierra y la población.
- Tierras de bajo costo y mano de obra barata, lejos del control y regulación del Estado.
- Desterritorialización por parte de núcleos importantes de la población rural, condición básica para legalizar y atraer capitales.
- Reterritorialización de espacios generando procesos de descampesinización.
- “Empresarización campesina” que despoja la subjetividad de los campesinos, indígenas y mestizos que habitan el territorio.
- Debilitamiento de la producción y soberanía alimentaria de la región.
- Exterminio de las relaciones no capitalistas a través de la acumulación por despojo.
- Destrucción y desarraigo de los entramados sociales y del tejido social y comunitario.
- Vulneración sistemática de derechos humanos y no reconocimiento de subjetividades sociales, políticas y culturales, como el sujeto campesino.
- Escasa o nula satisfacción de las necesidades colectivas por parte de la institucionalidad pública.
- Marginalización, empobrecimiento y destierro de las poblaciones rurales y formas de vida.
- Desempleo estructural derivado de un modelo económico centrado en la atracción de capitales volátiles.
- Concentración de tierras como esquema para generar la plusvalía acumulativa de la producción.
- Separación entre el productor y los medios de producción relacionado con el mismo desarrollo de las relaciones de producción, que transforman constantemente la interacción metabólica humana con la naturaleza, así como también las relaciones sociales.

- Fractura entre el metabolismo de la sociedad y la naturaleza expresado en los problemas asociados al cambio climático (emisiones de gases de efecto invernadero dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O), la pérdida de la diversidad biológica, la extinción de especies, la pérdida de ríos, ciénagas y humedales.

Los impactos ambientales, en términos de deforestación, erosión del suelo, pérdida de biodiversidad y secuelas de residuos y contaminantes se diseminan de forma diferencial por el espacio y el tiempo, implican un cambio cualitativo y estructural en la relación con el entorno. La huella ecológica y la destrucción de ecosistemas y formas de vida de comunidades campesinas demarcan una relación de alta afectación al metabolismo social en tanto se afecta directamente la capacidad de regeneración del ecosistema, no solo por la apertura y control de esos espacios de forma violenta, sino por la pérdida de los valores éticos y racionalidades comunitarias que lo protegían.

Esto último significa la profundización de la fractura metabólica donde existe “un desgarramiento insanable en la continuidad del metabolismo social” (Bellamy, 2013), es decir, una fractura en el metabolismo entre la naturaleza y la sociedad donde se relega la dependencia de la sociedad humana respecto de sus condiciones de existencia orgánica lo cual socava las bases mismas de la sociedad. La naturaleza asume una forma dominada por el valor de cambio, apropiada, explotada y no es vista sino como recurso extraíble y despojable de su subjetividad.

En ese orden de ideas, los proyectos extractivos impulsados hegemónicamente en la SNOP desestiman las condiciones naturales, sociales, económicas y culturales, a la vez desconoce el modo de vida campesino, que no depende, ni principal ni exclusivamente, de las lógicas del mercado. Su resultado es: enclaves dentro de realidades dispares y fragmentadas que acentúan inequidades territoriales, crisis ambientales y energéticas, conflictos sociales y culturales. Esta situación no propicia

una integración socioespacial sencillamente porque sus flujos quedan liberados del territorio y responden a una lógica de acumulación de capital articulada con nodos globales y de poderes locales que responden a su vez a dinámicas nacionales, a costa y en detrimento de su área de influencia territorial.

Y es en este contexto que la UCT ha respondido desde la organización social y cooperativa para contener estos proyectos y recuperar en cada acción y con cada iniciativa los valores del pueblo masewal.

Algo importante de señalar es que toda respuesta ha sido en el marco de la no-violencia. La organización comunitaria ha sido clave en todo este proceso de la defensa del territorio desde la Unión de Cooperativas Tosepan, entendiendo también que la defensa no es exclusiva de la Tosepan, pues se sabe que la región de Cuetzalan es una de las zonas del país con mayor número de organizaciones sociales. Sin embargo, la respuesta desde la UCT retoma la lógica del actuar desde lo local, y este espacio de actuación lo constituye en primera instancia la cooperativa local. A este respecto hay que mencionar que, en las 430 cooperativas locales existentes, se analizan entre otros temas propios a los proyectos de Vida Buena los proyectos de muerte que amenazan al territorio. La respuesta de la organización social se da en primera instancia mediante los comités para la defensa del territorio y cuando estas figuras no están presentes lo asume la mesa directiva de la cooperativa local.

Desde la formación del COTIC observamos algunas batallas ganadas en la defensa de los bienes comunes, de esta forma en noviembre de 2010 el primer proyecto que la autoridad municipal le pidió al COTIC que analizara y dictaminara fue la solicitud que estaba haciendo WALMART para establecer una de sus tiendas en la cabecera municipal. Del análisis realizado se concluyó que, si bien la empresa generaría 60 empleos, dejaría sin trabajo a cerca de 1,200 personas que se emplean en los pequeños comercios del municipio. Pero lo que se consideró más grave fue el riesgo que corría la región de que se llegara a modificar el modo de vida de la población mayoritariamente indígena al fomentar el consumismo, imponer hábitos alimenticios distintos y, con el tiempo, acabar con los tradicionales tianguis donde todavía se practica el trueque o intercambio de mercancías. Por todo lo anterior, el dictamen que presentó el COTIC brindaba elementos suficientes para negar la apertura de la tienda WALMART, mismo que se dio a conocer en otra asamblea de cabildo abierto, donde se tomó la decisión de no permitir el establecimiento de este centro comercial.

En el 2010, ante la negativa de los habitantes de la comunidad de San Miguel Tzinacapan, perteneciente al municipio de Cuetzalan, para que TELEVISA filmara su fiesta patronal, las autoridades municipales y estatales han acusado al COTIC de estar detrás de esta decisión; sin embargo, esta acción de dignidad fue una decisión tomada por la población en una asamblea comunitaria. En dicha asamblea, donde participó mucha población joven, manifestaron su rechazo al no aceptar que se mercantilizara su fiesta (La Jornada de Oriente, 2010)

En 2013 PEMEX reconoció en el texto del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que entregó a la SEMARNAT para el Proyecto Regional Petrolero Poza Rica–Alta Mira y Aceite Terciario del Golfo 2013–2035, con clave 30VE2014X00, que no podía hacer perforaciones en el municipio de Cuetzalan, Puebla, debido a que existía un Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) que lo prohibía (La Jornada de Oriente, 2014).

Como se observa en la Figura 4, las reuniones siguieron cada vez con mayor fuerza, retomando formas de organización comunitaria “Las formas naturales de vida asociativa como las familias y los vecindarios pueden proporcionar una base para la construcción de organizaciones más intencionales” (Sen, 2009).

En esta experiencia de trabajo colectivo se valora el antecedente de colaboración en diferentes niveles y aplicaciones dentro de las comunidades del pueblo masewal, y la manera en la que éstos se vierten en un proceso organizativo como el que implica la defensa de los bienes comunes y/o la defensa del territorio.

En cada una de las comunidades encontramos diferentes niveles de asociación, (mayordomías, danzas, músicos, grupos de xochipitsaua,¹⁹ etc.) y cuando estos mismos colectivos se suman a otros grupos de trabajo y reproducen sistemas como la mano vuelta (aplicado ahora entre colectivos o una red de colectivos) o de manera regional como el Consejo Tiyat-Tlalli y éstos a su vez en otros colectivos como la REMA, el MAPDER o el M4, etc., potenciamos **los niveles de asociatividad** (*los sujetos que formamos parte con una memoria enraizada en que sólo siendo pueblos resistiremos los embates, -aunque al interior sigamos hablando mal de nosotros – del anecdotario*).

Dentro de estas asambleas se ha utilizado el consenso, aunque muchas veces se asoma el disenso “el abordaje de este proceso permite, de algún modo, reconstituir la emergencia de un disenso, reconocer el modo en el que el consenso cobra sentido como referente de la acción política, y problematizar la tensión entre estas nociones respecto a la idea misma de comunidad” (Amador, 2011). Lo interesante en esta experiencia de lucha de pueblos es notar cómo se puede tejer en la diversidad, pues si bien estas asambleas nacen en el seno de un municipio mayoritariamente masewal, las recientes asambleas en defensa de la Vida y el Territorio son de los pueblos masewal, tutunaku y mestizo.

¹⁹ Música tradicional y ceremonial del pueblo masewal.

A finales de enero de 2018, como ya se mencionó, el pueblo masewal se enteró que algunas personas que forman parte del COTIC, así como el representante del grupo Altepetajpianij y otras cuatro personas se les está criminalizando por esta defensa del territorio. De esta forma, en las semanas recientes se le ha dedicado un tiempo importante a realizar diferentes acciones tendientes a dar la defensa legal, sin perder la comunicación con los comités comunitarios.

La historia en la Sierra Nororiental se sigue tejiendo, como se tejen las redes de solidaridad en apoyo a esta defensa de la Vida y el Territorio. El domingo 22 de septiembre de 2019 por ejemplo, en la comunidad tutunaku de Zozocolco de Hidalgo Veracruz, en el marco de la trigésima asamblea de pueblos para la defensa del territorio de los pueblos masewal, tutunaku y mestizo, se tomó la decisión que para las siguientes reuniones trimestrales sean denominadas:

Asambleas para la Construcción de Planes de Vida en los territorios de los Pueblos masewal, tutunaku y mestizos.

Nuevos aprendizajes se están generando, y estos aprendizajes se generan en los procesos de organizativos y formativos, en los que el Kaltaixpetaniloyan ha contribuido desde la formación de diversas temáticas vinculadas a la defensa del territorio.

“Desde el Centro de Formación Kataixpetaniloyan he aprendido a identificarme y aceptarme como habitante masewal en este territorio y como cooperativista en el entorno en el que me desenvuelvo. Aquí, en este lugar, aprendemos microfinanzas, salud, cuidado de la madre tierra, defensa del territorio, identidad, como hacer redes con otros colectivos. Esto me ha ayudado a reencontrarme a mi mismo y comprender que en este lugar puedo vivir de forma feliz...que lo aprendido lo debemos de compartir con nuestros hermanos de este territorio para formar masewalmeh lideres muy humanos para que nuestro pueblo nunca mas sea ultrajado, pero que esto lo sepamos hacer forma amable y respetuosa. Todo esto y más me ha aportado el conocimiento para la responsabilidad en comunicación que tengo hoy.

(Entrevista a Bonifacio Iturbide, Responsable de Comunicación)

El tipo de formación que ha brindado el Kaltaixpetaniloan desde su fundación fortalece indudablemente los procesos organizativos desde las comunidades y estas comunidades organizadas en redes más amplias generan diversos aprendizajes, que se traducen en experiencias prácticas, que esperamos sirvan para las acciones que otros pueblos deberán enfrentar, ante la voracidad con que los proyectos extractivos están irrumpiendo en los diferentes territorios donde habitamos los pueblos originarios.

¿Qué nuevas acciones emprenderán los pueblos de la Sierra?

Quizá lo sabremos en las próximas asambleas.

2.3 Importancia de la formación en las respuestas de vida de los masewalmeh

La Tosepan es nuestra mayor escuela, es nuestra Universidad...

A quienes nos hemos incorporado en el proceso organizativo de la Tosepan, hemos entendido que la formación es parte fundamental para el trabajo colectivo. En las reflexiones se comparte constantemente que muchos de quienes iniciaron la cooperativa no tuvieron la posibilidad de asistir a la escuela.

En este contexto es importante recuperar la reflexión amplia sobre el concepto de desarrollo y sus implicaciones. Como bien señala Escobar: “Es habitual identificar retóricamente el inicio de la época del desarrollo con el famoso discurso de posesión del presidente Truman del 20 de enero de 1949, cuando anunció al mundo la nueva doctrina del “trato justo” para las que, desde entonces, fueron vistas como “áreas subdesarrolladas” (Escobar, 2014: 25).

El desarrollo categoriza a los grupos que no encajan en su visión, subalterniza a los grupos cultural y socialmente mediante políticas generales que se establecen desde diversos ámbitos, sea en el plano de los Estados nación o mediante organismos internacionales.

Las políticas del Estado y su modelo de desarrollo son acciones que tienen como objetivo “modernizar” el país a partir de ideas que son parte de una construcción de proyecto de nación y de identidad nacional Hobsbawm (1992), esto evidencia que la idea de “nación” es una construcción moderna y occidental influenciada por la Revolución Francesa y por el Iluminismo, en la que la idea de pueblo es homogeneizadora y los grupos étnicos son una cuestión secundaria. Además, Anderson (1993) plantea que la nación es una comunidad imaginada a partir de narrativas y discursos que apuntan a fortalecer elementos de identidad y cohesión a la nación.

Para el caso mexicano, Consuelo Sánchez analiza las diferentes etapas por las que se ha transitado en la construcción de la identidad nacional a partir del triunfo de la revolución mexicana: “Durante el proceso organización del Estado Nacional posrevolucionario, la cuestión indígena se convirtió en un tema relevante no sólo por su relación con la problemática agraria sino también por su vinculación con la cuestión nacional. La problemática étnico-cultural fue abordada en los términos de aquella época - particularmente durante los tres primeros decenios del siglo XX - por los nacionalistas integracionistas, los comunistas, los lombardistas y los indigenistas” (Sánchez, 1999: 28).

Llama la atención de este análisis, que los diferentes enfoques miran a la riqueza étnica del país como “problema”, desde el punto de vista de la integración al Estado nación en construcción. Aquí se mencionan también algunos ideólogos del integracionismo: “Andrés Molina Enriquez, Manuel Gamio, José Vasconcelos y Moises Sáenz, quienes sentaron las bases de una perspectiva que consideraba la heterogeneidad étnica de la población mexicana como un obstáculo para la conformación plena de la nación” (Sánchez, 1999: 29).

Por otra parte, Brading (1998) nos presenta los discursos fundadores de la nación y de la identidad nacional mexicana, bajo ideologías liberales y conservadoras, que buscan transformar el indígena en mestizo, al pensar el mestizaje como una forma de llevar los indígenas al progreso. A partir de Villoro (1996) se comprende cómo el indigenismo suponía la inferioridad del indígena, por lo que una visión distinta sobre la construcción del Estado nación es subsumida por la identidad nacional instalada.

Si bien el enfoque indigenista tiene más antecedentes en la historia del país, con la conformación del Instituto Nacional Indigenista en 1948 se puede afirmar que se inaugura el indigenismo. Con los años este instituto no ha perdido su enfoque, en tanto que indigenismo significa políticas desde el Estado hacia los indígenas, no

obstante, la constante ha sido, no considerarnos a los pueblos originarios para estas políticas.

Siguiendo el análisis de Consuelo Sánchez, a la fecha el Estado mexicano ha seguido el proceso “asimilacionista integracionista” desde su política indigenista como Estado y desde su lugar de poder; y lo ha aplicado desde las diferentes instituciones del estado.

Por ejemplo, en 1978 se crea la Dirección General de Educación Indígena dependiente de la SEP, en términos de documento la Ley Federal de Educación en aquellos años señalaba expresamente que “la enseñanza del castellano no debía ser en detrimento de las identidades lingüísticas y culturales de los escolares indígenas”. Sin embargo, lo que se puede observar desde diferentes experiencias es que la ejecución de esta ley dista mucho de fortalecer realmente las diferentes culturas y lenguas originarias del país; al final del día, el español sigue ocupando cada vez más espacios, mientras que nuestras lenguas originarias pierden terreno paulatinamente.

Con lo anterior se cuestiona la aplicabilidad de algunas leyes que tienen que ver con la lengua y la educación, como la anterior y actual Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues éstas contienen diversas disposiciones para la protección y promoción de los derechos culturales, lingüísticos y de identidad, así como el derecho a la educación en la propia lengua, entre otros (González, 2017).

Se hace evidente cómo esta construcción de Estado nación subsume a las otras miradas, y niega todo lo que ello encierra, entonces las etiquetas de enfoque intercultural se vuelven una ficción. De acuerdo con Lenkersdorf (2005), la existencia de una filosofía detrás de la lengua Tojolabal: una íntima relación entre lengua y cultura. Las lenguas originarias están cargadas de un valor simbólico

ancestral, siendo un importante recurso de preservación de las identidades. Tanto las culturas como las identidades están en constante proceso de transformación, pues los propios sujetos que las producen están en movimiento (Charles Taylor, 1996; Williams Raymond 1994). Sin embargo, esos procesos de cambios son lentos e incorporados por los propios sujetos y no por agentes externos, lo que caracteriza una forma de violencia.

Cuando Sánchez Carreón analiza el paradigma para el cambio histórico reflexiona, si somos capaces de transformar nuestra realidad, esa realidad que no nos tiene satisfechos y se tiene conciencia de modificarla o si el por el contrario el cambio ideado de forma externa “se impone muy lentamente, muy a pesar de la necesidad que tenemos de una autointerpretación, habrá de ser porque el discurso social dominante funciona ya, interiorizado en forma de hábitos e inercias, en ámbitos profundos de nuestra psique, en niveles que no se dejan afectar por la racionalización. O dicho de otra manera: en que el sistema imperante, aun cuando no nos convence, estamos convencidos de la inevitabilidad de reproducirlo. Y los sistemas alternativos a él, aunque nos convenzan, estamos convencidos de su inviabilidad actual. (Sánchez Carreón, 1992: 94) Esta reflexión es crucial desde el punto de vista cultural, ya que muchos procesos que atentan a las culturas ya no requieren de un elemento externo cuando se tiene al monstruo interiorizado, llámese violencia institucional, violencia racial, entre otros.

En México con la “transición del gobierno”, en el 2001 se crea la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, a la par podemos notar que en las últimas décadas hemos transitado por diferentes conceptos, con la anteposición de educación: bilingüe, multicultural, pluricultural, intercultural, sólo por citar algunos. Si bien se comenta que las nuevas concepciones del multiculturalismo, como plantea Charles Taylor (1996), están fundamentadas en la valorización positiva de la heterogeneidad. El hecho es que en el plano de la educación las lenguas originarias son subalternizadas y son empleadas de manera transitoria en tanto se adquiere el español (para el caso de compañeros y compañeras monolingües), pues

ésta es la lengua que se emplea para la enseñanza de los contenidos que plantea la Secretaría de Educación Pública. Este ejemplo ilustra cómo la lengua (elemento cultural de los pueblos) en México ha seguido un proceso de asimilación hacia una sola cultura.

En el propósito de la construcción de esa identidad nacional; el tributo ha sido el debilitamiento y en casos más complicados, la pérdida de la identidad de cada una de las culturas originarias en diferentes magnitudes y proporciones.

Dos experiencias de propuestas educativas desde lo propio

El Pueblo Euskaldun (Vasco) y la Recuperación Lingüística e Identitaria

En la década de los 60 la comunidad autónoma vasca (que territorialmente se asienta en los estados nación de España y Francia) como parte de su proceso en diversas acciones en el marco político, económico y social. Inician lo que ahora ellos llaman un proceso de recuperación lingüística e identitaria, en el contexto del franquismo, donde el Euskera (la lengua originaria de los vascos) estaba prohibida; inicia un pequeño grupo mediante la educación en lengua propia, mediante las ikastolas, hoy muy visibles en el País Vasco pero en aquellos años operaron como escuelas clandestinas.

A través de los años el pueblo vasco ha logrado revertir el proceso de pérdida de la lengua y la escuela ha sido un espacio que ha favorecido eso, el nivel de incidencia ha sido tal y han demostrado con resultados concretos que no hay nada como aprender en la lengua propia, para ello priorizan el “Modelo D” que se refiere a la inmersión total en Euskera y lenguas como el español o el inglés son vistas como asignaturas. En términos de la recuperación lingüística los vascos siguen trabajando, cada vez con mayor fuerza, en asociaciones a favor de la lengua y continúan en las reflexiones para implementar la lengua en espacios en donde no goza de tanta presencia, como puede ocurrir en los ámbitos laborales y

gubernamentales. Sin embargo, tener educación en lengua propia desde el preescolar hasta la universidad es algo que ya soñamos en el pueblo masewal, claro que estamos varios kilómetros de alcanzar el sueño. Pero este ejemplo ilustra muy bien lo que uno de sus pensadores dice:

“Una comunidad lingüística minorizada en el seno del estado que la sojuzga o que la desconoce, no puede esperar simplemente de un cambio de gobierno o de régimen dentro del Estado la resolución de su situación, pues esta depende en primer lugar de su propio compactamiento”. (Sánchez Carrión, 1989).

Para el caso del Euskera podemos retomar algunas claves en su proceso de recuperación, en donde la formación desde lo propio ha sido uno de los pilares en donde descansa la revitalización lingüística e identitaria.

Otra experiencia que quiero recuperar lo constituye el Consejo Regional Indígena del Cauca en Colombia:

Las organizaciones que representan a los pueblos ancestrales en Colombia, (ONIC) afirman que existen 102 pueblos indígenas en Colombia, 18 de ellos en peligro de extinguirse. La población indígena total en Colombia se calcula en 1,378,884 personas (DANE, Censo General 2005), de ellas 933,800 se asientan en los 710 resguardos existentes. El departamento del Cauca está ubicado al sur occidente del país. Se caracteriza por albergar el mayor porcentaje de población indígena del país, 190,069 personas (cerca del 20% del total departamental), pertenecientes a ocho grupos étnicos reconocidos oficialmente, los cuales están establecidos en 26 de los 39 municipios del Cauca. En esta región es donde nace el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como fruto del encuentro de tres embriones que venían trabajando independientemente:

- 1.- Las comunidades del Norte, quienes iniciaron la lucha junto con sus Cabildos para evitar el desalojo de los terrajeros y la extinción de los resguardos de San Francisco, Toribio y Tacueyó.

2.- Un grupo guambiano de terrajeros y minifundistas que en Silvia fundó en 1962 el "Sindicato Agrario de las Delicias" (hoy Cooperativa Indígena las Delicias). Este segundo foco se organizó para solucionar los problemas de tierras y presionar al Cabildo, que hasta ese entonces era manejado por la iglesia y los políticos. El Sindicato, se convirtió en una importante experiencia productiva que amplió su acción a los demás resguardos de Silvia, Jambaló, Totoró, hasta algunos de Tierradentro y Caldonó, y conformó el Sindicato del Oriente Caucaño.

3.- Las Juntas de Usuarios Campesinos que funcionaban en Silvia y Jambaló (CRIC, 1990).

El Consejo Regional Indígena del Cauca es la organización que agrupa a más del 90% de las comunidades indígenas del departamento (agrupando a siete grupos originarios). Es reconocido como Autoridad Tradicional y su acción central se ha desarrollado a partir de la defensa y recuperación de los territorios ancestrales y demás derechos fundamentales de los pueblos nativos.

Conforme a los documentos que el CRIC ha generado se da cuenta que hasta antes de la Constitución de 1991, los indígenas no aparecían en los planes de desarrollo de los departamentos, intendencias ni municipios. Los indígenas comienzan a hablar de planes de vida luego de que el gobierno de César Gaviria sanciona la Ley 152 de 1994: Ley Orgánica de Plan de Desarrollo. Según esta ley los que deben elaborar Planes de Desarrollo son:

El presidente electo de la Nación, los Gobernadores electos de los Departamentos, los alcaldes de los municipios, y las autoridades (cabildos) de los territorios indígenas (resguardos). Los organismos públicos de todo orden A través de la Ley, el Estado define que los pueblos indígenas deben formular sus propias políticas. En el X Congreso del CRIC 1997 se recomendó a los cabildos indígenas utilizar el término "Plan de Vida" en vez de utilizar "Plan de Desarrollo": "Para que podamos construir nuestro destino desde nuestra propia lógica" (CRIC, 2004).

Y desde esta lógica se ha planteado el proyecto de educación propia “el proyecto de educación propia no es producto de la legislación estatal: la legislación surge a partir de los planteamientos y experiencias de las comunidades organizadas. Es recalcar esto porque la experiencia colombiana es diferente... las organizaciones indígenas protagonizaron el proceso de replanteamiento de la educación oficial, en lugar de que surgiera la propuesta desde el estado” (CRIC, 2004: 62).

Entre los argumentos de la educación propia coincidente con la experiencia de los Euskaldunes (vascos), se plantea desde el CRIC, la necesidad de formar maestros y maestras de la región para que ellos y ellas sean quienes formen a las futuras generaciones. Por lo que estas dos experiencias aportan a la reflexión en torno a la cultura y sus formas de permear en los diferentes aspectos de la vida en comunidad. En ambos casos, se hace la apuesta de la creación de espacios de formación y sobre todo, trabajar desde proyectos desde la Universidad. En el caso de la lengua euskera, la formación de docentes, entre otros espacios, desde la facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Mondragón, y en el caso del CRIC la formación de cuadros desde la Universidad Autónoma, Indígena e Intercultural (UAI).

En este sentido vale la pena reflexionar con la siguiente cita:

“Durante la mayor parte del siglo XX, los indígenas de México, de Centroamérica y de los Andes lucharon, como campesinos, para mejorar sus condiciones económicas y políticas. A partir de la década de los setenta, se observa un cambio de rumbo. En distintos puntos de las Américas” (Beucage, 2012: 81).

En cuanto a México, a decir de Susana Rappo, hasta antes de los 70`s los movimientos de reivindicación étnica se desdibujaban en los movimientos campesinos (*pláticas personales*). Sin embargo, diversos movimientos han emergido a partir de los setenta con una carga importante de reivindicar los elementos culturales indígenas.

“... en la época contemporánea los movimientos indígenas comenzaron a manifestarse en los setentas, cuando el gobierno federal priísta, de corte corporativo y autoritario, abrió espacios, a manera de válvulas de escape, para frenar el descontento contra las políticas indigenistas, que en sus versiones asimilacionistas, integracionistas, etnodesarrollistas o de participación, estaban entrando en crisis al no responder a las necesidades de los pueblos y las comunidades indígenas” (López Bárcenas, 2005: 17).

Identidades como la cultura masewal han sufrido diferentes atropellos neocoloniales que vulneran sus modos de vida, por ejemplo, en San Miguel Tzinacapan (una de las ocho juntas auxiliares del municipio de Cuetzalan) en el año del 1972 llegó un maestro que exigía a los alumnos hablar sólo en español bajo amenaza de golpearlos si se comunicaban en su lengua materna. En un grupo de 25 alumnos sólo 3 eran bilingües. Pero no sólo se agredió a la lengua originaria, otro de los elementos culturales que agredió la escuela de aquella época fue la vestimenta masewal. Notamos con este tipo de experiencias que lo que se postula a nivel nacional choca con el tejido comunitario.

La escuela entonces parecía seguir una lógica diferente porque en la fiesta principal del pueblo el baile oficial era el Xochipitsaua por lo menos hasta 1988, mientras que la escuela siguió promoviendo la implementación de una vestimenta ajena a la comunidad y con mayor énfasis en los programas cívico-sociales.

“Si bien las culturas son dinámicas” y cambian por diferentes sucesos que acontecen en la cotidianidad y que de cierta forma se van asumiendo y aceptando colectivamente, pero lo que parece antinatural es la imposición transgresora que mina la convivencia digna entre diferentes culturas.

De allí la importancia de proponer y llevar a la práctica lógicas diversas para la construcción de lo común desde la formación, una formación o “educación culturalmente pertinente” como diría Raquel Gutiérrez para crear un “horizonte comunitario-popular”, es decir, “un amplío, aunque a veces difícilmente expresable conjunto de esperanzas y prácticas de transformación y subversión de las realaciones de dominación explotación” (Gutiérrez, 2014: 276). Hacia ese horizonte

camina el pueblo masewal organizado en la Unión de Cooperativas Tosepan, desde una perspectiva no solamente de defensa de lo propio sino también de enraizar en las comunidades los principios heredados de forma generacional. Recordando a Freire (1993) en la *Pedagogía de la Esperanza*, en nuestro propio contexto, la esperanza es un espacio imaginado y encaminado para el despertar del pueblo masewal hacia el Yeknemilis.

En este contexto ha sido en el Kaltaixpetaniloyan donde se ha concentrado el trabajo intergeneracional en el proceso educativo y con prácticas pedagógicas liberadoras del ser masewal que permiten la consolidación de una identidad que se articula con el proceso organizativo y apoya el desarrollo de los planes trazados asambleariamente. Es así como resulta pertinente ampliar la relación del centro formativo con la UCT y comprender de manera integral cómo esto confluye en el despertar del pueblo masewal hacia el Yeknemilis.

CAPÍTULO III. EL CAMINO DE LA ESCUELA TOSEPAN

Teniendo en cuenta la proyección y resultados del proceso organizativo de la UCT se hace relevante puntualizar el lugar que la formación ha tenido en este proceso y también en la estructura. En este capítulo se hace un breve recorrido histórico que permite identificar la centralidad de la educación y formación en la conformación de la Cooperativa, para luego avanzar en la comprensión del origen del Kaltaixpetaniloyan y los encargos que éste ha tenido desde las asambleas y en la proyección de la vida organizativa; esto para concluir la relevancia estratégica de la actividad formativa en la organización de las formas de economía, de participación y en general de relacionamiento entre los pueblos y su patrimonio biocultural.

Este reconocimiento al Kaltaixpetaniloyan se desarrollará también en la explicación de los diferentes niveles escolares y su articulación entre sí y con el resto de la vida cooperativa, para concluir con un breve balance sobre sus actividades y las tareas que actualmente emprende en relación con el plan trazado por la UCT en su asamblea.

Desde la UCT se reconocen valores de uso en las formas tradicionales de producir ser y estar en el territorio, lo cual redundará en un fortalecimiento de las relaciones sociales propias y en una disputa ante los modelos hegemónicos y proyectos de muerte por la organización del territorio que refuerce esas lógicas de solidaridad y arraigo.

Las dinámicas de los procesos de vida que se impulsan hacen que el pueblo masewal organizado en la UCT sean reconocidos como sujetos para la conservación ambiental, en términos de preservación, restauración y el uso o manejo sostenible de los ecosistemas, gracias a su relación de vida con la tierra y el territorio; una relación basada en el respeto por la naturaleza, la reproducción de la vida humana y las diferentes concepciones culturales y cosmogónicas del ambiente.

Por lo tanto, la conciencia social y comunitaria de la territorialidad que se evidencia en la UCT lleva a otro plano la relación con la naturaleza y su espacio de permanencia, vivencia y desenvolvimiento de la vida social. Esto se refuerza con el trabajo de todas las cooperativas hacia una visión integral. A diferencia de otros modelos organizativos, la Tosepan le apuesta hacia la integralidad, en concordancia con la búsqueda de un proyecto de Vida Buena (Yeknemilis).

De esta manera desde la asistencia técnica se promueve la formación entre iguales para retroalimentar las técnicas de producción que han mostrado resultados relevantes en las diferentes parcelas de los productores orgánicos. Una vez que los productos orgánicos cumplen con lo establecido en el sistema de control interno y con las reglamentaciones de las empresas certificadoras, la cooperativa Masewal Xicaualis (Fuerza masewal) se encarga de la comercialización de los productos en los mercados de comercio justo. (Desafortunadamente se tiene que salir a mercados internacionales, como el Europeo o el Asiático). Si alguna familia de productores requiere de un crédito para la producción, está la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tosepantomín (Dinero de todos, acreditada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores). Esta última cooperativa también maneja un programa de vivienda y desde el 2006 hasta el 2019 se han construido alrededor de diecisiete mil viviendas.

La construcción de nuevas viviendas o el mejoramiento de las existentes se vincula con el tema de la salud, porque la vivienda se vuelve un elemento para que la familia tenga salud.

Y como la salud es tan importante no hay nada como un guardián de la salud en cada hogar cooperativista, y en cada hogar se han incorporado ecotecnias, meliponarios, módulos de hortalizas así como módulos de plantas medicinales. Todo lo que resumo en estos párrafos se acompaña de procesos formativos en todo momento y la suma de todas las acciones se encamina al Yeknemilis (Vida Buena).

En ese orden de ideas, se reconoce que desde la UCT se impulsa en la región:

- Colectividad con capacidad de autodeterminación.
- Defensa, respeto y armonía con la naturaleza como bien común.
- Mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio con el ecosistema bajo la creación de planes productivos ambientalmente sostenibles que impulsan la agroecología.
- Tenencia de la tierra bajo principios individuales pero con miras a proyectos colectivos.
- Consolidación y fortalecimiento del tejido social y comunitario.
- Resistencia como eje de articulación a escala regional contra la violencia y la acumulación por desposesión capitalista.
- Resignificación de espacios de interlocución del metabolismo social y natural alrededor de la defensa de la naturaleza y su identidad campesina.
- La resistencia que se gesta desde el territorio y las vivencias campesinas.
- El espacio comunitario se construye de manera solidaria y ecológica.

Toda actividad el Kaltaixpetaniloyan es formativa y es al mismo tiempo organizativa y por eso mismo conduce al Yeknemilis.

Las Asambleas comunitarias y regionales son la vida de la Unión de Cooperativas. Cada mes se llevan a cabo reuniones en todas y cada una de las comunidades. Y con la misma periodicidad se realizan a nivel regional en el **Kaltaixpetaniloyan**, donde participan las mesas directivas de las cooperativas locales y de la Unión.

(Cobo, R, Paz Paredes, L, & Bartra, A. (2018). *¡Somos Tosepan!*)

El espacio del centro de formación Kaltaixpetaniloyan es y ha sido sin duda un espacio para fortalecer la organización desde la formación. Esto ha hecho posible que la reflexión pase al plano de la acción y con ello se ponga en marcha la reflexión para la transformación.

Vale la pena recordar que cuando nace la Tosepan la necesidad más sentida por parte de los socios era el alto precio del azúcar, en ese sentido la tensión se centra en resolver esta problemática puntual focalizando el lugar de actuación en la cabecera municipal de Cuetzalan, Puebla. Para la resolución de esta situación se requiere de la organización, así como de la aportación de trabajo colectivo y de la aportación económica de los socios. El alza del precio del azúcar fue el motivo por el que se formaron puntos de encuentro que incitaron a analizar la realidad que imperaba en aquellos años, en lo que podemos denominar que se realizaron los primeros espacios de formación política en las que hubo reflexiones conjuntas en torno al actuar injusto de caciques, intermediarios, usureros y coyotes.

Con lo anterior podemos decir que desde los inicios de la Tosepan se pone en acción la formación práctica, y en este caminar, cada comisionado se ve obligado a aprender cosas prácticas que se requerían en el día a día, esto fue generando una transformación de la realidad que se vivía en ese momento.

Esta transformación más que algo extenso territorialmente se va dando desde las pequeñas comunidades partiendo de que cada comunidad es autónoma y que por lo tanto cada una de estas comunidades plantea sus necesidades más sentidas y esta representa el primer nivel organizativo (la comunidad). Cada comunidad varía en su número de habitantes, sin embargo, el grupo organizado se vuelve un motor de diversas acciones para el beneficio colectivo. De esta manera se crea una comunidad de socios y socias, la cual constituyen el primer espacio donde la transformación se puede dar, el ámbito donde actúan es la comunidad y también donde habitan. Al existir varias comunidades organizadas ha sido posible la unión de esfuerzos y voluntades para modificar las situaciones que prevalecían en esta región desde hace 40 años.

Por lo anterior, desde los primeros asesores de la Tosepan, se privilegió la formación de los cuadros directivos regionales que estaban en funciones; estos a su vez llegaban a sus comunidades de origen a compartir los nuevos aprendizajes

y de esta manera la formación se viene compartiendo en cascada. Con la crisis de 1989 se reforzó la idea de que se tendrían que fortalecer los cuadros locales. En 1993 se pone en marcha la formación de un primer equipo de promotores.

Como hemos mencionado, a pesar de que la experiencia cooperativista tuvo sus inicios desde una problemática concreta y aunque los intercambios de reflexiones críticas por parte de socios y socias no cesaron en su quehacer, en 1997 al cumplir 20 años de trabajo organizado, se planteó la necesidad de construir un centro de formación, un espacio que dote de herramientas a las nuevas generaciones.

“para saber cómo avanzamos en los próximos 20 años”... y se trabaja en la planeación para los 20 años que vienen.

De la crisis general del café y de la Tosepan aprendimos:

- Diversificación
- Que los promotores comunitaria son la base de la asistencia técnica

Y surgen las siguientes propuestas:

1. Un centro de formación
2. Un organismo financiero propio
3. Actividades productivas para las mujeres
4. Incorporar a los jóvenes

(Entrevista a Alvaro Aguilar, realizada el centro de Formación Kaltaixpetaniloyan)

Por lo anterior es importante señalar lo estratégico que resulta el Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan para toda el área de influencia de la Unión de Cooperativas Tosepan. El Centro de Formación materializa el espacio físico para trabajar la formación, con la confianza en que, a través de esta, se pueden impulsar diferentes acciones. Por lo que afirmamos que desde 1977 la utopía del Yeknemilis se sostiene desde la formación.

Bajo esos términos, la UCT en general y el Kaltaixpetaniloyan en particular, se moldean teniendo como punto de partida la vida cotidiana, los espacios sociales más sentidos y colectivos. Se acompañan de múltiples formas de imaginación de la vida social y política cotidiana. Desde aquí el pueblo masewal ha logrado construir

y posicionarse mediante espacios comunitarios para tratar asuntos vitales como la comida, la tierra, el agua, la naturaleza, los animales nativos, la salud, su identidad y tradición.

Estos espacios físicos, sociales, y simbólicos, han sentado las bases para un sistema de producción cooperativo local basado en el valor de uso y operando de manera tal, que contribuyen a la reelaboración y defensa de creencias culturales, prácticas locales y sentidos identitarios. El espacio cotidiano y vivido se convierte en el territorio privilegiado para la discusión, participación, deliberación, movilización y supervivencia en camino vivo hacia el Yeknemilis.

3.1 Antecedentes de la asistencia técnica en la Tosepan

En las visitas que realizan diferentes grupos a la Tosepan es común escuchar que es un caso atípico, dado que su origen radica en un programa gubernamental. Así lo confirman dos de los primeros asesores: El origen de la Cooperativa Tosepan está vinculado, indudablemente, al Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER) región 32 con sede en Zacapoaxtla, Pue, que operó de 1974 a 1983. Durante este tiempo el Colegio de Postgraduados de Chapingo se hizo cargo de la asistencia técnica al sector primario en la zona que comprendía los municipios de Zacapoaxtla, Xochiapulco, Xochitlán, Huitzilán, Nauzontla, Zoquiapan y Cuetzalan (Aguilar A., Mora S., 1991).

Como ya se comentó en el apartado que aborda la historia de la cooperativa, en los años que se promovía el PIDER, la región estaba dominada por caciques, quienes controlaban el comercio de productos de fuera como el azúcar, así mismo comercializaban los productos de la región pagando precios muy bajos y revendiéndolo a precios altos. Por ello cuando los ingenieros del programa gubernamental ofrecían mejorar las técnicas de producción, nuestros compañeros argumentaban que eso nos los beneficiaría, por el contrario, los beneficiados serían

los mismos. Los mestizos que además del controlar el poder económico también controlaban el poder político regional.

El Plan Zacapoaxtla, como se identificó al Programa, buscó organizar a los campesinos para hacerlos receptores de los servicios institucionales como crédito, seguro agrícola, tecnología apropiada, etc. Después de tres años de trabajo y reconociendo que los resultados alcanzados eran mínimos, los técnicos que atendían la zona de Cuetzalan decidieron hacer un cambio de estrategia. Se siguió promocionando la organización campesina, pero ya no con el fin de recibir los servicios institucionales, sino como un medio para lograr la autonomía de los productores y enfrentar los problemas más prioritarios (Aguilar A., Mora S., 1991).

Se notó un cambio de plan con respecto a la misión que traían los técnicos, mostrando una escucha atenta y una actitud en consecuencia para atender las necesidades más apremiantes de nuestros compañeros y compañeras, como sucedió con el tema del azúcar. Cuando se consigue azúcar mucho más barata, se puede palpar y sentir que organizados podemos conseguir mejores resultados.

Durante este período el naciente movimiento se reconoció como Unión de Pequeños Productores de la Sierra (UPPS) y como tal sufrió un fuerte hostigamiento de los caciques locales (comerciantes e intermediarios) coludidos con funcionarios del gobierno estatal (Aguilar A., Mora S., 1991).

Este primer momento de organización confirma la importancia de la formación, si bien se reconoce desde la asistencia técnica, en los años siguientes esta visión se transforma a medida que se desarrolla el proceso organizativo de la cooperativa; se adapta a sus necesidades y visión de territorio y empieza a adquirir tareas que superan la asistencia técnica y la integran a una dinámica de trabajo horizontal en la que los saberes, conocimiento y practicas masewal adquieren cada vez más importancia y deben ser protegidas, fortalecidas y conocidas por las siguientes generaciones; bajo ese entendido se conforma el Kaltaixpetaniloyan.

3.2 Soñando la casa donde se abre el espíritu

“El Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan está concebido como un proceso, no como algo acabado, y como tal se irá adecuando a las necesidades y circunstancias que se vayan presentando en el transcurso del tiempo” (Aguilar, A., 2002).

Soñar, dibujar los sueños y trabajar en forma colectiva para alcanzarlos ha sido una herramienta que han empleado las y los cooperativistas de la Sierra Nororiental del Estado de Puebla. La Tosepan nació en 1977 constituyendo la primera experiencia cooperativa de manera legal en 1980, actualmente está conformada como “Unión de Cooperativas Tosepan” (*agrupando a 9 cooperativas diversas y 3 asociaciones civiles*). En sus inicios la cooperativa se componía básicamente de masewalmeh(*nahua*) actualmente la organización agrupa a 38 mil familias en donde el 86% pertenecemos a los pueblos masewal y tutunaku.

Después de 1989 además de la crisis por la helada a los cafetales, se da un retiro de asesores. De aquella época sólo queda uno de ellos que hasta la fecha ha sorteado diferentes aventuras con nosotros. Esta experiencia nos ha dejado el aprendizaje que no podemos descansar toda la asistencia técnica en profesionistas que en algún momento dejen la región por alguna situación, por ello se pensó en la posibilidad de formar cuadros locales.

“La raíz de la formación del cuadro de promotores nació con el proyecto de la vainilla. Cuando cae el precio del café no hay alternativa (después de 1989). Teníamos poca información de la vainilla pero se gestionó el proyecto de la vainilla con la organización del otro consejo. [...] Eran trece comunidades de las zonas media y baja. Tanta necesidad de producción, asesoría técnica. Dentro de la comunidad personas jóvenes sobresalen en actividades. Reuniones con la mesa resaltaron también aparte de en sus actividades de parcela. Participamos más en reuniones y surge el cuadro de promotores. Esos cuadros de promotores no se llamaban así, se llamaban “responsables de mejoramiento de producción”. Ese proyecto fracasó, pero tuvimos buenas experiencias, seguimos en diferentes comunidades supervisando las parcelas. Intercambios de comunidades, demostraciones, relatoría. (Entrevista a Nazario Diego Tellez, 2018)

De esta forma y en procesos similares a la del Pueblo Vasco y la del Consejo Regional Indígena del Cauca, una organización mayoritariamente masewal, en aquellos años se propone apostar a la formación.

Para el caso del grupo, esta reflexión inicia cuando la Tosepan cumplió sus primeros 20 años de vida, se soñó de manera colectiva cómo llegar a los 40 años. Para ello nuestros antecesores trazaron diferentes líneas de acción para lograr materializar los sueños. Uno de estos sueños es la construcción del Kaltaixpetaniloyan (*La Casa donde se abre el espíritu*) Derivado de las necesidades de formación planteadas como inquietudes en las asambleas comunitarias y regionales en 1997 y 1998.

Para el 2003 la Unión de Cooperativas inaugura el Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan "La casa donde se abre el espíritu", con el propósito de promover la socialización de los conocimientos que ya poseemos y buscar la adaptación de conocimientos que se han generado en otros lugares para contribuir en la mejora de nuestra calidad de vida o dicho de otro modo, para alcanzar el Yeknemilis.

Desde un marco general, el modelo educativo contempla trabajar de formar integral; abordando diferentes frentes como la soberanía alimentaria, la autogestión de espacios financieros propios, cuidado del medio ambiente, sistemas de salud comunitaria, acceso a la vivienda, producción de forma orgánica, trabajo entre hombre y mujer, entre otros.

Ante lo anterior se mantiene latente la necesidad de actualizar permanentemente los procesos formativos, bajo la premisa de que la formación es considerada estratégica para la organización. Desde la experiencia de la Unión de Cooperativas Tosepan, todo proyecto emprendido se acompaña de formación constante, en donde de manera colectiva se reconstruye el conocimiento. Tan importante es la formación que se puntualiza como uno de los objetivos estratégicos en los cuales se debe seguir trabajando como movimiento.

Derivado de las reuniones de análisis realizadas en el marco del 20 aniversario de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske en 1997, se plantean las siguientes líneas de formación:

- Educación formal.
- Manejo integral de recursos naturales.
- Conservación y mejoramiento del medio ambiente.
- Identidad étnico - cultural.
- Calidad humana.
- Formación de formadores.
- Desarrollo de capacidades.

Figura 6: Líneas de formación del Kaltaixpetaniloyan.

Fuente: Aguilar, A., 2002

Estas líneas de formación están pensadas prioritariamente para la comunidad Tosepan, (sin que ello signifique descartar al resto de la población) es decir todas aquellas figuras que forman parte del movimiento cooperativo como primera instancia.

Actualmente tenemos firmados diferentes convenios de colaboración con instituciones que está desarrollando actividades afines como es el caso del Consejo Nacional de Fomento Educativo, el Instituto Estatal de Educación de Adultos, el Centro de Participación Social de la BUAP, entre otros.

De esta forma, al interior del movimiento cooperativo nos abocamos a los siguientes grupos de atención con sus respectivas líneas de formación:

Grupos de atención	Líneas de formación
Niño(a)s	Preescolar Primaria Secundaria
Jóvenes	Formación de futuros cuadros de la organización
Socio(a)s	Agricultura orgánica Alfabetización Primaria Secundaria
Promotores	Capacitación especializada
Representantes (Directivos)	Capacitación especializada
Asesores	Capacitación especializada

Lo que se busca es que los socios de la Tosepan y los habitantes de la región puedan acceder a una plataforma que les brinde la oportunidad de ampliar sus conocimientos, reflexionar, compartir ideas y experiencias, buscando con ello, mejorar el nivel de vida de sus familias y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

Dado que este trabajo está en proceso, nos avocaremos a recuperar lo que ha desarrollado el Centro de Formación en los últimos años, así como realizar un ejercicio de prospectiva para vislumbrar su quehacer en los próximos años bajo la siguiente pregunta:

¿Cuáles son los criterios organizativos, epistemológicos y axiológicos, de acuerdo con el plan de vida del pueblo masewal organizado en la UCT, para que en los próximos 40 años el Kaltaixpetaniloyan se consolide como espacio de formación para el despertar del pueblo masewal hacia el Yeknemilis?

El trabajo de formación que se ha impulsado desde el Kaltaixpetaniloyan reclama las prerrogativas sobre las condiciones de reproducción de la vida, de la identidad campesina, así como también es el núcleo desde las cuales se contrarrestan las fuerzas de cercamiento a la reproducción de la vida, a la conservación de la naturaleza, a las formas no capitalistas de convivencia social y productiva; desmarca la lógica competitiva e individualista del ser, estar y vivir en el territorio; y es la manera de desarticular de forma sostenida la coexistencia del capital, el mercado y la guerra. Y no solo ello, también resignifica y llena de valor a la naturaleza.

La relación mutua y correlativa entre la naturaleza y el pueblo masewal crea una centralidad específica mediante la cual se establece un lugar común particular y se protege. Los principios rectores son decisiones colectivas y un poder que surge desde abajo, derivado de la confluencia entre las distintas relaciones sociales que permiten comprender los territorios desde improntas identitarias. El ordenamiento

social que se establece sobre la base de lógicas comunales prefigura, aunque sea de modo embrionario, un modo de producción social basado en el principio de la solidaridad colectiva y no en un principio competitivo.

Lo que allí se delibera y se comparte también se constituye como un mandato popular para la definición de políticas para la vida, reconceptualizando lo común/comunitario/regional y los derechos territoriales en su relación con la tierra, el agua, la biodiversidad, la cultura y la identidad. Es un camino para abordar la centralidad desde acciones efectivas que garantizan la democratización de la vida.

Es así como el orden social y político que hay en la SNOP ha pasado por las preocupaciones, las luchas, y el compromiso de las comunidades y organizaciones que conforman la UCT. La construyeron como espacio de construcción para el Yeknemilis en donde se busca garantizar los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, la reproducción de la vida con sostenibilidad socioambiental, la convivencia y la reconciliación a partir de la participación en la formulación y ejecución de los planes de vida. Y su centralidad contribuye entonces a armar el tejido de los intereses colectivos y comunitarios en torno a sus derechos; habilita la construcción conjunta y propositiva de lo compartido, en la definición de aquello que es un bien común; establece la responsabilidad colectiva, un “nosotros”, un espacio común, un territorio colectivo.

Antecedentes del Kaltaixpetaniloyan

A continuación, se presenta un breve recorrido histórico desde la voz de quienes impulsaron este proceso formativo y organizativo; apreciar de manera directa su relato es la antesala para la explicación detallada sobre los contenidos y enfoques pedagógicos.

Del alcohol como herramienta de dominación a la transición de un espacio que contribuya a los procesos de formación

El terreno del machete.

Cuando yo llegué a Cuetzalan en 1980, gente de allá de Cuetzalan con los que platicaba veíamos cómo había habido habitantes comerciantes de Cuetzalan que se habían aprovechado de la gente de las comunidades. Me decían: “Tienes un ejemplo en El Terreno del Machete”, y yo nunca supe de ese terreno, no indagué más. Con el tiempo una viuda de un comerciante nos ofreció este terreno a la cooperativa. Era una hectárea. Bueno, nos ofreció todo el terreno.

¿Qué fue lo que había sucedido y que nos enteramos después? De que este terreno, la mayor parte era del comerciante éste. La Casa Castillo, que era de un comerciante, y una persona de comunidad fue una vez en domingo a pedirle que le fiara un machete y esta persona le dijo: “Te lo voy a fiar, pero ¿cuándo me vas a pagar?” “Dentro de ocho días de pago”. Y le tuvo la confianza porque tenía una hectárea de terreno aquí pegado a su terreno, entonces se conocían.

A la semana va el señor y le dice: “Fíjate que no tengo para pagarte, quiero que me esperes más tiempo”. “¿Cuánto tiempo quieres que te espere?” “Un mes”. “Sí, pero tráeme la escritura de tu terreno que está pegado al mío”. A la siguiente semana va el señor y le lleva su escritura, y después este señor por el machete se quedó con una hectárea de terreno.

Cuando nos ofrecen este terreno a mí se me hizo extraño que hubiera dos escrituras a nombre de la misma persona, una por ocho o nueve hectáreas y otra por una hectárea, y ahí aparecía quién supuestamente le había vendido, quién había sido el dueño anterior. Compró la Cooperativa este terreno y luego alguien, un cooperativista de la comunidad de donde era el anterior dueño, nos dice: “Ah, compraron el terreno del machete”. “¿Cómo está eso?”

Y ya nos dijo lo que había pasado. Entonces yo recordé lo que desde los 1980 me había dicho la gente de Cuetzalan, no de las comunidades, de Cuetzalan, de una injusticia que se había cometido y que era una muestra lo de este terreno. Cuando lo platicamos al interior de la Cooperativa se dijo: “Bueno, si queremos un Centro de Formación, construyámoslo en ese terreno”.

Porque ¿cómo hacerle para que la gente ya no vuelva a caer o ser presa de ese tipo de abusos? Pues con un Centro de Formación

(Cobo, R, Paz Paredes, L, & Bartra, A. (2018). ¡Somos Tosepan!).

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Cuando la Tosepan cumplió 20 años hicimos reuniones donde nos preguntábamos que queríamos en los siguientes 20. Y concluimos que una de las cosas era tener un espacio adecuado donde reunirnos y capacitarnos. Porque al principio, cuando éramos menos cooperativistas, cabíamos bien en las oficinas del centro de Cuetzalan que hoy son de la Tosepantomin, pero fuimos haciéndonos más y cada que nos reuníamos teníamos que conseguir local. Por eso nos propusimos tener un lugar propio que además fuera nuestra escuela. Y fuimos planeando dónde y cómo construirlo, a la vez que pensamos en las líneas de formación que se impartirían en el Centro.

Durante 1997 y 1998 hicimos asambleas comunitarias y regionales donde se recogieron inquietudes y necesidades de educación y capacitación. De estas consultas salió el nombre de Centro de Formación Kaltaixpetaniloan, “La casa donde se abre el espíritu”, que se convertiría en el corazón de la Cooperativa.

Y fuimos tejiendo el sueño del Kaltaixpetaniloan, igual como se tejen los penachos de la danza de los quetzales.

(Cobo, R, Paz Paredes, L, & Bartra, A. (2018). ¡Somos Tosepan!).

Vista Panorámica del Kaltaixpetaniloan (Archivo Tosepan)

El Kaltaixpetaniloyan se teje de manera artesanal.

El Kalta surgió justo cuando se cumplen los 20 años de la Cooperativa, es que nace como la idea, porque en esos momentos se tuvo un trabajo de planeación, y creo que esa es la parte como central en el trabajo de la Cooperativa y que tiene que ver con la planeación, y en esa planeación lo que se planteaba era cómo visualizamos el futuro de la Cooperativa y de la región si no intervenimos nosotros como organización. Entonces era un futuro medio desastroso, pero también fue platicar cómo visualizamos a la Cooperativa **según lo que soñamos y lo que queremos que sea la Cooperativa y la región en un futuro.**

Y hablábamos de los siguientes 20 años...y entonces ahí es donde surgieron como muchas ideas e incluso muchos sueños de lo que se quería de la Cooperativa, y en ese momento es que también se plantea ya la formación de un centro en donde se pudiera formar a los cooperativistas y a otras personas y jóvenes de la región. O sea, desde el inicio no se piensa solamente en la Cooperativa, sino se piensa más en la región. (Entrevista a Rosalina Taboada Gaytan, 2018)

Imágenes del Kaltaixpetaniloyan (Archivo Tosepan)

Así como se teje de manera artesanal el penacho de los quetzales, se ha tejido el sueño del Kaltaixpetaniloyan. En su concepción se trazaron líneas gruesas que han permitido bordar líneas cada vez más finas. **“La representación del Universo de acción** asemeja la construcción del penacho de la Danza de los Quetzales, porque desde 1997 se han trazado líneas gruesas que han permitido que en los 20 años

recientes se entretajan nuevos sueños. En el 2006, por ejemplo, se inició el proyecto educativo *Tosepan Kalnemachtilyan* (La escuela de todos)” (González Álvarez, A. 2017, 15 de abril). En el siguiente apartado se aborda este tema.

Auditorio Nekkomit (Archivo Tosepan)

“...quiero iniciar compartiendo algunos recuerdos de mis orígenes en la Tosepan, del momento en el que me sume a ser parte del plan de vida que propone la Unión de cooperativas Tosepan. Inicié en el corazón, en el Centro de formación Kaltaixpetaniloyan. En este espacio de reunión y aprendizaje se abrió mi espíritu. Aquí, los niños y los jóvenes de aquel entonces encontramos un lugar para jugar, curiosar, experimentar, orientar nuestras inquietudes y desarrollar nuestras capacidades. Aprendí el valor y la importancia de la capacitación constante, a reconocer la sabiduría de nuestros abuelos, madres y padres. Experimenté eso que llaman “diálogo de saberes”, donde retomamos conocimientos comunitarios y los conocimientos de la ciencia. A utilizar la tecnología propia, pero a incorporar de manera consciente las nuevas tecnologías y herramientas de comunicación.

Me quedó claro que la teoría y la practica son actividades que se complementan y que van juntas para que no se me olvide lo que aprendo. Que el conocimiento es un ejercicio de construcción colectiva, que el aprender enseñando es la mejor manera de difundir los saberes. Es por ello que me sumo a la idea de muchas socias y socios, que la Tosepan ha sido y sigue siendo nuestra universidad.

Fue por eso que cuando tuve edad para ir a la universidad, no quería irme, ya que desde mi punto de vista yo ya estaba en una. Finalmente, me mandaron y me fui. Ahora que ha pasado el tiempo, creo que fue una buena decisión, ya que también es muy importante aprender de lo que pasa en otros lugares, conocer otras formas de enseñar y otros

conocimientos. Explorar otras formas de vivir. Pero, sobre todo, estar seguro de que aún en lugares lejanos, se puede seguir siendo Tosepan.

Hoy en día, las niñas y los niños, las y los jóvenes tiene la oportunidad no solo de seguir llenando de alegría, armonía y esperanza al “kalta”, como le decimos al centro de formación, si no que ahora pueden asistir a la escuela formal, aprender los valores de la organización, revalorar nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra lengua. Se tiene ya la posibilidad de elegir entre quedarse o irse para continuar los estudios universitarios. Eso es algo que me llena de mucha alegría y satisfacción. Observar que la propuesta educativa de la Tosepan se está consolidando.

(Zamora Méndez, 2019)

3.3 El preescolar la primaria y la secundaria Tosepan Kalnemachtilyan

De la propuesta de formación se desprende la iniciativa de emprender un proyecto piloto de educación que ofrezca un modelo culturalmente pertinente para la comunidad, no sólo para hacer frente a las necesidades latentes sino para brindar herramientas para el mañana. Para este proyecto se tiene depositada la esperanza en las siguientes generaciones, quienes heredarán el compromiso de dar continuidad a la búsqueda y construcción del Yeknemilis como proyecto de “vida buena”.

El proyecto piloto del modelo educativo Tosepan, se pone en marcha el 2 de octubre de 2006. El propósito general es la construcción de una propuesta educativa culturalmente pertinente a una región indígena, este modelo contempla cultivar el amor a la tierra, el desarrollo de habilidades extracurriculares así como el fortalecimiento de la identidad indígena y cooperativa, privilegiando la filosofía de vida que ha regido al pueblo masewal²⁰ y el movimiento cooperativo en la región; vigente desde hace 40 años. La cooperativa está constituida principalmente por masewalmeh²¹ (nahua y tutunakus por esta razón, desde el momento de la

²⁰ Autodenominación para referirse al grupo Nahuatl en la región de Cuetzalan, utilizado en singular masewal y en plural masewalmehj.

²¹ Auto-denominación del grupo Nahuatl en la región de Cuetzalan, en singular masewal.

implementación del modelo se consideró la incorporación de la lengua originaria de la región, que en este caso es la lengua masewal (Nahuatl²²).

Contexto general de la lengua masewal en la educación básica.

De acuerdo con estimaciones de la organización de las Naciones Unidas, en el mundo existen 5000 pueblos originarios en 70 países, entre estos México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en diversidad lingüística.

El náhuatl es la lengua que más hablantes tiene en todo el territorio nacional (1,586 884)²³ sin embargo existen por lo menos 30 variantes y la mayor concentración de hablantes se encuentra en los estados de Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Puebla.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) registra las siguiente variantes del Náhuatl en el estado de Puebla: náhuatl de la Sierra, noreste de Puebla, mexicano tlajtol, náhuatl de la Sierra negra, sur, mexicano (de la Sierra negra, sur) náhuatl de la Sierra negra, norte, mexicano (de la Sierra negra, norte), náhuatl (de la Sierra negra, norte), mexicatl (de la Sierra negra, norte), náhuatl de la Sierra oeste de Puebla, masehual tla'tol, náhuatl alto del norte de Puebla, masewaltajtol, **Nahuatl**, náhuatl del centro de Puebla, y mexicano del oriente de Puebla. En este último estado conviven 447,797 hablantes del Nahuatl.

El municipio de Cuetzalan según INEGI 2010 cuenta 44,508 habitantes de estos el 72% son masewalmehque como principal rasgo identitario conservan el uso de la lengua. Entre el 28% de la población que ya no habla la lengua masewal destaca un grupo muy importante que va de los 3 a los 29 años. Este grupo representa el 16.5% con respecto de la población total del municipio.

²² Variante del Náhuatl de la región de Cuetzalan, en esta no se emplea la tl.

²³ Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados cpv2010 Pág. 56.

Los censos de población entre el 2000 y 2005 dejan ver que a escala nacional existe una mayor pérdida de hablantes entre la población infantil, mientras que en los grupos de más de 50 años destaca su conservación. En el caso de Cuetzalan observamos este mismo efecto, pues a mayor edad notamos el uso y conservación de la lengua mientras que la tendencia apunta a que las nuevas generaciones no están recibiendo la transmisión de la lengua Nahuat.

Por otra parte, la UNESCO plantea que “una lengua está en peligro de extinción cuando existen menos de 100 mil hablantes”. A este respecto al hablar de las 364 variantes existentes en México debemos darle un tratamiento prioritario a cada una de ellas para su revitalización. Sobre todo, cuando estas variantes sólo tienen un uso fuerte en un territorio determinado, como es el caso del Nahuat de la región de Cuetzalan.

El sistema educativo actual no aborda de forma estructurada -la educación desde lo local- con esto no se contribuye a que la cosmovisión masewal se fortalezca desde el espacio educativo, lo cual sumado a otros factores finaliza en una pérdida de la identidad para la población local y esta pérdida tiene otras repercusiones como la pérdida del conocimiento tradicional y en suma el quebranto del “patrimonio biocultural²⁴”

El modelo educativo Tosepan representa un espacio con oportunidades para implementar propuestas que fortalezcan la identidad masewal, planteando desde sus orígenes el fortalecimiento de la **identidad étnico cultural**, sin embargo, en el centro educativo Tosepan Kalnemachtilyan aún no se cuenta con un currículo definido para abordar los diferentes campos del conocimiento que la cultura masewal (Nahuat) acumuló en cientos de años.

²⁴ Término propuesto por Eckart Boege en su libro “Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas de México.

Por lo anterior y cumpliendo los encargos de la asamblea en los años de 1997-1998 y sistematizadas en la primera propuesta para el Centro de Formación²⁵ y en respuesta a uno de los objetivos estratégicos de la Unión de Cooperativas ***Fortalecer y Recuperar los Conocimientos Tradicionales*** (objetivo estratégico No.4) y con base en los resultados de los censos INEGI 2010, se propone la conformación de un currículo del Nahuatl para trabajarse desde el nivel preescolar hasta nivel primaria. En donde el currículo sea una herramienta para abordar de forma sistemática todos aquellos elementos que definen la identidad masewal, sin que ello implique abandonar los estándares mínimos que la SEP estipula para estos niveles educativos.

La cultura masewal en la propuesta Tosepan Kalnemachtloyan

El proyecto para formular el **currículo masewal** en el modelo educativo Tosepan pretende contribuir en la construcción del Yeknemilis, con el que se sueña desde la Unión de Cooperativas Tosepan. La comunidad de socios concibe que este sueño no será posible sin elementos tan importantes como lo es la educación, en este sentido en los primeros esbozos del perfil de egreso ²⁶para el alumno de primaria se define:

- Tiene los conocimientos académicos de primaria (de acuerdo con la SEP)
- Habla y escribe correctamente en Nahuatl y español; está en proceso de adquisición de una tercera lengua
- Maneja tecnologías de información y comunicación como herramientas.
- Tiene conciencia ambiental y de cooperativismo.
- Integra en su vida práctica las costumbres y valores de su cultura.
- Es creativo, innovador y puede resolver problemas.

²⁵ Sistematizada en la Tesina de Álvaro Aguilar Ayón 2002.

²⁶ Tomado de presentación Tosepan Kalnemachtloyan 2009.

Para lograr estos objetivos con el modelo educativo, resulta imprescindible la incorporación en el currículo académico de todo aquello que constituye la cosmovisión del pueblo masewal, bajo la premisa de que la lengua es el principal vehículo transmisor de todo aquello que encierra la cultura masewal.

Para materializar esta propuesta se propone abarcar dos grandes campos:

- Lengua
- Cultura

“La lengua constituye el principal vehículo transmisor de todo aquello que encierra nuestra cultura masewal”

Figura 7: Estrategia de revitalización del Nahuatl desde el modelo educativo Tosepan.

Se presenta aquí la estrategia propuesta y revisada en agosto de 2012, en la que después de diferentes consideraciones, se propone iniciar el proceso de inmersión total en el primer grupo de preescolar. Mientras que para el grupo en donde está el

tercer grado de preescolar junto con el primer año de primaria continuara durante unos años más bajo el modelo A, partiendo de que en este nivel no se cuenta con personal con el nivel necesario en el manejo de la lengua Masewal.

Para el caso de segundo a cuarto de primaria se requiere el mismo tipo de atención. Para el grupo de quinto y sexto de primaria se propone trabajar bajo el modelo B.

Bajo esta propuesta de trabajo se considera como principal grupo de seguimiento al grupo de preescolar, porque este es el primer grupo que para arrancar esta forma de trabajo representa mayores oportunidades, así mismo en tanto el grupo avanza se requiere el desarrollo a la par de los materiales correspondientes.

La cultura masewal en la escuela Tosepan Kalnemachtilyan²⁷

Hablar de la cultura masewal implica adentrarse a la propia cosmovisión, a la manera en que la cultura se manifiesta a través de las formas de organización, de su lengua, de las actividades relevantes para la comunidad, de lo que considera bueno. Dicho de otra forma, es el espacio idóneo para abordar todo el planteamiento que nos lleve a la construcción de los valores del Yeknemilis.

En este sentido los saberes que tendrán que desarrollarse (conocimientos, habilidades, destrezas y valores) para el logro de lo propuesto están estrechamente relacionados a la cosmovisión masewal y los principios de la cooperativa: Formas de organización, particular mirada del mundo, lengua (aspecto semántico), elementos culturales materiales e intangibles (vestimenta, herramientas, utensilios, ética, estética, filosofía), conocimiento del entorno natural (etnobotánica, flora, fauna, paisajes bioculturales), historia como grupo indígena, conocimiento de otros grupos. Historia de la propia organización (historia local y regional).

²⁷ Tosepan Kalnemachtilyan (La escuela de todas y todos).

El trabajo en el espacio Tosepan deberá promover y rescatar los aspectos de la cultura masewal que han permitido el equilibrio en el medio ambiente, las formas de organización en beneficio de todos y las actividades que implican reciprocidad solidaridad y respeto, por lo que se pretende y espera que los estudiantes a partir de Casa de Niños cuenten con un panorama del sentido de pertenencia a un grupo masewal.

A continuación, se inserta un cuadro de contenidos que representa un primer esquema, con base en los diferentes temas que se han trabajado en la región de Cuetzalan, por lo menos desde 1974.

CUADRO DE CONTENIDOS PARA UN CURRÍCULO DESDE LO PROPIO

MASEWALYOT YEKNEMILIS					
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN	PENSAMIENTO MATEMÁTICO	EXPLORACIÓN MUNDO NATURAL	EXPLORACIÓN MUNDO SOCIAL	FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA (FILOSOFÍA-ESPIRITUALIDAD)	FORMACIÓN ARTÍSTICA
<p>La lengua como eje para transmitir la cosmovisión masewal.</p> <p>La lengua como vehículo de construcción de una vida buena.</p> <p>Planteamiento integrado de lenguas: Náhuat (L1) Español (L2) Inglés (L-3)</p> <p>Literatura oral: <ul style="list-style-type: none"> • Xochitaltol • Sanilmej • Nekoikatilmej </p> <p>La comunidad, fuente de conocimiento y uso de la lengua.</p> <p>Conciencia sociolingüística: ecología de las lenguas, bilingüismo, actitudes en pro de la revitalización de la lengua...</p>	<p>Nepoualtsitsin (Matemáticas prehispánicas)</p> <p>Numeración Sistemas numéricos</p> <p>Sistemas de conteo y medición</p> <p>Simetría, (ilustraciones) Geometría (globos)</p>	<p>SALUD INTEGRAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anatomía: Partes del cuerpo • Enfermedades • Masewal xiujpalmej • Nutrición Toyekmasewalt akualis • Etnobotánica <p>Relación ser humano y naturaleza. TOTALTIKPAKNAN TSIN Los guardianes de la madre tierra: rayo, ... TAJPIANIJ: Guardianes del entorno: <ul style="list-style-type: none"> • Protección • Aprovechamiento • Conservación • Restauración </p> <ul style="list-style-type: none"> • Fauna y flora local. • Taxonomía Masewal 	<p>SOCIEDAD Las diferentes culturas del entorno.</p> <p>Organización comunitaria Cargos comunitarios Teniente Maltomo</p> <p>ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Las formas de organización en beneficio de todos TOSEPAN</p> <p>TRABAJO COOPERATIVO</p> <p>GEOGRAFÍA Noxolal (Las toponimias) Como formas de nombrar el territorio</p> <p>Geografía local (clima, relieve, economía...)</p> <p>Geología Minerales</p>	<p>El cuento como soporte material para abordar la FILOSOFÍA MASEWAL</p> <p>COSMOVISION masewal (o en mundo social?) espiritualidad La aparición del maíz</p> <p>PRINCIPIOS ETICOS DEL PUEBLO MASEWAL</p> <p>EQUIDAD</p> <p>IDENTIDAD Tonal</p> <p>INTERCULTURALIDAD (conociendo otras culturas) reciprocidad solidaridad</p>	<p>Artesanías Manifestaciones culturales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danzas de la región • Música regional

		<p>Elementos naturales en el mundo masewal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agua, tierra, fuego, aire. • Ciclo/ruta del del agua. • Aire: ijyot /fuerza negativa/vientos locales. <p>Vivienda sustentable :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energía (fuego, estufa, cocina...); • Aprovechamiento agua. • Gestión de residuos. <p>PROCESOS AGRÍCOLAS</p> <p>El calendario agrícola</p> <p>Maíz-café-pimienta etc. (Ciclo productivo de)</p> <p>Sistemas productivos KOUJTAKILOYAN Técnicas de cultivo Terrazas, irrigación encapsulada...</p> <p>Procesos de producción y procesamiento. Producción orgánica</p>	<p>Tipos de Suelo</p> <p>Procesos agrícolas y productivos</p> <p>El calendario agrícola</p> <p>Maíz, café, pimienta, miel virgen (Ciclos productivos de)</p> <p>Sistemas productivos KOUJTAKILOYAN Técnicas de cultivo Terrazas, irrigación encapsulada...</p> <p>Procesos de producción y procesamiento. Producción orgánica</p> <p>TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS Maíz-Café-Pimienta</p> <p>Soberanía alimentaria Desarrollo sostenible</p> <p>ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Microfinanzas.</p> <p>Comercialización Mercados locales Mercados regionales Mercados internacionales Comercio justo</p> <p>HISTORIA Visión mítica sobre la creación del mundo. (mitología) Talokan. Aparición del maíz Luchas regionales en relación a movimientos nacionales</p>	
--	--	--	--	--

			El México antes de la invasión española La invasión española. Aparición de los primeros mestizos Pala Agustín dieguillo Intervención francesa Revolución mexicana Aparición del café en la región Inmecafe Antes de Tosepan Tosepan		
--	--	--	--	--	--

Los contenidos plasmados en este cuadro representan una primera propuesta de las temáticas y criterios epistemológicos gruesos que se pueden abordar desde un currículo propio en los diferentes niveles académicos.

3.4 ¿Qué tareas ha cumplido el Kaltaixpetanilyan en los procesos formativos para el Yeknemilis?

Se hace necesario puntualizar que el Kaltaixpetanilyan es el resultado de los procesos de denuncia, reivindicativos y de la construcción de procesos de gobernanza y vida comunitaria en donde se priorizan las relaciones horizontales que transforman las lógicas de dominación y subordinación por las de cooperación y solidaridad. Su funcionamiento activo hace que la subjetividad colectiva cristalice espacialmente los avances que han logrado en las luchas cotidianas que el pueblo masewal ha librado históricamente.

Aunado a que el funcionamiento del Kaltaixpetanilyan fortalece la correlación entre los proyectos productivos y el camino hacia el Yeknemilis. Garantizar la efectiva sostenibilidad económica de la población garantiza la participación en las otras líneas estratégicas para la resistencia ante la adversidad, así como la adversidad y la resistencia permite el intercambio de experiencias comunitarias en la lógica de transformar sus prácticas productivas, todo lo anterior enmarcado en un centro

formativo y reflexividad que desde su quehacer cotidiano contribuye en los logros que la Tosepan ha tenido en sus 35 años de vida:

1. La cooperativa les ha dado voz y poder de decisión a quienes durante siglos habían carecido de ellos: los pueblos indígenas de la Sierra Nororiental de Puebla.
2. Ha elevado la autoestima de sus socios y ha fortalecido la seguridad que ellos tienen en sí mismos y en su organización.
3. Ha generado la conciencia de que la organización hace la fuerza y de que es el mejor medio para que los campesinos indígenas superen sus niveles de pobreza y marginación.
4. Ha contribuido a que los indígenas no sientan vergüenza por su raza, sino por el contrario, se sientan orgullosos de sus valores, de su cultura y de su identidad.
5. Ha logrado que la riqueza se quede en manos de quienes la generan, eliminando el abuso de intermediarios y usureros.
6. Ha incursionado con éxito en los nichos de mercado de productos orgánicos y de comercio justo en Japón y en Europa.
7. Ha propiciado que las familias de sus socios mejoren su calidad de vida, buscando la solución de sus necesidades en forma integral e impulsando el desarrollo sustentable de la región.
8. Ha posibilitado que los cooperativistas se sientan sujetos de su propio desarrollo y que luchan por serlo.
9. Ha permitido el relevo generacional al otorgar la operación y la dirección de la Tosepan a los hijos y nietos de los fundadores.
10. Ha participado en la formación de redes de organizaciones interesadas en demostrar que “otro mundo distinto al que nos han impuesto, es posible”.²⁸
11. Ha permitido pensar en un plan de vida para los siguientes 40 años.

El compromiso colectivo en la construcción y mantenimiento del Kaltaixpetaniloyan se compromete con la vida social; su producción no reposa sobre la garantía de la acumulación y producción de capital, sino sobre la posibilidad de que todos puedan tener algún tipo de retribución por su aporte en el proceso productivo de la vida misma. Estas características posibilitan que el poder pueda encontrarse cada vez más sobre la vida misma, traduciéndose en el surgimiento de la importancia de la

²⁸ Análisis realizado en el marco del 35 aniversario de la UCT (La Jornada de Oriente en línea, 21 de febrero de 2012).

vida cotidiana y de la reproducción social en el medio rural frente al enclave que dominaba la producción del espacio social en el campo.

El Kaltaixpetanilyan se ha gestado con las particularidades territoriales, donde ha sido constante el vacío institucional del Estado y el control territorial de diferentes actores que se aprovechan económicamente de los pueblos y sus territorios.

Las personas que asisten y lo conforman guardan en común su proveniencia de lugares que: 1) que son territorios masewal, en donde la organización social fue fundamental para organizar la vida en la marginalidad marcada por la idea de nación y el proyecto de Estado; y 2) el vacío institucional del Estado hizo que fuera necesario desplegar un poder local comunitario para ordenar el territorio, regular la vida en comunidad, y hacer frente como pueblo masewal a las vicisitudes de los proyectos de muerte.

Las resistencias y formas de producción diferentes, por las dinámicas cooperativas y comunitarias, superan la interpretación unívoca del poder; abandonan el paradigma del poder dominante, para moverse en un escenario diferente, en el cual prevalecen las razones de la asociación política y la dinámica democrática (poder-hacer); se crea una forma educativa y de formación que lucha por un mundo que tiene a su base el mutuo reconocimiento de la dignidad humana.

Las instituciones sociales que conforman están presididas por una democracia participativa desde la base de las comunidades y siguiendo los acuerdos de la máxima autoridad “la asamblea general de socios”, no reposa sobre el monopolio de las decisiones ni mucho menos de la fuerza. Es la comunicación en red entre las condiciones concretas de existencia y las subjetividades integrantes del cuerpo de resistencias colectivas, que favorece un nuevo terreno de análisis y discusión.

En la perspectiva de mostrar la profunda diferencia en modos de ser y hacer en el territorio se ha orientado al entendimiento de aspectos centrales como las relaciones

con la naturaleza, del trabajo social humano, y del sistema de principios y valores centrados en la dignidad de la vida social y natural, y con esto replantear constantemente la disputa por el territorio y su ordenamiento: quién lo tiene, cómo lo usa y para qué lo usa.

A lo largo de estos años, se vieron los ejercicios de legislación popular donde las comunidades deliberan y definen sus apuestas políticas y la manera cómo quieren vivir. Estos se han organizado tanto sectorialmente -por comités y cooperativas- como territorialmente, y es a partir de esto que se construyen planes de vida desde las necesidades de cada cooperativa local o comunidad.

Y es así como las comunidades también asumen al Kaltaixpetanilyan como una forma de conservar y potenciar el modo de producción masewal, como un modo de producción solidario, en el que lo relevante no es la acumulación, sino el yeknemilis, aunque exista, y donde se proponen otras formas de propiedad. Y es al mismo tiempo una exigencia por el reconocimiento del ejercicio de organización y dirección de la vida social propia. Con esto se quiere decir que se logró que el Kaltaixpetanilyan fuera presupuesto, medio y producto para la denuncia y reivindicación y para la generación y fortalecimiento de una propuesta de gobierno alternativo y autónomo pese a las limitaciones y obstáculos que impone el desarrollo rural hegemónico, que al demostrar la posibilidad de lograr acumulados importantes que aumentan la autonomía de sus gobiernos y hace que la población sea una fuerza constante presta para apoyar las iniciativas organizativas.

Vale señalar que la marginalidad a la cual han estado expuestos y la organización que le ha resistido, les dotó de capacidad de acción, autonomía en la toma de sus decisiones, el trabajo comunitario continuo, proyectos con base en las necesidades más sentidas por la población, alianza entre redes, la formación continua, disciplina y compromiso, así como adaptabilidad a situaciones críticas, lo cual sin duda permite una mayor resistencia ante la incertidumbre sobre la violencia (de diferentes frentes) que aún amenaza sus territorios.

Este proceso de apropiación y territorialidad libera diversos procesos sociales que se integran a la identidad misma del ser masewal, es decir: este doble movimiento de resistencia y producción de la vida no es un proceso externo, sino que se interioriza y materializa su identidad.

Entonces, el Kaltaixpetanilyan toma vida orgánica donde se ha manifestado con mayor fuerza y contundencia un deseo colectivo hecho acto, esto es una conciencia política colectiva que ha tomado diferentes formas organizativas y se ha expresado en movilizaciones y ejercicios de gobierno territorial o construcción de poder local, superando el plano económico-corporativo e incidiendo desde la cotidianidad en la disputa de sentido por un nuevo modo de producir la vida y relacionarse.

Este deseo colectivo pasa también por disputas y consensos en los cuales se definen tanto el carácter de los derechos colectivos e individuales, y también los bienes simbólicos y materiales compartidos. Estas disputas y consensos son marcados por la correlación de fuerza y el impulso de la identidad movilizadora. Por este conjunto de razones es que cobra especial importancia la comprensión del proceso de construcción del Kaltaixpetanilyan, pues del acumulado de éste deviene el enriquecimiento, apropiación y divulgación de contenidos, saberes, prácticas para la disputa por la definición de los contenidos del proyecto de vida.

La opción de gobierno y de autonomía que encierra este lugar, logra aglutinar y convocar emociones, voluntades y cuerpos, por lo tanto, se estaría mostrando como una promesa y una propuesta real para el territorio.

Habitar la *casa donde se abre el espíritu* es lo que desde en un principio se entrena al ser parte de su proceso de constitución, pues su estructura organizativa permite una formación de cualidades reflexivas, deliberativas y argumentativas que posibilitan la transformación de la realidad en el momento decisivo de la confrontación con otras fuerzas y en la expansión de los valores del pueblo masewal

ante proyectos de muerte y homogeneizadores de identidad. Habitar esta casa se trata de ir a la raíz de las relaciones de dominación, y la transformación de sus formas de cristalización en los imaginarios sociales.

Desde el Kaltaixpetanilyan se impulsa un cambio cultural profundo, que no es más que ir a la profundidad del recorrido del pueblo masewal y hacer evidente sus principios para marchar el camino hacia el Yeknemilis, lo cual puede dar paso al cierre de instituciones que limitan el ejercicio deliberativo, participativo y democrático de amplias mayorías, es la contribución a la consolidación de un Plan de Vida colectivo que surge de las luchas cotidianas y procesos organizativos y de autogobierno de comunidades que en sus más profundos sentires se encuentran distantes o que no se han tomado en cuenta en los procesos de decisión permitidos en el modelo de organización territorial hegemónico.

Bajo estos términos, aparece el Kaltaixpetanilyan como un espacio de intersubjetividad que se despliega en la potencialidad del “ser-con”. Se instituye así la acción con otros en la defensa y conservación de una territorialidad, de la totalidad del habitat, espacialidad y temporalidad compartida que supondrá un acto de autonomía y libre determinación que implica la apertura de posibilidades en proceso de construcción. En este lugar se expresa la reivindicación de lo comunitario, en un proceso de subjetivación, de recreación de una identidad individual y colectiva.

Ahora, que en los procesos formativos se reconozca la diversidad de subjetividades e identidades es una apuesta por la construcción de un proyecto cooperativo en el que no se trata de una conexión básica entre los individuos, sino de una interacción entre las muchas experiencias que conforman este proyecto. Es habilitar en el dialogo y aprendizaje más y nuevos espacios de construcción colectiva; desde la organización, el activismo, la producción, la incidencia, entre otros.

En los escenarios de esta proyecto cooperativo se están disputando intereses materiales, económico-corporativos (tierra, agua, luz, proyectos productivos,

vivienda, escuela, vías, etc.) pero también se está disputando el sentido común y la forma de decidir lo colectivo, lo que es de todos el bien común; pero no desde un plano de la exigibilidad solamente, que se hace, por lo menos con el tema de derechos humanos, sino también como ejercicios de autogobierno, en el que de facto ejercemos poderes colectivos, lo cual, como se ha señalado, posibilitan nuestro fortalecimiento y el avance de un plan de vida que camina hacia el Yeknemilis.

El Kaltaixpetanilyan es lo que permite la conexión entre aquello que se ha defendido y conseguido, con sus prácticas y valores para mantenerlo, y la conciencia, argumentos y razones de lo que aún son tareas por cumplir. En este lugar se delibera y deciden los planes, los cuales son ejecutados por personas que allí se formaron, y que involucran a las comunidades que allí mismo se están construyendo como responsables de una historia que viene y que también esta por venir. En esta casa se abre el espíritu hacia atrás y hacia delante, se encuentran generaciones, se recuerda y se viven los resultados de luchas pretéritas y también se planean y conforman equipos que continuarán en el camino decidido por el pueblo que conforma la UCT.

Por lo tanto, nos encontramos en la construcción social que en ese mismo sentido es mutable y no algo estático, que influye y es influida por nosotros, quienes lo construimos en nuestra práctica cotidiana; en la cooperativa de ahorro, salud, mujer, vivienda, ecoturismo, producción de miel, café, pimienta, comercialización, materiales para construcción, bambú y la formación como eje central y articulador de procesos. Así se conforma un conglomerado de redes, relaciones, procesos y proyectos comunes a partir de la identidad colectiva masewal que ejercen un poder para controlar órdenes, construir campos de acción y gestionar posibilidades.

Desde otra arista se puede mirar al Centro de Formación como un espacio con muchas limitaciones y que su quehacer cotidiano no repercute en la región por el hecho de centrarse en lo formativo, sin embargo, en el ejercicio de su quehacer se

vuelve un espacio potenciador, catalizador de múltiples procesos comunitarios en la región Sierra Nororiental del Estado de Puebla.

Esto significa que hay un espacio en tensión en la constitución de un sentido común colectivo y cooperativo que busca promover una identidad movilizadora y en ese sentido, recrear en común una identidad asumida como propia. El proyecto local compartido en la UCT tiene su sustento en las prácticas de democracia comunitaria que atraviesan de manera emergente la vida cotidiana, buscando la unidad del habitar, del producir y, en sustancia, del vivir en un territorio.

Finalmente, el Kaltaixpetanilyan tiene la tarea de retomar y construir nuevas categorías e instrumentos de análisis que permitan una aprehensión efectiva del orden social que se teje en estos espacios de resistencia y alteridad, a la par que se abandonan las conceptualizaciones que tienen como fundamento el desconocer que el mundo de la producción de conocimiento no tiene relación con las dinámicas de la organización social productiva, dinámicas suscritas por las contradicciones propias de un sistema de explotación y dominación, en el cual, sin duda sigue enmarcándose, pero no por ello deja de asumir tareas para su transformación.

Tal vez la parte donde ha faltado más trabajar un poquito más tiene que ver con la equidad de género.

Aun cuando en la Cooperativa actualmente hay una participación de las mujeres muy alta y con liderazgos también muy fuertes de las mujeres en las comunidades, yo creo que todavía esa parte falta trabajarla.

Todavía hay muchas cosas ahí con las mujeres que es necesario trabajar, pero no sólo con ellas, sino también con ellos, porque finalmente cuando hay violencia en la familia muchas veces la generan ellos, entonces esa parte es la que todavía falta trabajar.

(Entrevista a Rosalina Taboada Gaytan, 2018)

Dentro de los retos que se plantean desde la Tosepan es alcanzar un trato equitativo más allá de la división de géneros, en la búsqueda de un trabajo integral se propone el trabajo entre hombres, mujeres, juventudes, infantes y con las personas de mayor experiencia de nuestras y nuestros mayores. "...una constelación conceptual en torno

a lo que denomino politica en feme nino, enténdola como un lenguaje y no un modelo. Asumir esta forma de lo politico como un lenguaje significa como un conjunto articulado de deseos y anhelos compartidos, de compromisos y prácticas colectivas que permiten a hombres y mujeres expresar lo que sentimos y pensamos, brindándonos la posibilidad de esperanzar, que es la condición necesaria de nuestro caminar, de nuestro transcurrir politico más allá de modelos de gobierno y los ordenes de mando.” (Gutiérrez, 2014: 278).

Hay 3 cosas importantes en las que pienso nos hace falta trabajar:

*Los abuelos saben bien quiénes son, de dónde vienen y a dónde van.

Pero nosotros necesitamos preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Vivimos un tiempo globalizado, en la “era de la tecnología” y somos bombardeados con información por la tele, la radio, los anuncios, las tiendas... Intentan succionarnos todo aquello que nos hace auténticos. Ni nos damos cuenta cuando de nuestra cabeza cuelga una antenita y como robots repetimos todo lo que vemos y dejamos de pensar, de amar, de construir, de comunicarnos.

De hecho esto me recuerda comentarios respecto a nuestro celular. Se dice que no lo dejamos para nada. Que comemos con él, vamos al baño con él, dormimos con él, etc. Yo les pregunto, ¿en verdad solo somos eso?

Además estamos tan confundidos que ya no nos apropiamos de lo que es nuestro y ¿cómo sentir amor y defender algo que nos es ya tan indistinto como la tierra?

* Definir nuestra identidad, reconocernos y conocernos. Dicen por ahí que el pueblo que no conoce su historia está destinado a cometer el mismo error.

* Los jóvenes todavía no estamos organizados, nos hace falta reunirnos, conocernos, tener asambleas o participar en las que ya están.

Hay que buscar las cosas que nos unen, las que tenemos en común, no las diferencias, por ejemplo hoy podemos ver caminar juntos a *tutunakus*, mestizos y nahuas. Cómo lo hicieron? Pues es una buena pregunta y aunque en el libro de Tosepan vienen las respuestas sería “más mejor” dicen por ahí que ustedes conocedores nos enseñen.

Sé que hoy aquí hay un montón de soñadores, haciendo pequeñas acciones por aquí por allá, pero ¿qué pasa si un día nos reunimos y platicamos, si soñamos juntos y hacemos de nuestros sueños una realidad?

Yo los invito a que nos busquemos, ¿cómo van a saber que queremos o que nos interesa si no lo expresamos?

*Generemos un plan de vida, soñemos...

(Vázquez Esteban, 2019)

Dentro de las tareas para esta transformación, habrá que considerar que cada vez son más las juventudes involucradas al interior de la Unión de Cooperativas Tosepan, como Karenny del Rivero Garrido egresada de la secundaria Tosepan Kalnemachtilyan, para quien Tosepan:

“... es unión, trabajo, ayuda, comprensión y aprendizaje. Tosepan es como una milpa, que se complementa con sus cooperativas, juntas se apoyan entre sí a subsistir a aportar nutrientes para lograr que el maíz florezca

Tosepan también es un hogar, una familia, pero no es una familia donde el hombre es la cabeza, sino en la cual todos tenemos las mismas oportunidades, siendo mujeres y hombres; si nos ponemos a analizar, quién merece el título de cabeza del hogar quien se lo merece es la mujer; porque es la madre quien vela por el bienestar de todos, incluso el de su esposo. Por eso las mujeres no pedimos igualdad, pedimos respeto, ser escuchadas y que no nos menosprecien, ni nos lastimen.

El libro ¡Somos Tosepan! habla de la lucha constante por ser escuchados como indígenas, y como mujeres, el libro realmente está dedicado hacia los jóvenes, y eso se debe a que los jóvenes somos la semilla del mañana, somos el nuevo cultivo y es necesario tener buenas raíces y herramientas formativas para hacer frente a los desafíos. Nuestras madres nos han levantado en gran porcentaje, por eso es importante que las mujeres nos valoremos para saber cuánto valemos y así ayudar a que las semillas florezcan bien y de esta forma seguir el camino que nos marcaron nuestras abuelas y abuelos.”

(Gonzalez Alvarez, 2019)

Luego de reconocer las diferentes y complementarias perspectivas sobre el Kaltaixpetanilyan, se hace relevante concluir afirmando que, si bien éste ha tenido un lugar central en el planteamiento y ejecución de las líneas estratégicas de la UCT, también debe comprenderse como una relación más en el conjunto de la vida social-cooperativa y por tanto que su dinámica interna afecta y es afectada por los fundamentos de la vida en común. Es el entendimiento en el cual las relaciones sociales producen los espacios, y los espacios, a su vez, las relaciones sociales. El Kaltaixpetanilyan también tiene un papel específico dentro de la definición de la vida en común, por lo que implica una señalización de límites o posibilidades de acción

frente a otras; son, en este campo de acción, fronteras que restringen o potencian la emergencia y consolidación de distintas iniciativas.

Por lo que se hace necesario reconocer esta capacidad de irradiación en el camino que se recorre hacia los próximos 40 años, reconociendo como se hizo en los apatados anteriores, de manera integral sus aportes a la fecha, y ahora trazando los desafíos y oportunidades que marcan su qué hacer para el despertar del pueblo masewal en la construcción del Yeknemilis.

CAPÍTULO IV. SOÑANDO EL YEKNEMLIS PARA LOS PRÓXIMOS 40 AÑOS

Soñarnos en el territorio implica mirar desde la cultura que somos, el pueblo masewal que vive y camina en su territorio ancestral, en este territorio que en los últimos años está en disputa, sin querer afirmar que no lo haya estado antes. Sin embargo, en este capítulo es relevante destacar cómo el pueblo masewal se ha conducido en los ámbitos políticos y culturales, o dicho de otra forma cómo el ámbito cultural del pueblo masewal entra a las arenas de lo político, como sujeto colectivo.

La construcción de este sujeto colectivo pasa por la cultura de la asociatividad, el trabajo colectivo, la colectividad para hacer la fiesta y otras manifestaciones que pueden explicar por qué el modelo cooperativo fue aceptado como forma de trabajo en esta región: porque nuestros abuelos nos han enseñado que debemos trabajar en conjunto para lograr cosas que resulten de beneficio para el colectivo.

Para el caso de Kaltaixpetaniyoyan (*La casa donde se abre el espíritu*) que forma parte de la Unión de Cooperativas Tosepan, organización que retoma siempre como idea de lucha la búsqueda de mejores condiciones de vida o dicho de otra manera la construcción de un proyecto de Vida Buena (*Yeknemilis*). Donde se busca materializar la importancia de la formación para los y las cooperativistas activos, así como para las futuras generaciones.

Nuestra cooperativa ha considerado el aspecto cultural como algo estratégico. Porque somos una organización indígena y muchos de los principios con los que trabajamos se desprenden desde nuestras raíces como comunidad. Y así como ocurre en el plano nacional, el pueblo masewal puede servir de ejemplo cuando se contraponen la idea del “desarrollo” o “progreso”

Para nuestro pueblo masewal en el Talokan se resguardan las semillas, las plantas, los animales, el agua, el fuego y todo de cuanto se nos brinda para nuestro sustento. El Talokan se ubica espacialmente en el subsuelo, en esa parte donde la constitución mexicana dice

que es “*propiedad de la nación*” justo en ese sitio en que el gobierno con su secretaría respectiva concesiona para la explotación minera a cielo abierto o para diferentes proyectos extractivos, allí es donde están nuestras raíces como pueblo. (González, Álvarez, 2018)

En la experiencia del pueblo masewal vemos que el gobierno (por lo menos el que dejó el cargo el 1º de diciembre de 2018) no sólo no toma en cuenta al pueblo, además lo ha violentado de diferentes maneras, ahora también criminaliza a quienes, por encargo de sus comunidades o colectivos, defienden el territorio, entendiendo que al defender el territorio se defiende la vida y la continuidad de esta.

A través de la pedagogía de la pregunta en el 2016 desde el pueblo masewal organizado en la Unión de Cooperativas Tosepan, iniciamos un ejercicio de “soñarnos en el territorio por los próximos 40 años” el resultado del ejercicio se sintetiza en un documento. Este refleja la importancia de tener presente la matriz cultural del pueblo masewal, porque esta provee los principios con los cuales se espera que el colectivo organizado se conduzca en los próximos años hacia el horizonte del Yeknemilis (Vida Buena).

El documento que sintetiza el ejercicio de soñar despierto y en colectivo se denominó “Soñando los próximos 40 años de la Tosepan” 2017-2057, este documento se organiza en tres apartados: A) La forma de vida de nosotros los masewalmeh para alcanzar el Yeknemilis. B) las líneas estratégicas y programas para los próximos 40 años. C) el árbol del Yeknemilis.

De esta manera se consideran 12 principios básicos para alcanzar el Yeknemilis: autonomía, bondad, dialogo de saberes, transparencia, equidad, ayuda mutua, tomar en cuenta al otro, trabajo comunitario, respeto, confianza, generosidad, y pertenencia.

De acuerdo con las reflexiones colectivas desde el mes de junio hasta diciembre de 2016, se puso en común que estos principios representan los puntos centrales para conducirnos en los próximos 40 años para fortalecer el tronco del Yeknemilis.

Al momento de representar el árbol del Yeknemilis se observa que los principios constituyen las raíces que dan sostén al tronco y este a su vez permite la ramificación de 10 líneas estratégicas. Cada línea estratégica cuenta a su vez con diferentes programas.

Escuchando la palabra desde nuestras raíces (Archivo Tosepan)

EL ÁRBOL DEL YEKNEMLIS

Fuente: Archivos Tosepan, 2020.

De esta manera se plantea que para los próximos 40 años desde la UCT se trabaje sobre estas 10 líneas estratégicas:

- 1.- Derechos culturales y territoriales masewal, tutunaku y mestizo.
- 2.- Soberanía y seguridad alimentaria.
- 3.- Identidad cultural y cuidado de nuestras lenguas.
- 4.- Cuidado de la tierra y el agua respetando la vida y la cultura.
- 5.- Hogar en armonía.
- 6.- Procesos educativos con identidad en el marco del Yeknemilis.
- 7.- Autonomía energética.
- 8.- Procesos de gobernanza y vida comunitaria.
- 9.- Pueblo y territorio sano.
- 10.- Autonomía financiera, economía social y solidaria.

De acuerdo con los programas propuestos en el documento, se cuentan 54 programas, a partir de los cuales se presenta a continuación un análisis sobre cómo estos programas involucran o no al Kaltaixpetaniyoyan para los próximos 40 años. En la ponderación asignó una puntuación de 1 a 5 bajo los siguientes criterios:

- 5.- Desde la formación integral teórica y práctica.
- 4.- Desde la formación teórica y la puesta en marcha de algunos proyectos.
- 3.- Mediante procesos de formación.
- 2.- Reflexión a partir de la formación.
- 1.- Sólo formación.

Tabla: Líneas estratégicas y su relación con el Kaltaixpetaniyoyan

LÍNEA ESTRATÉGICA	PROGRAMAS PROPUESTOS	¿INVOLUCRA AL KALTAIXPETANILOYAN?	PONDERACIÓN	TOTAL
1	Formación de nuestros jóvenes, hombres y mujeres, para conocer y ejercer nuestros derechos constitucionales, acuerdos, tratados internacionales, jurisprudencia y otros ordenamientos jurídicos que pueden ser aplicados al territorio masewal tutunaku y mestizo.	SI	5	13/15
	Formación de nuestros y nuestras especialistas masewal para la defensa de nuestros derechos humanos y derechos indígenas así como de las de comunidades equiparables.	SI	5	
	Fomento de una organización amplia para ejercer nuestros derechos pacíficamente, y construcción de la cultura de la paz. Solicitamos que el Consejo Regional Alteptajpijani (guardianes del territorio) nos represente jurídicamente en la lucha por la defensa de nuestro territorio.	SI	3	
2	Revitalización, uso y cultivo de las lenguas masewal y el uso festivo y orgulloso de nuestras vestimentas.	SI	5	41/50
	Reconstrucción y difusión de nuestra historia regional, nuestros movimientos de defensa del territorio (Memoria biocultural de nuestro territorio, sus usos).	SI	5	
	Reapropiación del territorio ancestral, conocer , caminar y apreciar cada paraje, sus plantas y animales , y nuestras plantas y semillas que nos han heredado los abuelos y abuelas	SI	3	
	Conocer la forma en la que pensamos y decidimos a través de nuestra lengua masewal.	SI	5	

	Movimiento vigoroso de comunicación cultural, radio televisión, nuestras noticias, internet y el uso de celulares y todas las nuevas tecnologías que nos benefician como masewalmeh.	SI	5	
	Fomentar buenas prácticas culturales, ritualidad y espiritualidad que cultivan nuestros valores	SI	4	
	Creatividad artística y estética. Desarrollar la literatura, poesía y música afín a nuestra cultura	SI	4	
	Festivales de la identidad masewal, intercambio de conocimientos, de los abuelos y abuelas de las mujeres y hombres, ferias de semillas, de comida masewal.	SI	3	
	Reforzamiento cultural entre las viejas y nuevas generaciones. Convivencias, intercambio de saberes, compartir la cocina masewal.	SI	3	
	Que los niños y niñas, jóvenes y todos tengan el gusto y orgullo de ser masewal y hablar nuestra lengua.	SI	4	
3	Fomentar el Plan de Vida, sus programas y proyectos	SI	5	
	Fortalecer los Consejos Regionales Altepetajpianij elegidos desde las comunidades.	SI	3	
	Proyectos encaminados a la defensa de los derechos de la mujer, de los niños y de las ancianas y ancianos.	SI	3	
	Formación de dirigentes mujeres y hombres para la defensa de los derechos como pueblos originarios.	SI	4	
	Control cultural del territorio y estructura de toma de decisiones basadas en nuestros valores masewal.	SI	3	
	Sistemas democráticos de acuerdos comunitarios para la generación de consensos y gestión del territorio según ordenamientos territoriales acordados.	SI	4	
	Generación de sistemas de justicia comunitaria para la paz social.	SI	4	
	Diálogos de saberes, acuerdos colectivos y formación para el buen gobierno.	SI	3	
				42/50

	Participación equitativa de las mujeres en los gobiernos locales, regionales.	SI	3	
	Fomento de la participación de las y los jóvenes en los órganos de gobierno con identidad masewal.	SI	5	
4	Fomento y capacitación para un entorno cooperativo en lo local y conformación de redes de cooperación global.	SI	5	23/35
	Procesos de intercambio económico solidario masewal-tutunaku mestizo	SI	3	
	Sistemas y prácticas de ahorro como base de la autonomía de nuestras cajas de ahorro	SI	3	
	Modelo económico circular alternativo que nos lleve hacia la autogestión	SI	2	
	Empleo y dignificación del trabajo	SI	2	
	Iniciativas de microempresas cooperativas y otros emprendimientos con base en nuestros productos regionales.	SI	5	
	Fomento de espacios para la creatividad local y capacitación.	SI	3	
5	Producción de nuestros alimentos sanos en milpa, kuojtakiloyan, kuajta, kaltsinta, koutakaua- acahual, ixtauat- pastizales, atauj- rios, ueikoujtaj- monte grande, kahfentah.	SI	3	16/25
	Intercambios y distribución regional y local de productos del campo.	SI	3	
	Resguardo y uso de recursos genéticos (nuestras semillas plantas y animales).	SI	4	
	Gastronomía y nutrición. Ferias de intercambio de experiencias y saberes de la cocina masewal.	SI	2	
	Formación de nuestros productores para la seguridad y soberanía alimentaria regional.	SI	4	
6	Sistematización y mejoramiento de los sistemas agrícolas, pecuarios y forestales de nuestro patrimonio biocultural con los conocimientos contemporáneos de la agroecología.	SI	5	43/55
	Revitalización y renovación creativa de prácticas y sistemas productivos tradicionales.	SI	4	

	Producción de insumos para los sistemas de producción.	SI	4	
	Resguardo, uso y mejoramiento de recursos genéticos.	SI	4	
	Fomento a la soberanía y autosuficiencia regional de alimentos.	SI	4	
	El cuidado de los suelos para que nuestros hijos y nietos puedan seguir sembrando la tierra.	SI	4	
	Cadenas de valor locales con base en el patrimonio biocultural regional.	SI	3	
	Innovación tecnológica como proceso biocultural contemporáneo	SI	3	
	Proceso de intercambio de saberes de productos, semillas y formas de producción (alimentos, insumos, prácticas...).	SI	4	
	Recuperación de semillas y cultivos que han ido desapareciendo (por ejemplo cacao, algodón, jatrofa, vainilla, etcétera).	SI	4	
	Ordenamiento ecológico territorial comunitario y municipal; investigación propia y monitoreo ambiental del territorio.	SI	4	
7	Sistema comunitario de procuración de la salud física, mental y espiritual.	SI	2	
	Entorno saludable. Fomentar cooperativas para producir nuestras propias medicinas y cosméticos a partir de nuestros productos del campo.	SI	2	
	Prácticas de fomento a la salud preventiva comunitaria, la transmisión del saber tradicional.	SI	1	
	Investigación y producción de remedios/medicina tradicional.	SI	4	
	Prácticas de armonía, convivencia y recreación sana (familiar y comunitaria).	SI	2	
	Bienestar para la población vulnerable.	SI	1	10/25
8	Sistema educativo desde los saberes masewalmeh.	SI	5	
	Educación en la familia y la comunidad	SI	2	23/30

	Revitalización de los saberes y la cosmovisión local con base en el diálogo.	SI	4	
	Fomento de artes, oficios y cultura.	SI	4	
	Fomento a emprendimientos de jóvenes.	SI	4	
	Fomento a la cooperación entre niños, jóvenes, mujeres y hombres.	SI	4	
9	Instalación de un consejo regional masewal, tutunaku y mestizo para impulsar estrategias de producción de energías sustentables.	SI	1	9/20
	Uso de recursos locales para generación de energía como caídas de agua, generación de energía eléctrica en los tubos de conducción del agua potable.	SI	3	
	Prácticas de bajo consumo energético.	SI	2	
	Organizaciones locales para la generación de energía eléctrica en las comunidades	SI	3	
10	Generación de tecnología y sistemas auto-constructivos locales para generar espacios agradables para la convivencia familiar	SI	3	12/20
	Diseño e innovación de la vivienda y espacios comunitarios que fomentan la convivencia sana comunitaria.	SI	3	
	Sistemas financieros para el hogar y la vivienda.	SI	3	
	Revitalización del hogar y la comunidad como espacio de expresión de valores.	SI	3	

Con lo anterior se puede observar que el papel del Kaltaixpetaniyoyan es de suma importancia para el quehacer de la UCT en el caminar hacia el Yeknemilis en los próximos 40 años.

Línea estratégica	Porcentaje de participación
1.-Derechos culturales y territoriales masewal, tutunaku y mestizo.	87%
2.- Soberanía y seguridad alimentaria	82%
3.- Identidad cultural y cuidado de nuestras lenguas.	84%
4.- Cuidado de la tierra y el agua respetando la vida y la cultura.	66%
5.- Hogar en armonía.	64%

6.- Procesos educativos con identidad en el marco del Yeknemilis.	78%
7.- Autonomía energética	40%
8.- Procesos de gobernanza y vida comunitaria.	77%
9.- Pueblo y territorio sano.	45%
10.- Autonomía financiera, economía social y solidaria.	60%

Las diez líneas estratégicas tienen relación con el quehacer del Kaltaixpetaniloyan para los próximos 40 años en mayor o menor medida, sin embargo, destacan los temas referentes a los derechos culturales y territoriales; la identidad cultural y la revitalización lingüística; la soberanía y seguridad alimentaria; los procesos educativos con identidad en el marco del Yeknemilis; así como los procesos de gobernanza y vida comunitaria. Estas líneas de acción están pensadas en gran medida para que el trabajo cooperativo perdure en el tiempo y está pensado principalmente para las futuras generaciones.

Una de las preocupaciones sobre el futuro, donde nosotros como jóvenes tenemos mucho que hacer, tiene que ver con las actividades del campo, el cómo reanimar la agricultura. ¿Cómo volver a andar esas veredas que llevan al cafetal? Esos caminos que como jóvenes ya no andamos y que se están borrando.

Hasta este momento no tengo una respuesta concreta a esto, y tampoco creo que exista una receta para resolver esta problemática no solo regional, si no también nacional y mundial. Lo que sí tengo son propuestas, algunas ideas que creo son compartidas por otros jóvenes que al igual que yo buscan las maneras de regresar no solo al kuojtakiloyan, también a la milpa, al kaltsintan, y además seguir cuidando el medio ambiente. Es necesario entonces reunirnos para compartir propuestas, para analizarlas, elegir cuáles creemos que podrían funcionar y experimentarlas, llevarlas a la práctica. No creo que nos sea tan difícil, es lo que se ha hecho siempre, es lo que nos han enseñado, solo falta retomarlo.

Participar en las reuniones, tomar buenas decisiones, llegar a acuerdos, es una tarea ardua y compleja. Las asambleas que existen en la cooperativa son un buen ejercicio de democracia, en donde se favorece el diálogo para resolver problemas, además es un medio de información, un espacio para la reflexión y generación de propuestas de solución a temas que nos preocupan. Es por ello que estoy convencida de lo que se dice de las asambleas, que: “la asamblea no se equivoca”, ya que las decisiones y consecuencias de las mismas son colectivas.

(Zamora Méndez, 2019)

De esta manera se observa que el Kaltaixpetaniloayan va más allá de ser un centro de formación; al configurarse como centralidad en el territorio que comprende la UCT se impulsan y aportan acciones para el cumplimiento del plan estratégico para los próximos 40 años.

No obstante, se hace relevante precisar que la importancia de la formación del yeknemilis en el Kaltaixpetaniloayan es su base axiológica, la cual le permite irradiar a la organización el alcance de sus contenidos y fundamentos epistemológicos. Esta base axiológica tiene como punto de partida un reconocimiento de valor e importancia a todos los seres vivos por el simple hecho y desde el momento mismo de existir; su valor, aprecio y respeto no dependen de su funcionalidad o utilidad, sino que se apuesta por una visión en la que las sinergias entre los seres vivos son fuente de conocimiento y de vida buena, en tanto se es porque otros son. Esta base axiológica ha estado presente desde su conformación, y ha permitido que en el desarrollo y ampliación organizativa de la UCT se comparta y se evidencia en las formas y contenidos de la formación en su accionar en las diferentes líneas, proyectos y programas.

Lo que acá se explica tiene su expresión en palabras de José:

“En lo personal me aporto un espacio donde pude expresarme libremente y así desarrollar mi capacidad gracias a todas las capacitaciones de agricultura orgánica, turismo...identidad. También me ayudó a fortalecerme como ser humano con identidad Náhuatl, ya que es el mejor espacio donde la identidad cultural es fundamental para saber y trazar el camino que quiero seguir, nunca me había sentido tan pleno de mi cultura y el usar la lengua materna como herramienta de comunicación es lo mejor”.

(Entrevista a José Jimenez. Socio de la tercera generación)

Así mismo, existe pues en esta experiencia la implicación tan fuerte de la cultura en ámbitos que podría decir que parte desde lo identitario (entendiendo que la cultura provee identidad), lo económico, lo político, social y ambiental. Se espera que como resultado de considerar la matriz de valores, cuando se hable de lo económico se

propicie la economía social y solidaria, que en lugar clusters, se prioricen los circuitos de economía solidaria. Que cuando se hable de educación se hable de procesos formativos de identidad masewal y campesina. Que al hablar de procesos productivos se prioricen los procesos bioculturales.

Son sueños y al estar ya plasmados, queda el trabajo de hacerlos realidad, con la persistencia de mantener viva la cultura en los diferentes ámbitos, y esta obstinación ha llevado a que después de un proceso de 3 años, el pasado 26 de septiembre de 2018, el pueblo masewal recibiera un triunfo en su lucha contra las concesiones mineras que amenazan nuestro territorio ancestral.

Integrantes del Pueblo Masewal [...] obtuvieron un amparo y protección de la justicia en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, que afectan principalmente los municipios de Tlatlauquitepec, Yahonoahua y Cuetzalan.

El Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, concedió el pasado 26 de septiembre el amparo y protección de la justicia de la Unión, sentencia que sienta un precedente respecto de la minería en territorios indígenas.

En marzo del 2015, el pueblo masewal interpuso dicha demanda después de varios procesos de reflexión colectiva y por mandato de la Asamblea, que determinó defender el territorio ancestral y reclamar los actos de autoridad que constituyen una grave violación al derecho del pueblo nahua a la libre determinación y control de su territorio. En la sentencia se ordena a la Secretaría de Economía dejar sin efectos las tres concesiones mineras, así como su inscripción en el Registro Público de Minería; llevar a cabo una consulta previa, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe; así como emitir un nuevo pronunciamiento respecto a la procedencia de las concesiones.

Con esta decisión se insta a revisar el marco jurídico de la minería en México para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y para no interferir con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados.

<https://lacoperacha.org.mx/pueblo-masewal-gana-amparo-contra-mineras/>

Esta batalla ganada²⁹ representa un logro desde nuestra cultura masewal en nuestra lucha contra esas otras formas de vida, que parecen más formas de muerte.

Pensar y sentir desde nuestras culturas hoy parece todo un reto y en eso caminamos; por lo que en el proceso de formación que es colectivo se hace también un énfasis en la responsabilidad individual por el cuidado de nuestra cultura y territorio; responsabilidad que está directamente relacionada con el recorrido en el proceso formativo.

²⁹ En septiembre de 2018, la autoridad judicial [2] dictó sentencia, determinando, por un lado, que, sobre el tema de la constitucionalidad de la Ley, las comunidades no habían comprobado su interés legítimo. Sin embargo, por otro lado, se otorgó el amparo a las comunidades al reconocer que la actividad minera “conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico, (subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje.” Fue así que se ordenó a la Secretaría de Economía dejar sin efectos las tres concesiones mineras y llevar a cabo una consulta previa, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe; para en su momento emitir un nuevo pronunciamiento respecto a la procedencia de las concesiones. Respecto de la constitucionalidad de la Ley Minera, las comunidades decidieron presentar un recurso de revisión, el cual, por su relevancia, fue atraído por la Suprema Corte y posteriormente encomendado al ministro Laynez en la Segunda Sala. Este caso representa una oportunidad muy relevante para la protección de los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas en México y de contribuir a transformar una industria que les ha transgredido, por ello hacemos un llamado a la ministra y ministros integrantes de la Segunda Sala de la SCJN para que modifiquen el proyecto y concedan el amparo al pueblo masewal. (boletín Consejo Masewal Altepetajpianij, Consejo Tiyat Tlali, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA))

El bastón de mando, responsabilidad adquirida.

Entrega del bastón de mando al nuevo Consejo de Administración.

Al plantearse un modelo educativo que considere la pertinencia cultural se ha dado importancia a la entrega del bastón de mando a la par que el certificado de estudios del grado correspondiente. El bastón de mando que ostenta el Consejo de Administración de la UCT, tiene 7 colores y con esta intención se propuso que desde el primer nivel de formación se otorgue un bastón de mando con tres listones. Dichos se van ampliando conforme se avanza en los siguientes niveles académicos.

Nivel Educativo	Número de listones	Colores
Preescolar	3	Verde, Blanco y Naranja
Primaria	4	Verde, Blanco, Naranja y Amarillo.
Secundaria	5	Verde, Blanco, Naranja, Amarillo y Morado.

Bachillerato	6	Verde, Blanco, Naranja, Amarillo, Morado y Rojo.
Universidad	7	Verde, Blanco, Naranja, Amarillo, Morado, Rojo, Café

La entrega del bastón de mando recupera una de las formas de gobernanza comunitaria, porque antiguamente el poder no se miraba como poder y ningún cargo comunitario era absoluto, las decisiones se tomaban mediante consejo. **Consejo comunitario** le llamaríamos en nuestros días y la organización territorial se daba desde los diferentes Altepemej, eso fue otro de los temas que no entendieron los invasores en la época de la colonia, porque ellos pensaban en Ciudades, Villas, Aldeas y Pueblos, mientras que en México la organización territorial se daba mediante el Altepet. En este sentido muchos de nuestros pueblos se fueron adaptando a nuevas formas de organización como la llamada República de indios que estaba pensada desde una lógica de otro continente, se ha visto que esta forma de organización hizo que se perdieran las formas de autoridad que se tenían.

Sin embargo, también debe reconocerse que en muchas regiones como la nuestra se hizo un esfuerzo por defender el territorio de otras formas ante la ausencia de títulos primordiales. En los últimos años y a raíz de la defensa de la vida y del territorio que nos ha tocado enfrentar, hemos estado reflexionando sobre la importancia de recuperar las formas de gobernanza de manera colectiva, desde ese pensamiento comunitario; en donde se debe buscar el buen vivir o Yeknemilis como decimos en nuestra lengua masewal.

Hay que reconocer que muchos socios cooperativistas se han sumado con mucha valentía para defender el **Territorio Ancestral del Pueblo Masewal** de diferentes maneras y todo esto se ha dado de manera pacífica, porque hemos entendido que al defender el territorio estamos defendiendo la dignidad de nuestra propia persona (hombres y mujeres).

Por lo anterior, es momento de resignificar el bastón de mando a partir del tránsito formativo en la escuela. Porque afortunadamente en nuestros días, muchos pueblos originarios tienen en su memoria que el bastón de mando significa la mayor representación de dignidad de la comunidad. Por eso será necesario que para el sueño que dibujamos, para los próximos 40 años de la Tosepan, trabajemos con mayor esfuerzo para que el bastón se porte con dignidad, respeto y coraje.

Recordemos que entre los sueños a 40 años se consideran:

- Procesos de gobernanza y Vida Comunitaria
- Procesos educativos e identitarios
- Identidad de nuestros pueblos originarios, así como la identidad campesina

Y estos sueños forman parte de lo que hacemos desde el proyecto educativo Tosepan Kalnemachtilyan.

Y todo este esfuerzo es posible por en tanto la Unión de Cooperativa Tosepan, que, durante sus 40 años de existencia, viene recreando y revitalizando formas de trabajo desde la comunidad

Recordemos que en Tosepan, la Asamblea General de Socios es nuestra máxima Autoridad. Ella nombra al consejo de administración y este Consejo es quien nos representa. Esta forma de organización recupera el sistema de cargos que existían en nuestros pueblos originarios. En donde se elige a las personas para una representación en función del trabajo comunitario que han desempeñado y por el compromiso que han mostrado con la comunidad.

Nuestra Asamblea está representada en estos momentos por la presidenta del consejo de Administración. A ella también se le otorga el bastón de mando como símbolo del gran compromiso que tiene conjuntamente con sus demás

compañeros. De esta forma se adquiere una responsabilidad que tiene que cumplirse a pesar de las adversidades que se presenten.

Cuando el Consejo termina su tiempo de servicio, entrega el bastón de mando a quienes quedan en su lugar. De esta manera, nuestra unión de cooperativas sigue trabajando como lo ha hecho desde hace cuarenta y un años.

Corresponde entonces a **quien presida el consejo de administración**, entregar el bastón a los estudiantes que terminen sus diferentes etapas de formación. (preescolar), taller II (primaria) y secundaria.

Para el bastón de mando de quienes egresan de preescolar tiene tres listones de colores Blanco, Verde y Naranja.

El blanco representa la transparencia de la mente y el corazón abierto con el que llegaron desde el primer día de clases. El verde significa la vida que tenemos en nuestras manos, el vínculo con nuestra madre tierra y la gran responsabilidad que tenemos para cuidar de todo cuanto se nos ha brindado para nuestro sustento diario, del mismo modo el verde es esperanza por seguir construyendo un mundo más justo, teniendo siempre presente nuestra misión como unión de cooperativas: “mejorar nuestras condiciones de vida para avanzar hacia un proyecto de vida buena” porque en los más pequeños está la esperanza puesta; para que nuestra cooperativa perdure más allá de los años. El naranja por su parte representa la dignidad, el coraje; toda la energía que se pone al trabajar con un espíritu cooperativo, en general significa toda la parte humana que conforma nuestra organización, este color es energía, **tierra viva**, así mismo representa los frutos que se obtienen en nuestra lucha diaria.

Para quienes concluyen su educación **primaria**:

Además del color blanco, verde y naranja el bastón incorpora el listón amarillo.

Antiguamente al Dios Xihuit se le atribuye el color amarillo como el principio creador, el que permite la vida sobre la tierra, que da calor y abrigo a los masewalmej. Así mismo dentro de los festejos del fuego nuevo al cumplirse otro ciclo de 52 años, encontramos el fuego amarillo **Xiujtekuti** como uno de los principales colores del fuego.

El amarillo simboliza la luz que nos brinda el sol, **amarillo** que concentra la flor de sempualxochit (*flor de 20 pétalos*) amarillo de vida, porque nuestros pueblos ven en el sol como una de las principales fuente de salud.

A esta edad confiamos los estudiantes van concentrando **energía y sabiduría** que debe aplicarse poco a poco para mejorar nuestras condiciones de vida.

Quienes terminan la **Secundaria**:

Reconocen en esta etapa de su formación que empieza a crecer su compromiso con la comunidad, porque se deposita en ellos la esperanza del sueño, por una Vida Buena. Para este bastón se agrega un listón de color **morado**, el cual simbolizan el medio día en el caminar y tienen como **maíces morados**³⁰ el encargo de representar a Tosepan Kalnemachtilyoyan y a la Unión de Cooperativas Tosepan en otros espacios.

Cuando logren terminar una carrera universitaria, tendrán derecho a recibir un bastón de mando con **los siete colores**, igual al que tiene el consejo de administración.

Cuando llegue ese momento esperamos que ya tengan la formación suficiente para que nos hagan sentir que tienen la autoridad que actualmente le damos a nuestro Consejo de Administración, porque estamos soñando un territorio en donde nos

³⁰ Al aprender a sembrar la milpa; distribuimos los colores del maíz en diferentes posiciones con una función específica; el maíz morado se ubica a la izquierda, región de los **guerreros**.

miremos por los próximos 40 años y sobre todo porque sigamos siendo nosotros y nosotras: Como integrantes del Pueblo Masewal.

Desde la primera generación de graduados se viene entregando el bastón de mando a los y las egresadas en acto público. Los invitados entregan los certificados y demás documentos, mientras que la entrega del bastón de mando es reservada sólo para quien tenga la responsabilidad del Consejo de Administración.

Se trata de reconocer cada estudiante más allá de su proceso educativo, viendo que la formación en la que participo lo hace responsable de su comunidad, de aportar y poner sus conocimientos al servicio de las diferentes estructuras organizativas en las que seguirá participando; incluyendo desde hace un año la posibilidad de continuar su formación en la Universidad Toltekeyot Yeknemilis, lo cual marca desafío y oportunidades que serán analizadas a continuación.

4.1 Desafíos y oportunidades con la Universidad Toltekeyot Yeknemilis

Desde las 7 líneas de formación que se plantearon para el Kaltaixpetaniloan, se colocó una línea denominada educación formal para ubicar aquellos espacios de formación que requieren de una validez oficial.

Líneas de formación	Áreas o temas
Educación Formal	Alfabetización
	Primaria
	Secundaria
	Etc.

Ya hemos hablado antes sobre el proyecto educativo Tosepan Kalnemachtiloan que hasta ese entonces abarca el nivel de secundaria, y cuando las compañeras y compañeros ponen un etcétera, dejan la posibilidad de abordar otros niveles académicos de formación.

En el 2016, cuando se da el relevo directivo a nivel regional (cambio del Consejo de Administración), el equipo electo insistió en varias ocasiones en la propuesta de construir una Universidad Cooperativa, esto derivado de que varios socios propuestos a ocupar el cargo de directivos lo manifestaron en sus propuestas de trabajo.

Sin poner una fecha definida para el logro de esta meta, se anotó en el programa de trabajo para los próximos 40 años. Con la coyuntura política de las elecciones de 2018 al resultar electo el Lic. Andrés Manuel López Obrador, planteó la creación de 100 universidades en regiones con ciertas características, como la zona de influencia de la UCT.

El principal objetivo del Programa es contribuir al bienestar social e igualdad mediante la instalación y operación de las **Universidades para el Bienestar Benito Juárez García** en municipios de alta y muy alta marginación, que brinden servicios de educación superior gratuitos y de calidad a personas con bachillerato terminado que no tienen posibilidades de ingresar a las instituciones de educación superior actualmente existentes (Gobierno de México, *100 Universidades Públicas*).

Con lo anterior el Consejo de Administración se dispuso a buscar un acercamiento con las personas responsables del programa. De esta forma acordó una visita Cuetzalan para que, de viva voz, presentaran a la asamblea la propuesta de las cien universidades. El equipo de las 100 Universidades presentó el programa ampliamente con todos los pormenores, así como los requerimientos por parte de la comunidad, en este caso las diferentes comunidades presentes. Posteriormente el equipo se retiró y la asamblea revisó la propuesta y tomó la decisión de que desde la Tosepan se realizaran las gestiones para que una de las cien universidades proyectadas se ubicara en la región, así mismo se tomó la decisión que para el 15 de septiembre se convocaría a un grupo de personas a quienes los directivos de las cooperativas locales consideraran podrían aportar algo para la formulación del proyecto de la Universidad.

A través de los canales pertinentes se hizo saber a las responsables del programa que la asamblea de la Tosepan estaba interesada en que una de las Universidades quedara en Cuetzalan con base en toda la información que el equipo del programa presentó en la asamblea de mesas directivas. De esta forma a través de la Yeknemilis A.C se armó la propuesta del primer taller, denominado: ¿Qué Universidad Soñamos? participaron en esta reflexión 82 personas en las cuales se encontraban estudiantes, maestros, maestras, mesas directivas de la unión de Cooperativas Tosepan, Asesores y Directivos.

La presidenta de la Unión de Cooperativas brindó la bienvenida a los participantes y posteriormente el equipo de Yeknemilis facilitó el foro.

Recupero aquí algunas participaciones de este primer foro que dieron sentido a la propuesta inicial y ahora en marcha.

“El nuevo gobierno está haciendo planteamientos de programas y uno de los planteamientos en donde se nos invita a colaborar, es con el programa de universidades públicas, partiendo desde las necesidades de la región; de nuestras comunidades.”

Álvaro Aguilar Ayón (Asesor general de la Unión de Cooperativas Tosepan).

Respecto a la necesidad de opciones de educación universitaria podemos citar un primer ejercicio que realizamos en el mes de julio de 2018 en donde se observa que de 200 estudiantes que salen de los bachilleratos de educación a distancia, solo 20 pueden acceder a la universidad. Este primer ejercicio deja ver que sólo el 10% accede a las universidades.

“...si revisamos de los que estamos presentes ¿Cuántos pudimos ir a la universidad? La mayoría no ha podido y eso ¿a quién le conviene? que la mayoría de la población no pueda culminar todo el plan de estudios que quisiera tener la gente, Pues a quienes han controlado el país a quienes han buscado que el gobierno y los presupuestos más que servir a la población mayoritaria sirva a los privilegiados...”

Destaco la participación de la Maestra María del Coral Morales Espinoza, quien en la parte introductoria de este primer foro expresó:

– Quiero agradecer que este sea un foro tan abierto y tan plural donde la cooperativa pudiendo invitar solo a los cooperativistas nos llaman a personas tan diversas en experiencia, en otros trabajos pero que podemos aportar, Tenemos la oportunidad de proponer pensando que nuestras propuestas sean pertinentes, es decir que se va ajustar a nuestro contexto a nuestra población a nuestra comunidad porque es una oportunidad para construir una propuesta diferente, esta es una oportunidad para construir un sueño posible, es una oportunidad de oro para realizar una propuesta única para nuestra región , para nuestro municipio. Dra. María del Coral Morales Espinoza

Después de este primer foro siguieron meses de trabajo en diferentes comisiones que se formaron, y dieron curso a un plan de trabajo para la instalación de la Universidad en Cuetzalan, el cual tuvo la siguiente cronología:

Julio, 2018.	Se da a conocer a la asamblea general de asociados información sobre el programa de las 100 Universidades, quedando la tarea de buscar un acercamiento con la responsable del programa.
Agosto, 2018.	Visita de la Dra. Raquel Sosa Elizaga, responsable del programa de las 100 Universidades, se explica a la asamblea de mesas directivas de manera directa los objetivos del programa. En esta misma asamblea se toma la decisión que desde la UCT se busque una coordinación con el programa para que una de las 100 Universidades se instale en Cuetzalan
Septiembre, 2018.	Se realiza el primer foro ¿Qué Universidad Soñamos? Se armaron tres mesas de trabajo y en una de ellas se propuso el perfil de egreso esperado para las y los estudiantes de la Universidad. Mientras tanto en otra mesa se abordó el tema de las carreras que se tienen que trabajar desde la Universidad.

	A partir de esta fecha se forma una comisión académica, y entre otras tareas se les encarga la sistematización de las propuestas del foro.
Octubre, 2018.	<p>Se realiza otra reunión para devolver la síntesis de lo colectado en el foro de septiembre. En esta misma reunión de trabajo se define el nombre para la Universidad, quedando como “Universidad Toltekayot Yeknemilis” que se traduce como “Labrando para una Vida Buena”.</p> <p>En una segunda reunión en este mismo mes, se cuenta con la segunda Visita de la Dra. Raquel Sosa, para la definición del terreno donde se ubicará la Universidad. Se pensaron en 4 terrenos diferentes, al final se tomó la decisión de que esta Universidad Pública se construya en el terreno de 4 hectáreas que ocupa el Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan de la Unión de Cooperativas Tosepan. Por lo anterior se destinan 2 hectáreas de terreno para la edificación de la nueva Universidad. Como ya mencioné antes, con esta acción se observa la apuesta a la formación de las futuras generaciones desde la UCT y con ello se muestra también la suma de voluntades con un programa nacional de Universidades Públicas pertinente a las condiciones de nuestra región. Para formalizar la sesión del terreno se firma un convenio de comodato por 30 años.</p>
Marzo, 2019.	La Universidad inicia un primer ciclo con la primera generación de estudiantes en una sede alterna.
Julio, 2019.	Se inician clases a una segunda generación de estudiantes.
Diciembre, 2019.	Inicia la construcción de la primera fase de la Universidad en la sede de Cuetzalan, Puebla, para tener instalaciones permanentes del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Con todo lo recabado en el foro y en los diferentes espacios de reflexión recupero algunas de las propuestas que se hicieron para la Universidad.

Perfil deseado del egresado de la Universidad

Que al egresar de la Universidad el/a joven:

- Tenga y demuestre confianza en sí mismo y en su formación profesional para dar respuesta pertinente a las problemáticas locales
- Valore los recursos del territorio para hacer un uso respetuoso y responsable.
- Demuestre un conocimiento funcional de los elementos teóricos y las habilidades técnicas y tecnológicas adquiridas durante su trayecto universitario.
- Exprese y demuestre conciencia social para la aplicar sus conocimientos respetando la dinámica social y cultural que caracteriza a la comunidad.
- Desarrollen actitudes de liderazgo para formular y emprender propuestas que fortalezcan el desarrollo personal y comunitario.
- Demuestra capacidad de innovación con propuestas que permitan transformar creativamente los productos cultivados en la región.
- Conserve y refuerce la vinculación construida con la comunidad a lo largo de su formación superior.
- Actúe consecuentemente como agente activo en la resolución de las problemáticas sociales.
- Demuestre un conocimiento profundo de su comunidad y región para proponer estrategias de desarrollo pertinentes que fortalezcan su arraigo en la zona.
- Domine de forma oral y escrita su lengua materna para que pueda producir conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural que enriquezca el acervo nacional.

- Demuestra una autovaloración positiva de su identidad social y cultural.
- Desarrolle una nueva valoración de la economía que busque el bienestar y la vida buena personal, familiar y comunitaria.
- Exprese aprecio y habilidades por las manifestaciones artísticas y culturales comunitarias y regionales.

Contenidos propuestos para abordar en la Universidad.

- 1.- Intercambio de saberes
- 2.- Identidad indígena como masewal
- 3.- Acción comunitaria
- 4.- Que estos contenidos se trabajen desde las inquietudes de las y los jóvenes
- 5.- El contenido debe ser desde una visión local y no universitaria o ajena
- 6.- Propiciar el empleo propio (ya que las personas de mayor edad saben hacer muchas cosas en su casa desde trabajar con el machete, hacer la casa, traer el agua entonces de que manera trabajar un multiconocimiento.
- 7.- La Tecnología (que no está ajena a las comunidades indígenas)

En términos generales se vislumbra contenidos de una nueva escuela tendrían que tener 3 ejes, uno es el campo y su desarrollo, el otro eje es la lengua y la identidad cultural, y el tercer eje es la gestión de proyectos (¿qué se debe hacer y qué se debe saber?) y se hizo énfasis en las cosas que se debe saber es el náhuatl (leer y escribir bien), se necesita saber un oficio y una actitud humanista.

Elementos que debe distinguir a la universidad.

- ✓ Intercambio de saberes entre la ciencia y las comunidades.
- ✓ Con Identidad masewal.
- ✓ Que fomente la Acción comunitaria de los y las jóvenes.
- ✓ Partir de las inquietudes de los y las jóvenes.
- ✓ Con una visión local.
- ✓ Que genere el propio empleo de los y las egresados.

- ✓ Que fomente el multiconocimientos de los y las jóvenes como es la forma de vida de muchos hombres de la región.
- ✓ Que Cuide la naturaleza y el medio ambiente.
- ✓ Que esté integrada la tecnología.
- ✓ Con enfoque humanista.

Sobre los contenidos solo anotar los ejes temáticos.

- ✓ Campo y desarrollo
- ✓ Lengua y identidad
- ✓ Gestión de proyectos

Por eso se propone una fórmula de estudios que no desvincule el estudiante de su medio social e incluso, que le exija llevar a cabo actividades en apoyo a las diferentes comunidades de la región y en alguna organización, a lo largo de sus estudios. (Notas tomadas del diario de campo).

La UCT ha colaborado en apoyar con todos los elementos posibles en coordinación con la dirección del Organismo Coordinador para la instalación de la Universidad en Cuetzalan. Se aportaron ideas, se compartió lo recabado en los foros y al momento de iniciar operaciones la Institución, al ser una Universidad Pública, esta se rige conforme a sus propios estatutos y sigue los lineamientos que tiene como organismo descentralizado con la naturaleza de su misión.

Para el pueblo masewal organizado en la Unión de Cooperativas Tosepan, la Universidad representa una esperanza para que las y los estudiantes se incorporen en el sueño de construir un proyecto de Vida Buena en la región Sierra Nororiental del Estado de Puebla y se espera que las autoridades correspondientes faciliten el trabajo comunitario y que la Universidad contribuya a alcanzar los retos que se tienen en la región.

Por lo tanto, existe una continuidad analítica y organizativa entre la formación desde el preescolar hasta la universidad con los valores masewal y con lo que desde la asamblea de la UCT se recuerda como despertar del pueblo masewal para seguir

en la construcción de un proyecto desde el Yeknemilis, continuidad que se desarrolla en detalle en las siguientes páginas.

4.2 Masewalidad y Yeknemilis desde el Kaltaixpetaniloyan

Desarrollo o Yeknemilis

A continuación, presento un recuento sobre las reflexiones que ha generado el concepto de “desarrollo” al interior de la Unión de Cooperativas. Una reflexión que se ha dado principalmente con integrantes del pueblo masewal. Esto define por tanto la manera en que se puede compartir una primera alternativa de desarrollo desde el territorio ancestral del pueblo masewal. Resulta de mucho valor el incorporar la visión de los jóvenes ante el desarrollo. Así mismo expongo algunas reflexiones en torno a cómo se presentan algunos cambios en nuestro pueblo que modifican los ámbitos de la vida buena. Finalmente cierro esta sección con algunas reflexiones en torno al cooperativismo y al buen vivir o yeknemilis.

Alrededor del año 2010, en un taller con promotores y directivos de las diferentes cooperativas y mediante el acompañamiento del compañero Benjamín Berlanga de UCIREN (Universidad Campesina Indígena en Red), analizamos el concepto de “desarrollo” y sus antecedentes históricos. En ese entonces nos remontamos a lo que Escobar (1995) analiza sobre la evolución de dicho concepto partiendo del discurso de Truman en 1949. En este ejercicio colectivo coincidimos en la reflexión de que nuestra experiencia cooperativa en algún momento histórico sucumbió a la dinámica de emplear el concepto de “desarrollo” aun cuando no necesariamente buscábamos el mismo fin. Por el contrario, nuestros proyectos han cuestionado esa forma de desarrollo. Por ejemplo, cuando se concibe la formación, parte de su misión considera el concepto de desarrollo “...para que cada uno sea sujeto de su propio desarrollo”. También notamos que empleamos el concepto para nombrar algunos programas de trabajo, por ejemplo, el “programa de desarrollo de la mujer”.

Cabe aclarar que en el primer ejemplo lo que se pretende no es algo físico o material, se busca alcanzar un nivel de consciencia para que cada persona, hombre y mujer, tome elementos a partir de los procesos de formación y con ello tenga la seguridad y confianza de pasar a la fase de experimentación o puesta en práctica de lo aprendido o colectado mediante los talleres.

El punto central fue que, mediante esta primera aproximación a un análisis de reflexión autocrítica, pudimos replantearnos si queríamos seguir caminando hacia esa dirección.

Con la reflexión anterior retomamos un concepto similar a lo que se ha planteado en Bolivia y Ecuador. De tal modo, trajimos a la mesa de análisis el concepto de “Yeknemilis” (“Vida Buena”, en nuestra lengua masewal) y resultó que este concepto se utilizó por primera vez en 2002, cuando promotores, directivos y asesores de la cooperativa buscaban nombre a una nueva organización que se había decidido formar. De esta manera, aparece el concepto de Yeknemilis que en las primeras traducciones se empleaba como “Vida Digna”.

Sobre el Yeknemilis encontramos que desde la lengua tutunaku se le conoce como *Xatlan Latamat*, en Tsotsil-Tzeltal como *Lekil Kuxlejal* y en Maya Yucateco como *Yutzil-Kuxtal*. En otros momentos y en un taller con compañeros de Bolivia encontré las siguientes definiciones: *Sumak Kawsay* (Kechua) en donde “Sumak” se traduce como “realización ideal y hermosa del planeta”, mientras que “Kawsay” – Vida. Es decir, el Sumak Kawsay es una vida digna en plenitud³¹.

Para el caso de la India encontramos el *Satyagraha*: Concepto atribuido a Gandhi para definir un método de desobediencia civil “No Violenta” que comprende una

³¹ En el 2011 tuve la oportunidad de convivir con un grupo de compañeros y compañeras de diferentes pueblos originarios de Abya Yala, en el master de Identidad y Lenguas Originarias en la facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Mondragón en el país vasco, en donde tuvimos ocasión para compartir las diferentes miradas de pueblos hermanos desde Chile hasta México.

organización (tácticas y estrategias) que lleva a un colectivo a alcanzar sus objetivos ético-políticos apoyados por una fuerte identidad espiritual y apoyado en principios democráticos. “Sada-graha” significa “firmeza en una buena causa” y “Satya-graha” se traduce como fuerza de la verdad.

Podemos decir entonces que a través de los años hemos venido reflexionando sobre el concepto de Yeknemilis. Sin embargo, es en los talleres que tuvimos de junio a diciembre de 2016, cuando la reflexión más profunda sobre el concepto ocurre. Asimismo, desde mi percepción puedo rastrear que el Yeknemilis se da por entendido, como ha ocurrido hasta este apartado:

“Tenemos nuestro propio sistema educativo que busca formar a nuestros niños con identidad indígena y campesina, que los prepara para que busquen la **Vida Buena o Yeknemilis**. Nos basamos en los conocimientos locales y en otros saberes que responden a nuestros principios y valores. En nuestra escuela conectamos las aulas con las comunidades y con el resto del mundo.” (Reflexiones del taller “Soñando los próximos 40 años de la Tosepan”, 2017).

Entonces vale la pena preguntarnos ¿cómo se concibe el Yeknemilis desde el pueblo masewal?

Para lo anterior vamos a analizar la etimología de la palabra **yek** cuyo significado es “puro, verdadero, bueno”, y de **nemilis** que significa “Vida”; es por ello que la palabra se traduce al español como “**Vida Buena**”.

Cuando revisamos los 12 principios que se proponen para caminar hacia el Yeknemilis encontramos que el masewal debe ser **yolkwali** caminar con el (*corazon bueno*). Honrar el **sentekitilis** (*trabajo comunitario*), conducirse con **mawisyot** (*respeto*), hacia los seres vivos, hacia los mayores, hacia otras formas de vida como el agua, el fuego. Brindar el **tamakepalis** (*ayuda mutua*), trabajar en el **chipawkayot** (*transparencia*), poner el **kwaltakayot**, **kwalsiwayot** (*la generosidad*) en el quehacer cotidiano. Evitar la individualidad y procurar siempre **sepan tanohnotsalis** (*el diálogo de saberes*), para ello es importante el **powkaitalis** (*considerar al otro a la otra*). Y para caminar hacia el Yeknemilis, saberse en el otro

y en la otra como en un árbol, **takowtamailis** (*confianza*) y sobre todos tener el ombligo firme al territorio **nalwameh chikawkeh** (*sentido de pertenencia*); Con lo anterior se tiene la firmeza de avanzar hacia la autonomía del pueblo masewal en su caminar hacia el Yeknemilis.

Ahora revisaremos cómo se concibe en las diferentes reflexiones:

“Tenemos nuestro propio sistema educativo masewal que está orientado para educar en el ejercicio del **Yeknemilis**, en la identidad y solidaridad comunitaria masewal. Se basa en el saber local en diálogo con otros saberes que responde a los principios, valores y el amor a la naturaleza con amplio respeto a las costumbres que nos identifican como pueblo originario y fomenta el trabajo cooperativo. Tenemos escuelas masewal-tutunaku de diferentes niveles en nuestro territorio y entendemos que la familia y la escuela son los lugares en donde se enseña tomasewalyot (nuestra esencia masewal). En nuestros centros educativos se da énfasis a la soberanía y seguridad alimentaria, a los procesos productivos bioculturales, a la vida sana, a la gobernanza, al trabajo cooperativo, a la identidad cultural, a la apropiación tecnológica, ética y estética y al respeto a la naturaleza. Formamos nuestros propios especialistas en la prepa y universidad tutunaku masewal y en alianza a otros centros educativos afines.” (“Reflexiones del taller “Soñando los próximos 40 años de la Tosepan”, 2017).

¿Qué dicen las juventudes cooperativistas respecto al Yeknemilis?

“Para mí la palabra **Yeknemilis** lo considero como “Vida Buena” y “Vivir Bien” ya que para poder andar o poder vivir en nuestro planeta tierra necesitamos tener una buena vida ¿a qué me refiero? Me refiero a tener una buena salud, armonía, bienestar en la familia, estabilidad económica social y entre otros, pero también para poder vivir bien y sanamente necesitamos de otros seres vivos (plantas y animales) pero también ellos de nosotros, con acciones benéficas para ambos en donde el hombre defenderá lo que tiene alrededor y de ello el podrá obtener su alimentación para la familia, un recurso económico a través de algunas plantas comestibles y entre otros. En resumen, **Yeknemilis** lo considero como una relación de nosotros mismos con lo que tenemos a nuestro alrededor para una vida estable y sana.” (Miguel Ángel Vázquez Diego, 2019).

“Yo creo que yeknemilis se refiere a un concepto de vida buena para cada uno de nosotros, es decir el poder vivir solo de lo que la naturaleza nos da. Por ejemplo, producir nuestros

propios alimentos desde el maíz para nuestras tortillas algunas verduras para nuestra comida al igual que frutas, de esta manera producimos en la tierra, no compramos alimentos enlatados o que vienen de otros lugares, con esto hacemos dos cosas muy importantes. No contribuimos más a la contaminación ya que las grandes industrias donde se producen muchos productos de los que venden, todo su proceso contamina mucho el ambiente y a su vez nosotros consumimos cosas sanas naturales que no afectan nuestro organismo, ya que no contienen ningún químico, también hay cosas que no podemos producir nosotros mismos pero que son necesarios, entonces tenemos que comprarlos aquí también podemos ayudarnos de todas las cosas que hay y podemos trabajar en la naturaleza por ejemplo por mencionar uno a la cría de las abejas meliponas. Es un trabajo que viene de mucho tiempo atrás, no requiere de ninguna intervención química o maquinaria; es algo sencillo y natural, la cosecha la miel es un producto natural y con propiedades muy buenas. Lo podemos vender y con eso comprar lo que no podemos producir, nos haga falta o podamos ayudarnos económicamente. **Yeknemilis** es todo un ciclo un proceso de vida sana, saludable y en conjunto con la madre tierra. (Guadalupe Julián Hernández, 2019).

En alguna reunión en el territorio ancestral, un funcionario preguntaba a un grupo de representantes de organizaciones ¿y ustedes...por qué insisten en trabajar de forma organizada? La respuesta que dieron en aquel momento fue: Nuestros antepasados habitaron este territorio, lo defendieron, buscaron alternativas y es gracias a eso, que nosotros estamos aquí, entonces... queremos que nuestras futuras generaciones encuentren en este territorio, las condiciones para seguir habitando en el, queremos que nuestras milpas nos sigan brindando el sustento diario, que nuestros cafetales produzcan pero también queremos precios justos. Soñamos con tener hogares sustentables, en síntesis, buscamos construir un proyecto de vida buena. (respuestas como estas reflejan la filosofía del Yeknemilis)

Con las reflexiones anteriores podemos observar cómo se viene generando la resignificación de conceptos desde el pueblo masewal, como dijera Escobar, no podemos hablar de un solo universo más bien tenemos que pensar en pluriversos donde se reconozcan las diferentes formas de ver, sentir y vivir en el mundo (Escobar, A. 2012).

Resulta de mucho aliento que una organización con más de 40 años de vida organizativa en México ponga su identidad con firmezas en un país donde históricamente la negación de lo masewal y otras culturas originarias ha estado socavada en aras de la construcción de la “identidad nacional”.

Otra de las referencias que retomo como alternativa al desarrollo es el trabajo realizado por el Consejo Regional Indígena del Cauca de Colombia (CRIC). Resulta muy inspirador lo que ellos plantean como “Un plan de vida para un Cauca indígena; se diferencia entre un plan de desarrollo, puesto que el llamado desarrollo se basa en el aspecto económico, las leyes del mercado de oferta y demanda y la generación de necesidades innecesarias para nuestras sociedades, solo mira la inversión económica y la implementación de infraestructura como desarrollo, para los pueblos indígenas primero está la fuerza espiritual como fuente de vida y el territorio como madre; sin estos principios la existencia no es posible” (Plan de Vida Regional de los Pueblos Indígenas del Cauca, pág. 24).

Volviendo al Centro de Formación de la Tosepan, el Kaltaixpetaniloyan está concebido como un proceso, no como algo acabado, y como tal se irá adecuando a las necesidades y circunstancias que se vayan presentando en el transcurso del tiempo” (Aguilar, A., 2002).

A la luz de las lecturas que se han revisado y los aportes de las sesiones, los compañeros hemos expresado que desde el discurso institucional en el cual se replica el discurso del capital de las últimas décadas, nos atraviesa en las prácticas que desarrollamos y tiene incidencia importante en la mirada que tenemos. El reto será proponer acciones a partir de nuestros conocimientos y cuestionarnos cómo podemos plantearnos el acompañamiento en las comunidades donde colaboramos.

La capacidad del capital de apropiarse de los discursos y las prácticas locales se refleja en las posturas principalmente posmodernas, donde el lenguaje referido a prácticas alternativas se utiliza para justificar modelos extractivos capitalistas

(modelos “extractivistas”), en aras de un concepto de desarrollo ligado con el mercado.

Hay una tendencia mundial de construir una visión de desarrollo basado en parámetros de la mercadotecnia, el comercio, la apariencia, etc. Luego entonces el Estado se encarga de reproducir esa inercia de mercado dentro de las comunidades, aunque no sea necesidad de la gente, el discurso se presenta de tal forma que se instala en el ideario de las personas y aceptan programas como el de “piso firme”, el programa de la “casa rosa”, el programa de “prospera”. Las campañas presidenciales proponen el intercambio velado de votos por material de construcción distinto al que se utiliza en las regiones. Esto se traduce en una cultura del cemento, hablando propiamente de la vivienda, que tiene que ver con las nociones de desarrollo.

Por ejemplo, dentro del Istmo de Tehuantepec la lucha y resistencia de los pueblos y las comunidades se ha articulado en contra de los proyectos de extracción y de muerte basados principalmente en las lógicas del mercado y el capital (Lucio, 2012). Así como en el Istmo, ocurre en otras regiones con una propuesta de desarrollo a partir de la explotación de los recursos. Sin embargo, hasta la fecha ese “desarrollo” no se ha cumplido, pues lejos de alcanzar el bienestar prometido, la brecha de desigualdad es cada día más amplia, sin mencionar las implicaciones ambientales.

Del otro lado de la línea, es decir, desde el mismo, pero desde otro extremo, estas experiencias han ayudado a implantar una nueva generación dentro de los antiguos opositores al concepto de desarrollo basado en los tiempos del capital. La Asamblea de los pueblos indígenas en defensa de la tierra y el territorio APIDTT y el Consejo de reconstrucción de la vivienda en San Mateo del Mar son claros ejemplos del desencanto.

Después de los sismos de septiembre de 2017, notamos que la sacudida sirvió para reactivar el sentido de colaboración en las zonas urbanas y en las regiones rurales.

A partir de ese hecho, se están repensando los materiales de la modernidad para volver los ojos a lo natural, a los materiales que por años los ancestros han ocupado para la construcción, adaptan fácilmente a las dinámicas familiares y comunitarias y sobre todo que se vuelve una afrenta frente al modelo capital que devasta la naturaleza en este afán de comercializarla.

Desde el terremoto de septiembre de 2017, se está pensando en otros sistemas de construcción que van en contra de la lógica del desarrollo, enfoque sustentado desde la crítica al sistema que no deja de reproducir prácticas neocoloniales. Sin embargo, no podemos hacer discursos triunfalistas de que la gente está por retornar a los elementos naturales.

Hay una inercia del mercado que nos impone su manera de pensar, la coyuntura hace que la gente voltee los ojos a otra manera de desarrollo, la información, el acceso a la cultura se vuelve aliado y hace que la gente vista su ropa con propiedad, que hable la lengua materna y recupere los saberes ancestrales. Son nociones al desarrollo que están en contraposición a la cultura hegemónica. Es aquí donde los que acompañamos este tipo de procesos tenemos el compromiso de pensar en colectivo la mirada hacia otras direcciones posibles dentro del caminar de nuestros pueblos.

Las propuestas tienen que partir desde la identidad local y de la crítica al sistema; se deberán elaborar las propuestas que fortalezcan las alternativas desde una lógica no consumista y que rompa con el paradigma occidental. La escisión dentro de las mismas comunidades, provocadas por el desencanto, ha transformado el concepto interiorizado de desarrollo y ha generado que una parte, comprometida con su comunidad y su cosmovisión, den cabida a las opciones generadas desde diferentes colectivos y organizaciones.

Volviendo a la experiencia de la Tosepan, desde el 2010 y sobre todo a raíz del taller con la UCIRED, se reorienta el rumbo de la Unión de Cooperativas. Actualmente la misión considera la “Vida Buena”:

“mejorar la calidad de vida de las familias de los socios a través del trabajo organizado para caminar hacia la construcción de un proyecto de **vida Buena** -en nahuatl *Yeknemilis*”.

Las nuevas amenazas del Desarrollo

En los últimos 7 años la sierra norte y nororiental enfrentan amenazas que representan grandes empresas transnacionales que quieren explotar los minerales, destrozando los ríos con plantas hidroeléctricas y explotar el petróleo y gas que existen en el territorio. Lamentablemente esta situación no es privativa de esta zona. Todo el campo mexicano y todo el resto de América Latina están llenos de amenazas semejantes y lo peor del caso es que las grandes empresas cuentan con el apoyo y la complicidad de quienes gobiernan. Los pequeños productores no podemos permitir que los proyectos de muerte se lleven a cabo, pues destruirían nuestros territorios, contaminarían nuestras parcelas y nuestras aguas. En este sentido el gran desafío que tenemos los pequeños productores es defender la economía campesina y la forma de relación con la *madre tierra*.

“Nuestros antepasados nos han dicho que somos parte de la naturaleza, que de ella surgimos, que mientras vivimos nuestra madre tierra nos proporciona los alimentos que necesitamos y que cuando lleguemos a morir regresaremos a la naturaleza y nos convertiremos en tierra. Por lo tanto, no podemos perjudicar a la naturaleza ni causarle daño a nuestra madre tierra, pero tampoco debemos permitir que otros lo hagan”. (Reflexión de los talleres, Soñando el territorio en los próximos 40 años, 2016).

Desde la incursión del concepto de “desarrollo” a los diferentes territorios de nuestros pueblos originarios, muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana se vieron modificados desde lo económico, político, ambiental, social y sobre todo en los aspectos identitarios. Se ha dicho que cada cultura tiene sus particulares formas de concebir el mundo, tales como la alimentación, vestimenta, organización,

celebración, formas de afrontar el duelo y en general la relación con el entorno (las formas de relación con todo el patrimonio biocultural). La incursión del “desarrollo” ha ido modificando la visión de vida en nuestros pueblos. La presente reflexión se centra en el ámbito de nuestra alimentación.

V. Reflexiones finales

La experiencia organizativa de la Sierra Nororiental de Puebla germina de las entrañas del pueblo masewal desde 1977 mediante la Unión de Pequeños Productores de la Sierra, fue una iniciativa que arrancó desde un acumulado histórico cuya matriz parte de una estructura caciquil que arrastró escenarios de explotación, abuso y estigmatización de las expresiones culturales y sentires propios a partir de esquemas coloniales con una gran fuerza de poder dominante. Los esquemas coloniales impregnados en el capitalismo, a finales de los setenta, apuntaban a una civilización industrial globalizadora que originó además de un arrasamiento en los ecosistemas, el empobrecimiento de los/las masewal por una cadena de comercialización acaparada por el coyotaje y alto intermedialismo de las familias de caciques *koyomeh* mientras que los mismos encarecían los precios de los insumos.

A estas mismas tendencias hay que añadir que el modelo educativo impuesto para las poblaciones indígenas pasó de ser integracionista y asimilacionista a ser un modelo basado en conceptos de bilingüismo, multiculturalismo, pluriculturalismo e interculturalidad concretados en 1978 en la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para fomentar en la escuela las identidades lingüísticas y culturales que no han logrado saldar la pugna histórica relacionada a la castellanización y a la imposición de una cultura dominante que se involucran en bucles aspiracionistas basadas en el consumo y ajenos a las realidades diversas de los pueblos indígenas.

En este escenario productivo y educativo que trata de corromper más que reproducir vida, es que en 1980 se constituye legalmente como la *Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional "Tosepan Titataniske"* (Unidos Venceremos) por masewalmeh, en su mayoría productores de café de cinco comunidades del municipio de Cuetzalan en Puebla. En sus inicios, la organización campesina surge para mejorar las condiciones de vida del pueblo masewal a partir de ruptura de los

eslabones monopólicos y abusivos clavados en la cadena de producción del café y la pimienta. La Cooperativa manejó el Programa CONASUPO y distribuyó alrededor del 60% de alimentos básicos, también creó infraestructura para ampliar programas. Aunque las políticas del Estado tendían a dejar de lado el campo y pasaron por varias etapas complicadas como la crisis de 1989, la Organización forjó sus bases en la organización comunitaria basada en formar equipos de promotores para ofrecer asistencia técnica para los socios/as para la producción orgánica, diversificación de los cultivos, reforestación, microfinanciamientos, educación y formación.

Es por ello que, en 1997 se propone la creación del Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan. Primeramente, surge como centro de formación para el desarrollo sustentable, planes de trabajo y filosofía del cooperativismo, planteados en asambleas por sus socios/as cooperativistas.

Uno de los primeros lineamientos que surgen en la inercia de los pueblos indígenas fueron los valores de colectividad, solidaridad, apoyo mutuo, compromiso social y conservación del medio ambiente, esquemas heredados como instrumento educativo, contrarios a una visión de dominación, individualismo, desigualdad, pobreza, competitividad y debastecimiento correspondiente al sistema de acumulación capitalista.

El Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan, todavía como filosofía, tenía en sus inicios el propósito de crear desarrollo sustentable donde ponía en el epicentro a la persona que participa de forma consciente en el proceso de conservar valores, rescatar la identidad, erradicar la desigualdad, fortalecer la organización campesina y fomentar la producción desde la conservación del ecosistema. En este sentido, se marcaron siete líneas de acción: educación formal, manejo integral de los recursos naturales, conservación y mejoramiento del medioambiente, identidad étnico cultural, calidad humana, formación de formadores y desarrollo de capacidades.

Espacio formativo y la conformación del Yeknemilis

La etapa de madurez del *Centro de Formación Kaltaixpetaniloyn* se da a inicios del siglo XXI. Primeramente, en 2002 se conforma el *Yeknemilis* como utopía de la vida *masewal* traducido como la “vida buena” para acuerpar al equipo responsable de la asistencia técnica y capacitación para toda la estructura de la Tosepan y de este modo también poner en cuestionamiento y reflexión continua el concepto de desarrollo desde los valores culturales que sus socios/as ofrecen a la Organización.

La conformación del *Yeknemilis* como práctica viva, desde el ser y el hacer, en la cotidianidad de la vida del pueblo *masewal*, se dio un viraje latente en el que la persona como individuo dejó ser el epicentro para valorar que aunque es el motor consciente para defender el deterioro del medioambiente, desencadenar los sistemas de producción injustos y la resistencia por una identidad cultural propia debe reproducir la vida bajo los valores *masewal*.

Así, el *Yeknemilis* es un linaje trasferido desde una memoria que engloba códigos culturales cargados de valores que corresponden a un instrumento de enseñanza-aprendizaje y transmitidos de forma generacional como un conjunto de conocimientos, creencias, saberes, usos y costumbres que causan una interrelación armónica entre la humanidad y la naturaleza. Por lo tanto, la lengua, agricultura, milpa, arte, textiles, plantas comestibles, buena alimentación y hábitat son la articulación activa de un ordenamiento territorial cuyo legado es la defensa de la tierra a partir de una organización colectiva del trabajo y la propiedad común.

El rescate y la conservación del *Yeknemilis* se materializa en la creación de un edificio de piedra arriba del cerro con la creación del *Centro de Formación Kaltaixpetaniloyn* en 2003 para la realización de los procesos formativos que requiere una cooperativa que parte de bases de conservación comunitaria de montes productivos con principios de sustentabilidad, producción orgánica y comercio justo para la vida digna. El espacio de rescate, dignificación y

fortalecimiento organizativo desde una formación propia fue el detonante para la constitución de la Unión de Cooperativas Tosepan. Desde 2004 hasta la actualidad se dio un crecimiento importante en la región de la Cooperativa, a más de 40 años se tienen nueve cooperativas regionales con más de 38 familias afiliadas.

El cooperativismo universal se basa en una asociación autónoma de personas que se unen de forma voluntaria para organizarse democráticamente en la administración y gestión económica de una empresa. Usualmente la consolidación de quehaceres colectivos se concentra en los aspectos económicos. En el caso de la Tosepan, su Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan plantea valores del pueblo masewal como fundamento que supera el cooperativismo ya que trasciende a una perspectiva pertinente para la vida organizativa de la región y coloca a la modernidad en una crítica constante que tiene tras de sí las lógicas civilizatorias de un sistema neoliberal. De esta manera, el cooperativismo fue el eje articulador que posibilitó utopías que ponen en el centro la identidad colectiva desde los fundamentos de la masewalidad y el camino hacia una buena vida.

El Kaltaixpetaniloyan produce constantemente un espacio en el que se cuestiona el pensamiento dominante y que, a la luz de lo colectivo, se conforma como un proceso que está en marcha, y que responde de manera holística al ser masewal, a nuestro propósito de vida con, en y desde el territorio. Se convierte en un espacio de esperanza para la construcción del Yeknemilis.

A partir del desarrollo de este trabajo se confirma la relevancia de contar con un espacio en donde se abre nuestro espíritu, donde nos encontramos con nuestro pasado, lo integramos al presente y lo proyectamos hacia la vida buena, siendo responsables de nuestros conocimientos y con la firmeza en la defensa de nuestros principios, corroborando en la cotidianidad que el proceso de aprendizaje se hace en la milpa, en la asamblea, en el altepet, pero que es en el Kalta donde los podemos compartir, nutrir, reproducir y poner al servicio de nuestro quehacer como pueblo masewal.

Desde el pueblo masewal se analizan los valores (desde el grupo masewal) o desde el masewalyot, para proyectar “la nueva masewalidad”; todo esto se ha hecho con la intención de visibilizar los valores que para el pueblo masewal son de suma importancia como por ejemplo el ser yolkuali (*ser de corazón bueno*) o el mauiyot que va más allá del simple respeto.

En el *Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan* se combinan la educación para niños, jóvenes y adultos, es un espacio que rompe las limitaciones de la educación formal creando dinámicas que ponen en movimiento los sentidos y sentires de la enseñanza- aprendizaje. De este modo, la educación se convierte en un espacio efervescente, en un vaivén de afirmaciones colectivas, retos, desafíos, contradicciones, pero donde sobre todo se comparten conocimientos y experiencias de manera colectiva. El aprendizaje se vuelve un movimiento, un proceso vivo, basado en la práctica y en los sentires que florecen al invocar nuestras costumbres, lengua, cultura, danzas, plantas nativas, etc. que despiertan las alternativas que pretenden dar solución a problemáticas en beneficio a las familias y comunidades.

El Kalta así toma múltiples formas, siendo un espacio de relaciones sociales, un punto de encuentro, juego, escucha, experimentación, reorientación que abre el espíritu hacia el valor del aprender constantemente y cruza a la sabiduría de los/las abuelos/as, padres y madres con los conocimientos científicos que aportan los/las jóvenes en beneficio de la vida actual. Por lo tanto, es una actividad intergeneracional.

Con la inauguración del Kaltaixpetaniloyan se comienza el trabajo formativo con jóvenes cooperativistas, y en las primeras experiencias se observaron los efectos de una formación enajenante desde diferentes espacios, escuela, medios de comunicación entre otros. Lo anterior se reflejaba, sobre todo, en los prejuicios al momento de abordar el trabajo de la lengua masewal. Por situar el Kalta en alguna de las problemáticas a resolverse, se comenzó a observar que había otros prejuicios

hacia el trabajo en la parcela y en cuanto a la alimentación se refiere, se notaba que el paladar de nuestros jóvenes estaba siendo secuestrado por la comida chatarra y costumbres alimenticias que dejaban atrás la tradición gastronómica sustentada en la soberanía y equilibrio nutricional³².

Cuando la cooperativa cumplió 20 años (en 1997), se reflexionó que entre los retos para los próximos años está el trabajar en la construcción de un hogar sustentable, en donde se incorpore la producción de alimentos de forma sana. Bajo este objetivo se viene trabajando en diferentes vertientes.

En este sentido, en el 2005 se realizó un estudio del estado nutricional en infantes en etapa de preescolar. En las conclusiones resalta que, en los casos de desnutrición, no se debía a una carencia de fuentes alimenticias, sino a que la alimentación se estaba desbalanceando. Por lo anterior y con el apoyo de la cooperativa Tosepan Siuamej (Mujeres Tosepan) se empiezan a promover muestras gastronómicas para revalorar la comida tradicional. A este proceso siguieron diferentes talleres en donde se analizó el potencial de la comida tradicional. Como resultado de las diferentes muestras gastronómicas que se han efectuado en el Centro de Formación Kaltaixpetaniloayan durante más de 13 años, ha sido posible la elaboración de un recetario con base en quelites, filtrando los más de 250 platillos diferentes que se han presentado en las muestras gastronómicas.

Hoy sabemos que tan sólo en la región de Cuetzalan (sede regional de la UCT) existen 87 especies de quelites (plantas comestibles) de las 500 especies registradas en México. Así mismo existen 14 especies de zapotes, 17 clases de

³² “Durante el siglo XX, y más a partir de 1970 se observan varios cambios en la sierra Norte de Puebla. El café reemplaza el atole (de maíz) como bebida usual y se consume cada vez más azúcar, lo que produce un deterioro dental y mayor incidencia de diabetes en adultos. Últimamente, sobre todo, entre los niños, la comida chatarra viene a desplazar la sana comida indígena, nuestro plato del buen comer. Como consecuencia nuevas formas de malnutrición y obesidad se presentan en niños.” (Beaucage, 2014).

capulines, 8 variedades de aguacates, 7 de naranjas y 12 de plátanos (Recetario de gastronomía nahuat a base de quelites; Yeknemilis A.C). Los diferentes productos citados se producen y consumen en diferentes épocas del año y constituyen fuentes importantes de nutrición para la población, a la vez que contribuyen de manera importante a la economía familiar.

Con lo anterior podemos constatar que el Kuojtakiloyan es una fuente de alimentación, de allí la importancia de reconocer el territorio y reconocernos en él, porque es la casa de todos y es donde convivimos, caminamos, nos alimentamos, nos relacionamos, nos reproducimos, enterramos a nuestros seres queridos y todo lo hacemos de una forma armoniosa. Por eso, consideramos que a cada uno de los grupos originarios nos corresponde reivindicar los elementos que nos dan identidad y sobre todo reafirman nuestra soberanía alimentaria sobre la base del maíz.

El Yeknemilis en el Kaltaixpetaniloyan

En este sentido, no se trata solamente de defender y resistir las amenazas de proyectos civilizatorios que corresponden al despojo, saqueo y políticas de muerte sino que muestra la plenitud de la creatividad para formar seres colectivos y activos donde son conscientes de que nada está predeterminado o preestablecido como si de un recetario hermético se tratara sino en hacerse preguntas, cuestionarse para crear un lenguaje conjunto articulado a la espacialidad, temporalidad y territorialidad que representa a otros horizontes que encaucen hacia la transformación entendida como: ejercicio de autogobierno, identidad colectiva y participación de toma de decisiones intergeneracionales activas.

El Yeknemilis en el Kalta refleja un conglomerado de redes, procesos y proyectos que a pesar de sus limitaciones tiene un campo de acción amplio en la Región Sierra Nororiental de Puebla. También es, como todo espacio de formación, un espacio de tensión que tiene como tarea recuperar y construir categorías efectivas y afectivas que permitan abrir un orden social integral donde pone en alto la vida. Por tanto, es una práctica cotidiana basada en la esperanza desde el presente, una alternativa

fundamentada en la práctica cotidiana y experiencia que reorganiza el sentido de lo común a partir de la potencialidad social de procesos comunitarios que se reinventan constantemente desde unas raíces fuertes en la filosofía de vida masewal.

En el marco de los 40 años de trabajo organizado, reflexionamos sobre aquellos principios y valores propios del pueblo masewal y que han influido y siguen influyendo para que hoy exista la Unión de Cooperativas Tosepan que hacen comprender el proceso formativo en su dimensión axiológica, epistemológica y organizativa. Contribuyó al reconocimiento de sus fortalezas y retos, lo cual permite ubicar los pendientes y requerimientos organizativos que conduzcan a la ampliación de su alcance. Tras la socialización de estas conclusiones se espera poder contar con una base para la definición concreta de la estrategia a implementar para avanzar en el sueño del “Plan de Vida” de los próximos 40 años que ya estamos caminando a paso firme y sin descanso.

El Kaltaixpetaniloyan representa la voluntad política del pueblo masewal organizado en la UCT, de tener una institución masewal para proyectarse en el futuro hacia la autonomía y la libre determinación, hacia el Yeknemilis. Por ello se enfatiza la importancia de revisar el plan de vida periódicamente dado que las 10 líneas estratégicas para los próximos 40 años de vida organizada, involucran al Kalta. Esta revisión periódica permitirá observar si se camina desde ahora hacia el Yeknemilis, porque el camino hacia la autonomía atraviesa las diversas líneas trazadas desde la economía social y solidaria y desde la revitalización lingüística e identitaria para seguir abriendo el espíritu y que el despertar del sueño masewal sea el día del Yeknemilis.

Referencias bibliográficas

Aguilar Ayón, Álvaro & Mora Aguilera, Sergio (1991). *Participación de la Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske en la estructura del poder regional y su influencia en el desarrollo rural: El caso de la Región Cuetzalan: Sierra norte de Puebla*. Tesis UAM. México D.F.

Aguilar Ayón, Álvaro. (2002). *El Centro de Formación "Kaltaixpetaniloan" (casa donde se abre el espíritu, en nahuat) como instrumento educativo para impulsar el desarrollo sustentable en la Sierra Nororiental del Puebla*. Programa de fortalecimiento del liderazgo. Tesina. Fundación W. K Kellogg. ITESM, Laspau-Harvard.

Altepetajpianij Consejo Maseual (2016). *subestación eléctrica Cuetzalan*. [Video], México, Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=b6osl0ZuP6k>

Anderson, Benedict (1993). *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México, FCE, pp. 26-62.

Bartra, A, Cobo, R, & Paz Paredes, L. (2004). *Tosepan Titataniske Abriendo horizontes 27 años de historia*. (Primera edición ed., Vol. 1). México, México: Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske.

Beaucage, P. (2012). *Cuerpo, cosmos y medio ambiente entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla: Una aventura en antropología* (Primera edición). *Antropología*. México D.F., Canada, Cuetzalan del Progreso Mexico, México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Antropológicas; DIALOG Red de Investigación y de Conocimientos Relativos a los Pueblos Indígenas; Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske; Plaza y Valdés P y V Editores.

Beaucage, P. (marzo-abril 2012). Los ordenamientos de Cuetzalan. *Kuojtakiloyan. El Monte Que Producimos. Publicación Oficial Del Órgano Ejecutivo Del Comité Del Ordenamiento Territorial Integral De Cuetzalan*. Recuperado de https://issuu.com/kuojtakiloyan/docs/no_11-12

Bernal García, M. E., & García Zambrano, Á. J. (2006). El altepetl colonial y sus antecedentes prehispánicos: contexto teórico-historiográfico. En F. Fernández Christlieb & A. J. García Zambrano (Eds.), *Territorialidad y paisaje en el altepetl del siglo XVI* (pp. 31–113). México: Fondo de Cultura Económica, Insitituto de Geografía UNAM.

Boege, E. (2008). *El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México: Hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrodiversidad en los territorios indígenas* (Primera Edición). México, D.F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia/Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Boyer, R. (1989). *La teoría de la regulación: un análisis crítico. Colección Ciencias Sociales del Trabajo*. Buenos Aires: Humanitas.

Brading, D. A. (1988). *Los orígenes del nacionalismo mexicano* (Vol. 1). México, México: Ediciones Era.

Cavioto, F. (2013). Fundar: La legislación minera vigente en México. Retrieved from https://www.movimientom4.org/wp-content/docs/Normativa-Minera_Mexico.pdf

Cobo, R, Paz Paredes, L, & Bartra, A. (2018). *¡Somos Tosepan! 40 años haciendo camino* (Primera edición ed., Vol. 1). México, México: Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse.

Colmenares E., A. M. (2012). Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción. *Voces y Silencios. Revista Latinoamericana de Educación*, 3(1), 102–115. <https://doi.org/10.18175/vys3.1.2012.07>

Consejo Regional Indígena del Cauca (1990). Historia del CRIC. *Popayán: CRIC Programa De Capacitación*.

Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC (2004). ¿ Qué pasaría si la escuela...? 30 años de construcción de una educación propia. *Popayán: CRIC*. Retrieved from <http://www.docentes.unal.edu.co/cminanabl/docs/libropebi.pdf>

Consejo Tiyat-Tlalli (2012). Página de internet. Recuperado de <http://consejotiyatlali.blogspot.mx/p/quienes-somos.html>

Díaz del Castillo, B. (2005). *La verdadera historia de la conquista de la Nueva España*. México: Porrúa.

Duquino, L. (2013). Bogotá: evolución urbana, socioeconómica y ambiental entre 1920 y 2010. *Revista UPTC, Revista De Arquitectura Vol, 12(02)*.

Durán, R. F., Reyes, L. G., Fernández Durán, R., & González Reyes, L. (2018). *En la espiral de la energía: Historia de la humanidad desde el papel de la energía (pero no solo)* (2ª ed., Vol. 1). Madrid: Libros en acción.

Echeagaray, J. I. (1979). *Códice mendocino, ó, Colección de Mendoza: Manuscrito mexicano del siglo XVI que se conserva en la Biblioteca Bodleiana de Oxford*. México: San Angel Ediciones.

Elkartea, G. K., & Pertsua, L. A. (2010). *La experiencia vasca* (Vol. I). Eskoriatza, Gipuzcoa: Garabide Elkartea.

Escobar, A. (2011). Ecología política de la globalidad y la diferencia. En H. Alimonda (Ed.), *Colección Grupos de trabajo. La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina* (1st ed., pp. 61–92). Buenos Aires: Ediciones CICCUS; CLACSO.

Escobar, A. (2012). Más allá del desarrollo: postdesarrollo y transiciones hacia el pluriverso. *Revista De Antropología Social*, 21, 23–62.

Escobar, A. (2014). *Sentipensar con la tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Medellín: Ediciones UNAULA.

Escobar, A. (2015a). Decrecimiento, post-desarrollo y transiciones: una conversación preliminar. *Interdisciplina*, 3(7), 217–244.

Escobar, A. (2015b). Territorios de diferencia: la ontología política de los “derechos al territorio”. *Cuadernos De Antropología Social*. (41), 25–38.

Esponda, F. X. M., & González Álvarez, A. (2018). Los *apamej* y su defensa: construcción colectiva, intercultural e interdisciplinaria de un litigio estratégico. In J. Merçon, Ayala-Orozco, & J. A. Rosell (Eds.), *Serie Contribuyendo lo Común: Vol. 1. Experiencias de colaboración transdisciplinaria para la sustentabilidad* (pp. 80–93). México, D.F.: Coplt-arXives y Red Temática de Socioecosistemas y Sustentabilidad. Recuperado de

https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Ayala-Orozco/publication/327043190_Experiencias_de_colaboracion_transdisciplinaria_para_la_sustentabilidad/links/5b74756792851ca65063bd4c/Experiencias-de-colaboracion-transdisciplinaria-para-la-sustentabilidad.pdf

Fals Borda, O. (2008). Orígenes universales y retos actuales de la IAP (Investigación- Acción Participativa). *Peripecias*. Recuperado el 14 de agosto de

<http://www.peripecias.com/mundo/598FalsBordaOrigenesRetosIAP.html>.

Fernández Christlieb, F. & Zambrano, A. J. G. (2006). *Territorialidad y paisaje en el altepetl del siglo XVI* (Primera edición ed., Vol. 1). Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.

Freire, A. M. A., & Mastrangelo, S. (1993). *Pedagogía de la esperanza* (Primera edición en español. ed., Vol. 1). México, México: Siglo XXI.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. (2017). *Anuario 2016. Las actividades extractivas en México. Estado actual*. Mexico. Recuperado de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. website: <http://fundar.org.mx/mexico/pdf/AnuarioExtractivas2017.pdf>

García, E. V., Nalda, E., Gonzalbo, P. E., Martínez, B. G., Hausberger, B., Gómez, Ó. M., . . . Jáuregui, L. (2010). *Nueva historia general de México: El Colegio de Mexico AC*.

García, M. Bernardo. (1987). *Los pueblos de la sierra: el poder y el espacio entre los indios del norte de Puebla hasta 1700*. El colegio de México, Centro de Estudios Históricos.

GeoComunes, (2016). *Territorialización de la reforma energética: el control privado de la explotación, el transporte y la transformación energética en el noreste de México*. Rosa Luxemburg Stiftung: Ciudad de México.

Giménez, G. (2005). Territorio e identidad. Breve introducción a la geografía cultural. *Trayectorias*, 7(17), 8–24.

González Álvarez, A. (2009, 21 de julio). Identidad Masewal. *La Jornada*. Recuperado de <https://www.jornada.com.mx/2009/07/21/voces.html>

González Álvarez, A. (2010, mayo). ¿Qué soñaron para nosotros nuestros abuelos?: La conservación del medio ambiente desde nuestra cosmovisión nahua. *La Jornada De Oriente*, p. 5. Recuperado de <http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/05/28/puebla/matria38.pdf>

González Álvarez, A., Garcia, G., La Calleja, M. de, & Francisco Ramírez, V. (2013). La unión de cooperativas Tosepan (Cuetzalan, Puebla), una organización campesina indígena con pasado y futuro. In C. O. Bazán, M. F. Labrecque, & C. Lévesque (Eds.), *Cahiers DIALOG: 2013-01. Pueblos Indígenas y Desarrollo ¿De qué estamos hablando? / Peuples autochtones et développement. De quoi parlent-on au juste?* (pp. 67–84). Montreal: Red de investigación y de conocimientos relativos a los pueblos indígenas (DIALOG) y Institut national de la recherche scientifique (INRS). Recuperado de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/40973697/CahiersDIALOG201301.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1550329216&Signature=vKYGE2w4lxP4s8iRYI1rLK8zFUo%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPueblos_Indigenas_y_Desarrollo_De_que_es.pdf

González Álvarez, A. (2014, 15 de febrero). Vida saludable: El bien-estar como salud. *La Jornada del campo*. Recuperado de <https://www.jornada.com.mx/2014/02/15/cam-palabras.html>

González Álvarez, A. (2015). El Kuojtakiloyan, camino para una vida buena. En V. M. Toledo (Ed.), *El Kuojtakiloyan: Patrimonio cultural Nahuatl de la Sierra Norte de Puebla, México* (pp. 293–302). Morevalladolid.

González Álvarez, A. (junio-diciembre 2016), Diarios de campo. Archivo personal.

Gobierno de México. *100 Universidades Públicas* | Campaña | gob.mx. Recuperado de <https://www.gob.mx/100universidadespublicas>

González Álvarez, A. (2017, 15 de abril). La comunidad Masewal en la Tosepan y la revitalización de las lenguas originarias: El proyecto de la *Masewalpedia*. *La Jornada*. Recuperado de <https://www.jornada.com.mx/2017/04/15/cam-proyecto.html>

González Álvarez, A. (2017, abril-mayo). Nuestros pueblos originarios y sus futuras generaciones: ¿Qué derechos nos asisten? *Revista De La Universidad Iberoamericana*, pp. 38–41. Recuperado de http://revistas.iberomx.com/iberomx/uploads/volumenes/35/pdf/IBERO_49._Revista_completa_OK._Con_anuncios._Para_impresion._17_de_abril_de_2017.pdf

González Álvarez, A. (2017, 19 de agosto). La Experiencia de la Unión de Cooperativas Tosepan. *La Jornada*.

González Álvarez, A. (2017, 5 de noviembre). Soñándonos con la milpa: Reflexiones colectadas en el taller “Soñando el territorio para los próximos 40 años” en la Unión de Cooperativas con el grupo masewal. *La Jornada Veracruz*, p. 5. Recuperado de http://www.jornadaveracruz.com.mx/extras/201711/171106_634.pdf

González Álvarez, A. (2018). Koujpapataninij. La Danza de los Voladores, el tiempo y el territorio masewal. *Anales De Antropología*, 52(1), 85–88. <https://doi.org/10.22201/iaa.24486221e.2018.1.62641>

González Álvarez, A. (2018). *Tosepan Titataniske*. El Koujtakiloyan, camino para una vida buena. En: J. Tobar (Ed.), *Cauca café con raíces: Caficulturas, agroecología y economía social y solidaria* (pp. 75–86). Popayán: Universidad del Cauca. Recuperado de

<https://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/Caf%C3%A9%20con%20ra%C3%ADces%20digital.pdf>

Gonzalez Alvarez, A. (2019, marzo 16). Tosepan, la universidad cooperativa. Recuperado 22 de abril de 2020, de <https://www.jornada.com.mx/2019/04/20/cam-cooperativa.html>

Harvey, D. (2007). *El nuevo imperialismo. Cuestiones de antagonismo: Vol. 26*. Madrid: Akal.

Hobsbawm, E. (1780). La nación como novedad: de la revolución al liberalismo. En *Naciones y Nacionalismo desde 1780*, 23–53.

La Jornada de Oriente en línea (2010, 27 de septiembre). La comunidad le prohíbe a Televisa filmar un programa en Tzinacapan. *La Jornada De Oriente*. Recuperado de <https://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/09/27/puebla/cue107.php>

La Jornada de Oriente en línea (2012, 21 de febrero). Dieron comienzo los festejos por el 35 aniversario de la Tosepan Titataniske. *La Jornada De Oriente*. Recuperado de https://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/dieron-comienzo-los-festejos-por-el-35-aniversario-de-la-tosepan-titataniske_id_3786.html

La Jornada de Oriente (2012, 12 de julio). Detienen vecinos de la comunidad Ignacio Zaragoza, municipio de Olintla, maquinaria que haría un camino a una hidroeléctrica. *La Jornada De Oriente*. Recuperado de https://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/detienen-vecinos-de-la-comunidad-ignacio-zaragoza-municipio-de-olintla-maquinaria-que-haria-un-camino-a-una-hidroelectrica_id_17421.html

La Jornada de Oriente (2014, 24 de marzo). ASAMBLEA DE COMUNIDADES Y EL COTIC DE CUETZALAN REFRENDAN SU RECHAZO A MINERAS. *La Jornada De Oriente*. Recuperado de <http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/03/24/asamblea-de-comunidades-y-el-cotic-de-cuetzalan-refrendan-su-rechazo-a-mineras/>

La Jornada de Oriente en línea (2014, 8 de abril). Pemex reconoce que no puede perforar en Cuetzalan, debido al POET - Puebla - Economía y Ecología. *La Jornada De Oriente*. Recuperado de <https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/pemex-reconoce-que-no-puede-perforar-en-cuetzalan-debido-al-poet/>

Latorre, A. (2007). *La investigación- acción. Conocer y cambiar la práctica educativa*. Barcelona, España: Grao.

Lazos, E., & Paré, L. (2000). *Miradas indígenas sobre una naturaleza "entristecida": percepciones del deterioro ambiental entre nahuas del sur de Veracruz*: Plaza y Valdes.

Lenkersdorf, C. (2005). *Filosofar en clave tojolabal*. (pp. 7-35). México: Porrúa.

Lockhart, J. (1999). *Los nahuas después de la conquista* (Primera edición en español ed., Vol. 1). Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.

López Bárcenas, F. (2015). *Autonomía y Derechos Indígenas en México*. México: MC Editores.

López Bárcenas, F. (2015). *¡La tierra no se vende! Las tierras y los territorios de los pueblos indígenas de México* (Primera). México: Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas AC, (COAPI), Centro de Estudios para el Cambio

en el Campo Mexicano, AC, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC-Tosepan, S C.

Mallarach, J. M. (Ed.) (2008 // 2009). *Valores de los paisajes terrestres y marinos protegidos: Vol. 2. Valores culturales y espirituales de los paisajes protegidos*. [Girona]: Asociación Silene.

Martínez, M. (2009). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. México: Trillas.

Media Llum Comunicación S.A de C.V, SEP/ILCE. (2003). *El pueblo nahuat de Puebla* [Video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v= EtWFaFU0jl>

Sociedad de Estudios Vascos (San Sebastián, S. (1992). *XI Congreso de Estudios Vascos*. Donostia San Sebastian, España: Sociedad de Estudios Vascos.

Marx, C. (2001). Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política. Recuperado de <https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/criteconpol.htm>

Mundo Minero (2011). Página de Internet. Recuperado de www.mundominero.mx

Navarro-Trujillo, M. L. (2015). *Luchas por lo común. Antagonismo social contra el despojo capitalista de los bienes naturales en México*: Bajo Tierra Ediciones-BUAP.

Ocampo, J. (2014). Saldar la deuda histórica con el campo. En Departamento Nacional de Planeación-DNP (Ed.), *Marco conceptual de la misión para la transformación del campo*. Bogotá.

Pérez U., M. (2016, 5 de septiembre). Gobierno dejó a productores del grano bajo las decisiones de las trasnacionales. *La Jornada*. Recuperado de <https://www.jornada.com.mx/2016/09/05/politica/018n2pol>

Pérez Ruiz, M. L. (2014). Sobre la hibridación y la interculturalidad en el postdesarrollo. Para un diálogo con Arturo Escobar. *Cultura Y Representaciones Sociales*, 9(17), 74–109.

PODER (Director) (2014). *Industria Extractiva en la Sierra Norte: Pueblos de México*

PODER. (2014). *Industria Extractivas en la Sierra Norte*. (PODER, Ed.) México.

Porto-Gonçalves, C. W. (2001). *Geo-grafías: Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad* (1. ed.). *Ambiente y democracia*. México, D.F.: Siglo Veintiuno

Porto-Gonçalves, C. W. (2006). A Reinvenção dos Territórios: a experiência latino-americana e caribenha. En A. E. Ceceña (Ed.), *Colección Grupos de Trabajo. Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado* (1st ed., pp. 151–197). Buenos Aires: CLACSO. Recuperado de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/cece/Carlos%20Walter%20Porto-Goncalves.pdf>

Porto-Gonçalves, C. W. (2009). 2009. *Polis Revista Latinoamericana*, 22, 121–136. Recuperado de <http://journals.openedition.org/polis/2636>

Reynoso Rábago, A., & Taller de Tradición Oral CEPEC (2006). *El cielo estrellado de los mitos masewales: La cosmovisión en la mitología de los nahuas de Cuetzalan, Puebla* (I). México: Universidad de Guadalajara.

Robles Berlanga, H. (2010). Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina.: Estudio de Caso: México. Recuperado de https://detenerelacaparamientodetierras.files.wordpress.com/2012/02/estudio_fa_o_5_de_noviembre__de_2010.pdf

Sánchez, C. (1999). *Los pueblos indígenas: del indigenismo a la autonomía*: México: Siglo XXI.

Sánchez Carrión, J. M. (1989). *Un futuro para nuestro pasado. Claves de la Recuperación del Euskera y Teoría Social de las Lenguas*. Donostia - San Sebastian: Eusko Ikaskuntza.

Sánchez Carrión, J. M. (1992). *LAS LENGUAS VISTAS DESDE LA HISTORIA VERSUS LA HISTORIA VISTA DESDE LAS LENGUAS (O EL GIRO COPERNICANO DE UN NUEVO DISCURSO SOCIAL)* (Primera edición ed., Vol. I). Donostia, Eusko Ikaskuntza: XI Congreso de estudios vascos.

Sarmiento, F. O., Cotacachi, C., & Carter, L. E. (2008 // 2009). El sagrado Imbakucha: intangibles en la conservación de los paisajes culturales del Ecuador. En J. M. Mallarach (Ed.), *Valores de los paisajes terrestres y marinos protegidos: Vol. 2. Valores culturales y espirituales de los paisajes protegidos*. [Girona]: Asociación Silene.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*, Oxford University Press. New Delhi.

Taller de Tradición Oral de la Sociedad Agropecuaria del CEPEC. (2009). *Tejuan tikintenkakiliaj in toueyitatajuan* (Primera edición 1994 ed., Vol. 1). México, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Taylor, C. (1996). Identidad y reconocimiento. *Revista Internacional De Filosofía Política*. (7), 10–19.

Thomson, G. P. C. (1995). *Francisco Agustín Dieguillo: un liberal cuetzalteco decimonónico, 1861-1894*: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Cultura.

Toledo, V. M. (2013). El metabolismo social: una nueva teoría socioecológica. *Relaciones*, 136, 41–71.

Toledo, V. M., & Barrera-Bassols, N. (2008). *La memoria biocultural: la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*: Icaria editorial.

Toledo, V. M., Chaires, P. A., & Barón, L. (2002). Revisualizar lo rural: un enfoque socioecológico. *Gaceta Ecológica*. (62), 7–20.

Toledo, V. M., & Espejel, B. O. (2014). *México, Regiones que caminan hacia la sustentabilidad: Una geopolítica de las resistencias bioculturales*: Universidad Iberoamericana Puebla.

Toledo, V. M., Moguel, P., Duran, L., Albores, M. L., Rodriguez, A., & Ayon, A. (2015). El Kuojtakiloyan un diseño agroforestal de la sierra norte de Puebla. En V. M. Toledo (Ed.), *El Kuojtakiloyan: Patrimonio cultural Nahuatl de la Sierra Norte de Puebla, México*. Morevalladolid.

UNESCO, Terralingua, & World Wide Fund For Nature (2003). Sharing-English: the Earth's linguistic, cultural and biological diversity. ODILE. Recuperado de https://terralingua.org/wp-content/uploads/2018/09/sharing-a-world-of-difference_english.pdf

Unión de cooperativas Tosepan (2017), Reflexiones del taller “Soñando los próximos 40 años de la Tosepan”. Documentos internos.

Universidad de la Tierra Chiapas (2013). *Junetil Conatus*. San Cristóbal de las Casas: Ediciones CIDECI Unitierra Chiapas.

Valles, M. (1999). La investigación documental: técnicas de lectura y documentación. *Reflexión Metodológica y Práctica Profesional*.

Vasconcelos, J. (2012). «*Sepan cuantos...*» (Primera edición ed., Vol. 1). Ciudad de México, México: Porrúa.

Vázquez Esteban, L. (2019, marzo 16). “Agradecemos a los caciques que nos hicieron organizarnos”. Recuperado 22 de abril de 2020, de <https://www.jornada.com.mx/2019/03/16/cam-caciques.html>

Villoro, L. (1996). Lo indígena manifestado por la acción y el amor. En L. Villoro (Ed.), *Los grandes momentos del indigenismo en México* (pp. 228–271). México: El Colegio de México - El Colegio Nacional - Fondo de Cultura Económica.

Wallerstein, I. (1979). El moderno sistema mundial: la agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI, *No. 338.1(W3Y)*.

Williams, R. (1994). Hacia una sociología de la cultura. En R. Williams (Ed.), *Sociología de la cultura. Barcelona, Hacia una sociología de la cultura* (pp. 9–30). Barcelona: Paidós.

Zamora Mendez, Y. (2019, marzo 16). 40 años de Tosepan: fuerza para seguir soñando. Recuperado 22 de abril de 2020, de <https://www.jornada.com.mx/2019/03/16/cam-tosepan.html>

Entrevistas

Adelaida Hernández Romualdo

Alejandra Garcia Bonilla

Alejandro Martinez Mendez

Alvaro Aguilar Ayón

Areli Guerrero Guerrero

Auxiladora de Jesús Amado

Bonifacio Iturbide Palomo

Catalina de Jesús Garcia

David Omar Ortiz Espinoza

Eduwigis Báez Bello

Eulogia Lucas Amado

Felix Efrain Ramiro Bonilla

Florencia Damián Félix

Guadalupe Julian Hernández

Gudelia Ramos

Ildeberto Esteban López

José Francisco Amador Esteban

José Jimenez López

José Rafael Luna García

Julio Diego Ortuño

Leticia Vázquez Esteban

Lorenzo de Jesús Amado

Marcelino Mateos Morelos

Marco Antonio Palacios Molina

Marco Antonio Ramos Catal

Maria Concepción López Ramos

María Concepción López Ramos

María Jimenez

Miguel Angel Vázquez Diego

Nazario Diego Tellez
Nicasio Esteban López
Norberto Jimenez C
Ofelio Julian Hernandez
Omar Tecuaco Mateo
Paola Domingo Chávez
Paulina Garrido Bonilla
Pedro Martin Rivera
Rosa Juárez Vázquez
Rosalina Taboada Gaytan
Rosario Vicente Hernández
Ruben Chico Mora
Rufino García Martín
Sharly Yair Francisco Felipe
Silvia Reyes Coyota
Sofia Salome Garcia Bonilla